

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS CURITIBA
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE BACHARELADO EM DESIGN

ALYNE FRANCIELLIN DA LUZ

ZOO DESIGN: UM ESTUDO SOBRE RECINTOS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CURITIBA
2016

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS CURITIBA
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE BACHARELADO EM DESIGN

ALYNE FRANCIELLIN DA LUZ

ZOO DESIGN: UM ESTUDO SOBRE RECINTOS

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2, do Curso de Bacharelado em Design do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel.

Orientadora Profa. MSc.: Maria Lúcia Siebenrok

CURITIBA
2016

TERMO DE APROVAÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Nº 151

“ZOO DESIGN: UM ESTUDO SOBRE RECINTOS”

por

ALYNE FRANCIELLIN DA LUZ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no dia 16 de novembro de 2016 como requisito parcial para a obtenção do título de BACHAREL EM DESIGN do Curso de Bacharelado em Design, do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A aluna foi arguida pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo, que após deliberação, consideraram o trabalho aprovado.

Banca Examinadora: Prof(a). Dra. Elenise Leocádia da Silveira Nunes
DADIN - UTFPR

Prof(a). Msc. Anna Lúcia da Silva Araújo Vörös
DADIN - UTFPR

Prof(a). Msc. Maria Lucia Siebenrok
Orientador(a)
DADIN – UTFPR

Prof(a). Esp. Adriana da Costa Ferreira
Professor Responsável pela Disciplina de TCC
DADIN – UTFPR

CURITIBA / 2016

“A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso”.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, Fora Temer!

O design cruzou meu caminho em 2011 e trouxe com ele muitas pessoas que passaram a participar da minha vida. Trouxe também a terna admiração pela vida acadêmica, dessa forma, começo agradecendo a todos os professores que tive até aqui.

Sou grata aos meus pais Joelma e Denilson, que nunca mediram esforços para me auxiliar e sempre demonstraram amor incondicional. Ao meu irmão Lucas, por sempre estar ao meu lado e por confiar no que faço.

À minha irmã Nicole, por todo o incentivo, amizade, cumplicidade e apoio. Ao Thiago, obrigada por sempre segurar a minha mão e ajudar a trilhar meu caminho, obrigada pelo amor e compreensão, obrigada pelos puxões de orelha, incentivo e abraços. Eu dedico esta pesquisa a vocês dois, por acompanharem tão de perto o desenvolvimento do trabalho, por passarem meses ouvindo a palavra zoológico e sempre me motivando a continuar. Vocês foram fundamentais para a conclusão desta etapa.

Aos meus familiares que sempre se fizeram presentes, em especial à minha avó Suely, pela motivação, compreensão e carinho.

Ao meu afilhado Rafael, por sempre encher a minha vida de luz, você foi a melhor surpresa que a graduação poderia trazer.

Aos amigos e aos melhores amigos, por todos os momentos que passamos juntos, pelo apoio, pelas risadas, pelas fotografias. Vocês são a minha segunda família, o porto seguro.

À Prof^a Msc. Maria Lúcia, pela dedicação, paciência, estímulo e orientação.

À UTFPR pelo ensino e oportunidade de viver além da sala de aula.

Aos profissionais do Zoológico Municipal de Curitiba, por me mostrarem uma nova forma de enxergar as instituições de conservação.

EPÍGRAFE

“O grande inimigo é sempre a ignorância,
e as ideias preconcebidas que derivam
da falta de exercício do pensamento.”
(CARDOSO, Rafael, 2011)

RESUMO

LUZ, Alyne Franciellin da. **Zoo Design**: um estudo sobre recintos. 2016. 198 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Design – Departamento de Desenho Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

A presente pesquisa apresenta o zoo design, a aplicação do design em zoológicos. Este trabalho é resultado de um estudo exploratório e tem por objetivo apontar os elementos que fundamentam o zoo design. Através da revisão de literatura acerca dos temas envolvidos e da pesquisa de campo, utilizando questionários e entrevistas. O trabalho abordou a ergonomia, a etologia, o design emocional, a trajetória dos zoológicos, as normativas sobre zoológicos e animais cativos, o significado de recinto e explorou as espécies *Ateles* e *Brachyteles*. Foram necessárias para complementar a revisão de literatura: duas entrevistas com profissionais do zoo, uma visita técnica, além de diversas idas ao zoo de Curitiba e uma ao zoo de São Paulo. Por intermédio dos questionários aplicados, buscou-se verificar a percepção das pessoas sobre zoológicos, especialmente o zoo de Curitiba, por meio das respostas recebidas pode-se entender que os visitantes possuem a consciência sobre a importância das instituições de conservação, no entanto, almejam melhorias que visam o bem-estar do animal e da estrutura como um todo. A conclusão do trabalho é alcançada com a elaboração de duas ferramentas que facilitam a compreensão do que é zoo design. A primeira é uma ficha que funciona como documento de pré-projeto, ao mesmo tempo que pode ser utilizada na catalogação de animais e recintos, sua utilização em recintos já construídos possibilita a troca de experiência entre zoológicos ao tempo que facilita a identificação das melhorias necessárias. A segunda ferramenta é um *checklist*, apresenta questões que deverão ser respondidas com o intuito de examinar o recinto e a instituição. Visando compreender a aplicação do design em um projeto destinado a animais cativos, optou-se por estudar o recinto Casa do Macaco-aranha, localizado no Zoológico Municipal de Curitiba. O recinto foi avaliado utilizando as ferramentas apresentadas, e o resultado atingido permite afirmar que através do design pode-se melhorar a vida dos animais cativos.

Palavras-chave: Design. Zoológicos. Zoo Design. Recintos. Curitiba.

ABSTRACT

LUZ, Alyne Franciellin da. **Zoo Design**: a study about landscapes. 2016. 198 f. Final Year Research Project – Bachelor in Design – Federal University of Technology - Paraná. Curitiba, 2016.

The present research presents the zoo design, the application of design in zoos. This paper is the result of a exploratory study and aims to point out the elements that underlie the zoo design through literature review on this subject and the field research through interviews and questionnaires. The article addressed themes such as ergonomics, ethology, emotional design, zoo's history, regulations on zoos and captive animals, enclosures and the *Ateles* and *Brachyteles* species. It was necessary to complement the literature review: two interviews with zoo professionals, a technical visit, besides several trips to the zoo of Curitiba and one to the zoo of São Paulo. Through the questionnaires applied, we sought to verify the perception of people about zoos, especially the zoo of Curitiba, through the responses received can be understood that visitors are aware of the importance of conservation institutions, however, they aim improvements aimed at the welfare of the animal and the structure as a whole. The conclusion of the work is achieved with the elaboration of two tools that facilitate the understanding of what is zoo design. The first is a plug that works as a pre-project document, while it can be used in the cataloging of animals and enclosures, its use in already built premises allows the exchange of experience between zoos while facilitating the identification of the necessary improvements. The second tool is a checklist, presents questions that should be answered in order to examine the campus and the institution. Aiming to understand the application of design in a project for captive animals, it was decided to study the Macaco-Spider house, located in the Municipal Zoo of Curitiba. The enclosure was evaluated using the presented tools, and the result achieved allows to affirm that through the design one can improve the life of the captive animals.

Keywords: Design. Zoos. Zoo Design. Landscapes. Curitiba.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 -	PROJETOS DA EMPRESA ZOOTECH	18
FIGURA 2 -	ETAPAS DA PESQUISA	19
FIGURA 3 -	PRIMEIRAS COLEÇÕES DE ANIMAIS	40
FIGURA 4 -	ORIGEM DOS PRIMEIROS ZOOLOGICOS	41
FIGURA 5 -	VISTA DA MENAGERIE DO PALÁCIO DE VERSALHES, DURANTE O REINADO DE LUIS XIV	42
FIGURA 6 -	JARDIM DO REI, GRAVURA DE 1636	43
FIGURA 7 -	PLANEJAMENTO ZOO DE LONDRES	45
FIGURA 8 -	ZOO DE LONDRES	45
FIGURA 9 -	USO DE GAIOLAS	47
FIGURA 10 -	ZOOLOGICO DE HAGENBECK	48
FIGURA 11 -	PROJETO DA MONTANHA ARTIFICIAL DE URS EGGENSCHWYLER	49
FIGURA 12 -	MONTANHA ARTIFICIAL	49
FIGURA 13 -	PROJETO DO ZOOLOGICO DE EDIMBURGO	51
FIGURA 14 -	VALLEY SECTION	52
FIGURA 15 -	CASA DO GORILA NO ZOO DE LONDRES	53
FIGURA 16 -	PISCINA DE PINGUINS DE LUBETKIN	54
FIGURA 17 -	URSO POLAR ZOO DE SAN DIEGO	57
FIGURA 18 -	PASSADO E FUTURO: EVOLUÇÃO DOS ZOOS	58
FIGURA 19 -	AS CINCO LIBERDADES DOS ANIMAIS	65
FIGURA 20 -	QUATRO PERGUNTAS DE GRANDIN PARA EXAMINAR O ANIMAL E O RECINTO	66
FIGURA 21 -	ETAPAS PRÉ PROJETO	69
FIGURA 22 -	NECESSIDADES DOS USUÁRIOS	70
FIGURA 23 -	NECESSIDADES DOS USUÁRIOS- ANIMAL, VISITANTES E TÉCNICOS.....	71
FIGURA 24 -	EVOLUÇÃO DOS RECINTOS	73
FIGURA 25 -	RECINTO PARA GORILAS DE JONES & JONES	75
FIGURA 26 -	CONSTRUÇÃO SUBMERSA NA PAISAGEM	76
FIGURA 27 -	CONSTRUÇÃO ENTERRADA NA PAISAGEM	76
FIGURA 28 -	CONSTRUÇÃO ESCONDIDA NA PAISAGEM	77
FIGURA 29 -	<i>BRACHYTELES ARACHNOIDES</i> , <i>A. BELZEBUTH</i> , <i>A.</i> <i>MARGINATUS</i> E <i>A. PANISCUS</i>	81
FIGURA 30 -	PASSEIO PÚBLICO E ZOO DE CURITIBA	83
FIGURA 31 -	DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE CURITIBA	84
FIGURA 32 -	TANQUE DOS HIPOPÓTAMOS	86
FIGURA 33 -	ESCOLHA DOS NOMES DAS GIRAFAS	87
FIGURA 34 -	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	88
FIGURA 35 -	INFORMATIVOS NOS RECINTOS DO ZOO DE CURITIBA ...	88
FIGURA 36 -	QUAL SUA ESCOLARIDADE?	89
FIGURA 37 -	VOCÊ CONCORDA COM A EXISTÊNCIA DOS ZOOLOGICOS?	89
FIGURA 38 -	VOCÊ CONCORDA COM OS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DOS ZOOLOGICOS?	90
FIGURA 39 -	RECINTO PARA LEÕES EM JOÃO PESSOA	91

FIGURA 40 -	RECINTO PARA TIGRES EM CURITIBA	92
FIGURA 41 -	RECINTO PARA JACARÉS EM CRIADOURO ONÇA PINTADA	93
FIGURA 42 -	RECINTO PARA AVES FOZ DO IGUAÇU	93
FIGURA 43 -	VOCÊ JÁ FOI AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA	94
FIGURA 44 -	AVALIAÇÃO DO ZOOLÓGICOS	95
FIGURA 45 -	QUAIS OS ANIMAIS QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE OBSERVAR?	96
FIGURA 46 -	QUAIS PALAVRAS DEFINEM ZOOLÓGICO?	96
FIGURA 47 -	ENTREVISTA REALIZADA NO ZOO DE CURITIBA	97
FIGURA 48 -	QUAIS OS ANIMAIS QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE OBSERVAR? II	98
FIGURA 49 -	QUAIS PALAVRAS DEFINEM ZOOLÓGICO? II	98
FIGURA 50 -	AVALIAÇÃO DO ZOOLÓGICO	99
FIGURA 51 -	RECINTO CRIADOURO ONÇA PINTADA	101
FIGURA 52 -	RECINTOS VIZINHOS	101
FIGURA 53 -	PROJETO DO RECINTO	102
FIGURA 54 -	RECINTO GAIOLÃO	104
FIGURA 55 -	ANIMAIS ALOJADOS	107
FIGURA 56 -	MACACOS-ARANHA NO TOPO DO RECINTO	108
FIGURA 57 -	RECINTO ILHA DOS MACACOS-ARANHA	109
FIGURA 58 -	CORREDOR DE MANEJO DO RECINTO 2	110
FIGURA 59 -	VETERINÁRIO MANOEL JAVOROUSKI E MACACOS- ARANHA NA ÁREA DE MANEJO	110
FIGURA 60 -	ANIMAL QUE O PÚBLICO GOSTA DE OBSERVAR – RESULTADOS OBTIDOS	119
FIGURA 61 -	DESIGN EMOCIONAL: OS QUATRO PRAZERES	120
FIGURA 62 -	DESIGN EMOCIONAL: TRÊS NÍVEIS DE DESIGN	121
FIGURA 63 -	CONSIDERAÇÕES ESTRUTURAIS E BIOLÓGICAS PARA O PROJETO DE RECINTO	122
FIGURA 64 -	PONTOS DE OBSERVAÇÃO	128
FIGURA 65 -	RECINTO DO LEÃO NO ZOO DE CURITIBA	130
FIGURA 66 -	ABRIGO DOS RECINTOS 1 E 2	140
FIGURA 67 -	ESTRUTURA DO ZOO	144
FIGURA 68 -	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA	145
FIGURA 69 -	PLACAS DESGASTADAS NO ZOO	146
FIGURA 70 -	VISTA DO MIRANTE DO ZOO DE CURITIBA	147
FIGURA 71 -	MACACO-ARANHA NO TOPO DE ÁRVORES	148
FIGURA 72 -	RECINTO VISTA FRONTAL	149
FIGURA 73 -	SEGURANÇA DO RECINTO	151
FIGURA 74 -	TRAJETO ZOOLÓGICO E ESTACIONAMENTOS	152
FIGURA 75 -	ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL: POLEIRO FEITO DE MANGUEIRAS DE HIDRANTE	154
FIGURA 76 -	BOSQUE DO RECINTO	155
FIGURA 77 -	BEBEDOURO DO RECINTO 1	156
FIGURA 78 -	BANHO DE SOL NA ÁREA DE MANEJO	159
FIGURA 79 -	PLACA INDICATIVA DO ZOO DE SÃO PAULO	161
FIGURA 80 -	RECINTO DO TIGRE, ANTIGO E ATUAL	163
FIGURA 81 -	MURIQUI EM SÃO PAULO E CURITIBA.....	164

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 –	MÉTODOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS	23
QUADRO 2 –	TIPOS DE ZOOLOGICO	36
QUADRO 3 –	EXEMPLOS DE ZOOS PELO MUNDO	37
QUADRO 4 –	EMOÇÕES BÁSICAS DOS ANIMAIS	63
QUADRO 5 –	ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL	68
QUADRO 6 –	INSTRUÇÕES DO IBAMA PARA RECINTOS DESTINADOS A RÉPTEIS, AVES E PEIXES	77
QUADRO 7 –	INSTRUÇÕES DO IBAMA PARA RECINTOS DESTINADOS ÀS ESPÉCIES ATELES E BRACHYTELES	78
QUADRO 8 –	RELAÇÃO DOS MATERIAIS DO PROJETO	103
QUADRO 9 –	PISO PARA OS RECINTOS CONFORME A ESPÉCIES	127
QUADRO 10 –	FICHA DE PROJETO	134
QUADRO 11 –	CHECKLIST DE AVALIAÇÃO	135
QUADRO 12 –	FICHA DE PROJETO PREENCHIDA: RECINTO CASA DO MACACO-ARANHA	138
QUADRO 13 –	CHECKLIST: ABRIGO	139
QUADRO 14 –	CHECKLIST: CORES	141
QUADRO 15 –	CHECKLIST: ESCOLHA DE MATERIAIS	141
QUADRO 16 –	CHECKLIST: ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO	142
QUADRO 17 –	CHECKLIST: DESIGN AMBIENTAL	144
QUADRO 18 –	CHECKLIST: PISO	146
QUADRO 19 –	CHECKLIST: PONTOS DE OBSERVAÇÃO	147
QUADRO 20 –	CHECKLIST: QUARENTENÁRIO	149
QUADRO 21 –	CHECKLIST: SEGURANÇA	150
QUADRO 22 –	CHECKLIST: TRAJETO	152
QUADRO 23 –	CHECKLIST: ILUMINAÇÃO	152
QUADRO 24 –	CHECKLIST: ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL	153
QUADRO 25 –	CHECKLIST: SONS	154
QUADRO 26 –	CHECKLIST: VEGETAÇÃO	155
QUADRO 27 –	CHECKLIST: ÁGUA	156
QUADRO 28 –	CHECKLIST: AR	157
QUADRO 29 –	CHECKLIST: BIOSSEGURANÇA	157
QUADRO 30 –	CHECKLIST: CONFORTO TÉRMICO	158
QUADRO 31 –	CHECKLIST: PONTOS DE FUGA	159

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 PROBLEMA	15
1.2 OBJETIVO GERAL	15
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
1.4 JUSTIFICATIVA	16
1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS	19
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	24
2.1 Design	25
2.1.1 Design Emocional	26
2.1.1.1 Design emocional no zoológico	27
2.1.2 Gestalt e Percepção.....	33
2.2 Zoológicos	35
2.2.1 Contextualização Histórica	39
2.3 Normativas sobre zoológicos e animais cativos	58
2.4 Etologia	61
2.4.1 Bem-Estar Dos Animais Nos Zoológicos	63
2.5 Enriquecimento Ambiental	67
2.6 Zoo Design	69
2.6.1 Ergonomia	72
2.6.2 Recintos	72
2.6.3 Recinto Conforme A Espécie	77
2.6.4 Instalações para primatas	79
2.6.4.1 Espécies cativas: <i>Ateles</i> e <i>Brachyteles</i>	80
3 PESQUISA DE CAMPO	83
3.1 ZOOLOGICO MUNICIPAL DE CURITIBA	83
3.1.1 Questionário online	89
3.1.2 Questionário aplicado no zoológico	97
3.2 RECINTO: CASA DO MACACO-ARANHA	100
3.3 ENTREVISTAS	104
3.3.1 Visita acompanhada	107
3.4 A RELAÇÃO DO PÚBLICO COM O RECINTO	111
4 DESENVOLVIMENTO	114
4.1 RESULTADOS OBTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS	117
4.2 PERSPECTIVAS DO DESIGN EMOCIONAL NO ZOO	119
4.3 CONSIDERAÇÕES PARA O PROJETO	122
5 RESULTADOS	133
5.1 FERRAMENTAS	133
5.2 AVALIAÇÃO DO RECINTO	137
5.2.1 Considerações da Avaliação	160
6 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE DOIS RECINTOS OBSERVADOS	162
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	166
REFERÊNCIAS	170
APÊNDICE A – RESPOSTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO ONLINE.	184
APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM.....	194
ANEXO A – PROJETO DO RECINTO CASA DO MACACO ARANHA....	195

1 INTRODUÇÃO

Se no passado a diversão justificou a criação dos primeiros zoológicos, hoje a realidade é diferente. Mantidos sobre quatro pilares mestres, esses espaços trabalham incansavelmente em busca da educação, conservação, pesquisa e do lazer educativo. Podemos afirmar que a maioria dos zoológicos e aquários brasileiros já se enquadra nesta visão “moderna” de desenvolverem e apoiarem pesquisas para o conhecimento da biodiversidade *ex-situ*¹, se tornando uma ferramenta importante na conservação *in-situ*² da fauna selvagem brasileira. (PIRES, 2015)

Wiki (2014) afirma que as primeiras coleções de animais exóticos eram acomodadas em pequenas e desconfortáveis jaulas. Com a evolução dos zoológicos, percebeu-se a necessidade de melhorar os recintos através da reprodução de seus habitats naturais, possibilitando a procriação dos animais cativos resultando em programas de conservação e facilitando o estudo comportamental.

Segundo a Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil (2015), há 110 Jardins Zoológicos e 13 aquários, totalizando 123 entidades zoológicas no país, embora a estrutura física da maioria destas instituições se apresente precária e com design antigo, são responsáveis aproximadamente por 50 mil animais. Guedes (1998) declara que essas instituições esforçam-se para ir além da conservação, atuando também em áreas de pesquisa.

Para Ebenhöh (2000) a criação de espécies ameaçadas de extinção, ou vítimas de maus tratos que impossibilitam a reintegração em seu ambiente de origem, pode ser resolvida através de jardins zoológicos, desde que estes sejam concebidos de forma adequada. A atual tendência de exposições naturais em zoológicos, similares ao habitat de origem, constituem projetos de construção ainda mais complexos e multidisciplinares.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -Ibama (2016) é fundamental informar-se sobre a biologia das espécies que tenciona-se conservar para o aperfeiçoamento do manejo, seja em criadouro ou zoológico. A dissertação acerca de habitats artificiais de Santos (2008) permite concluir que ao conhecer a ecologia das espécies e as características da história de

¹*Ex-situ*: fora de seu habitat de origem

²*In-situ*: em seu habitat

vida, surgem dados relevantes que devem ser considerados ao modelar tais paisagens. Os habitats similares devem optar por espécies com atributos e histórias correspondentes entre si.

Farias (2010) escreve que a avaliação da qualidade da relação ser humano e animal pode ser um elemento útil para a criação de programas de conscientização ambiental visando à conservação de espécies, às melhorias no ambiente de cativeiro e do manejo, além de contribuir na elaboração de protocolos de avaliação do bem-estar animal. Essas medidas devem ir ao encontro da promoção de saúde e bem-estar do animal cativo.

Souza (2009), ao citar o trabalho de Vasconcellos (2004), afirma que existem três grandes diferenças entre os ambientes naturais e os alojamentos: o ambiente artificial é previsível, falta complexidade e o tempo para alimentação ou procura por alimento é reduzido. De acordo com Gonyou (1991) durante grande parte de suas vidas os animais devem fazer escolhas baseadas na avaliação do ambiente e nas suas próprias necessidades. Portanto, dentro dos limites impostos pelos seus genes, devem ajustar seu metabolismo, as reações fisiológicas e comportamentais, para mostrar respostas adequadas às diversas características e condições do ambiente.

Norman (2008) defende que é através de algumas escolhas e necessidades que tornamos o espaço nosso e, exemplifica que as moradias são modificadas. A mobília, os pertences e até a estrutura muda de acordo com as exigências da família residente. Ao trazer esta afirmação para a presente pesquisa, o intuito é demonstrar que o mesmo se aplica aos animais, onde necessidades distintas entre espécies tornam necessárias adaptações aos recintos, suprimindo essas imposições, tornando impróprio o uso de instruções normativas generalizadas sobre a construção destes espaços. O planejamento de um recinto não deve ser relacionado tão somente ao arquiteto, cabe a formação de uma equipe com múltiplos conhecimentos. É benéfico que as equipes responsáveis pelo desenho e planejamento dos jardins zoológicos e seus *habitats* sejam multidisciplinares, agregando especialistas em diversas áreas: biólogos, zoólogos, técnicos responsáveis pelo manejo, arquitetos, designers, engenheiros civis e agrônomos. Somente dessa forma o produto final responderá às necessidades e cumprirá os objetivos propostos em todos os campos.

A criação de cativeiros que promovem o bem-estar animal está relacionada ao zoo design. Segundo definição dada pelo biólogo Luiz Roberto Francisco, em curso ministrado no mês de julho de 2014, zoo design é o estudo e planejamento

das estruturas de um zoológico para a concepção de um projeto que tenha como premissa a: eficiência, estética e segurança, sendo também o principal responsável pela ambientação do recinto.

No dicionário, a palavra ambientar significa tornar um ambiente adequado. No zoológico, quando falamos em ambientação de recintos, é exatamente isso, tornar o recinto o mais adequado possível ao animal que irá ocupá-lo, ou seja, fazer com que o recinto fique parecido com o local onde o animal vive na natureza. Por exemplo, se for um animal que vive na floresta devemos ambientar o recinto utilizando materiais que lembrem a floresta, como árvores, arbustos, folhas secas no chão, troncos e outros. (MANUAL PARA TRATADORES, 2008, p.20)

Como descrito por Niemeyer (2008), percebemos a complexidade ambiental quando as emoções e afetos compõe um recurso necessário para orientação e conhecimento do ambiente. Tal qual o design afetivo e vinculado às emoções, passa a ser visto não somente como resultado desta complexidade ambiental mas também como reação ao ambiente.

Este trabalho visa apresentar o zoo design: um campo do design que vem sendo desenvolvido em diversos lugares do mundo, porém recente no Brasil. Sua importância será enfocada através dos aspectos biológicos, normativos, ergonômicos e do design, e sua evolução poderá ser vista através da história das instituições zoológicas ao longo dos anos. Coe (1993) afirma que o objetivo do designer é colaborar com outros profissionais do zoológico no planejamento dos ambientes considerando o animal, o responsável técnico e também o visitante, oferecendo experiências significativas, informativas e agradáveis agregadas ao bem-estar do animal cativo.

1.1 PROBLEMA

O design como metodologia é utilizado em diversos projetos, muitas vezes aliado a arquitetura. No entanto, não se discute a importância da utilização do design no planejamento de recintos para animais silvestres. Nota-se a crescente preocupação com o bem-estar dos animais e por consequência, os zoológicos tornam-se alvos de múltiplas críticas por mantê-los alojados em recintos inapropriados. É possível, através do design, encontrar soluções para melhorar a vida dos animais cativos?

1.2 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo principal apontar os elementos que fundamentam o design aplicado em zoológicos, através da análise do recinto denominado Casa do Macaco-aranha localizado no zoo de Curitiba.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para cumprir o propósito da pesquisa, faz-se necessário atingir os seguintes objetivos específicos:

- Investigar a relação do design com o zoológico;
- Pesquisar a evolução dos recintos nas instituições zoológicas;
- Relatar legislações e instruções normativas referentes à construção de recintos;
- Identificar as necessidades de adequações de ambientes artificiais para o manejo de animais;
- Examinar os aspectos normativos, ergonômicos, etológicos e do design no projeto de um recinto.

1.4 JUSTIFICATIVA

Em 1859, Darwin vaticinou que somos todos animais. Desde então, experimentamos um tempo de repensar nossa relação com o meio ambiente e os outros seres vivos. Pensadores da atualidade consideram esta uma das grandes questões do terceiro milênio. Pois, o desenvolvimento científico e tecnológico, que tanto nos beneficia, também aumentou nossa capacidade de alterar a natureza. Por conseguinte, nos tornou moralmente responsáveis pelo destino da vida na Terra. (PULZ, 2012, p.10)

Fry (2009) defende a importância de reconhecer que a crise ambiental é consequência de atividades humanas, sobretudo da cultura industrial. Nesse contexto, destaca que a sobrevivência dependerá da mudança dos princípios de valores e comportamento, essa transformação só poderá ser feita através do design. Os meios de preservação precisam ser recriados, reconhecendo que a sobrevivência não é apenas um estado biológico. Souza (2009) expõe que a destruição dos habitats, a caça predatória e o comércio ilegal resultam no crescente índice de espécies ameaçadas de extinção, sendo que algumas são mantidas apenas em cativeiro. Com isso, os zoológicos tornam-se fundamentais para a conservação, para o incentivo da reprodução dessas espécies, e para a formação de um banco genético para pesquisas e manutenção da diversidade genética.

Nos últimos dois anos, os zoológicos do mundo receberam atenção da mídia após episódios envolvendo visitantes. Em 2014, um menino de 11 anos teve o braço dilacerado por tigre no zoológico de Cascavel, no interior do Paraná. Conforme noticiado pelo G1 (2014), a criança foi incentivada pelo pai a correr no entorno da jaula, desrespeitando a área de proteção e as placas de alerta. Tal comportamento provocou o animal, naturalmente um predador, e no momento que o menino passou o braço pelas grades foi atacado por Hu, o tigre. Após o acidente, Paulo Carlesso, secretário de Meio Ambiente de Cascavel, afirmou em nota publicada pela Prefeitura de Cascavel (2014), que a segurança do recinto está em conformidade com o que é exigido pela legislação. Em maio de 2016, narrado pelo G1 (2016), dois leões tiveram de ser abatidos no zoológico do Chile, após um homem invadir o recinto dos felinos. A Instituição afirmou para Barros (2016), que os recintos são seguros e o acidente só ocorreu porque as barreiras foram extrapoladas pelo visitante. No mesmo mês, o G1 (2016) relatou um novo acidente: uma criança de quatro anos caiu em um fosso com água após escalar a cerca do recinto de um gorila adulto, em

seguida foi arrastada pelo animal, no zoológico de Cincinnati. Visto que o protocolo de segurança prioriza a vida humana, o resultado foi o abate do animal.

Os três casos apresentados servem de base para questionar a eficácia das barreiras dos recintos, que apesar da conformidade com a legislação, não foram suficientes para impedir os desastres. Segundo Barros (2016), os visitantes devem respeitar tanto os animais quanto as barreiras de segurança e a invasão de um alojamento só ocorre quando estas barreiras físicas são violadas. Em casos envolvendo crianças existe o agravante da falta de supervisão de um responsável. Javorouski, entrevistado por Maros & Pompeo (2014), relata que o problema não é a estrutura dos zoológicos, mas o fato dos visitantes ignorarem os avisos e barreiras de segurança. Rafael Cupertino, em entrevista cedida a Gouveia (2014), diretor do zoológico de Goiânia, afirma que a solução que encontrou para minimizar a petulância de alguns visitantes, visando o bem-estar dos animais, foi o uso de redomas de vidro. Além do material não ser associado às jaulas, tem boa acústica e é seguro.

Teixeira (2014) acredita que zoológicos são ambientes de contemplação, e o visitante não pode acreditar que os animais expostos não são selvagens ou menos perigosos do que os animais que vivem no habitat de origem. Tal falta de conhecimento motiva a interação entre o visitante e o animal cativo.

No ano de 2014, esta pesquisadora tomou conhecimento sobre um curso ofertado pela empresa Zotec Projetos em parceria com o Criadouro Onça Pintada, sobre zoo design. O apreço por animais silvestres, combinada com a oportunidade de trabalhar com design, estimularam sua participação no curso.

Durante a exposição relativa ao trabalho da empresa, soube-se que ela faz uso de recursos técnicos que permitem tratar os diferentes recintos projetados como uma recriação do ambiente natural, buscando oferecer maior conforto aos animais, bem como educar o público visitante sobre o ambiente em que vivem (Figura 1).

Figura 1: Projetos da empresa Zootec
Fonte: Zootec (2013).

O curso evidenciou a carência de pesquisas sobre o planejamento de recintos apropriados, o que resulta na utilização de uma mesma estrutura para diversas famílias de animais, desconsiderando características e necessidades peculiares de cada gênero ou espécie. A transição ou a modernização dos valores e objetivos dos centros de conservação de espécies, como o zoológico, identificou-se a necessidade de reformar as edificações existentes e propor melhorias e adequações para recintos existentes.

A reestruturação dos zoológicos brasileiros pode contar com uma equipe multidisciplinar, que inclua o designer. Esta pesquisa justifica-se por apresentar ao designer mais um campo de atuação, no qual seus conhecimentos podem reafirmar a importância dos zoos, seja através de materiais gráficos ou interativos, do sistema de sinalização e identificação do espaço ou na aplicação de metodologias do design para identificar e solucionar um problema, entre eles a estrutura dos recintos.

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho é resultado de um estudo exploratório. Silva e Menezes (2001) ressaltam que esta abordagem torna visível um problema e deverá ser composta de revisão bibliográfica aliada à pesquisa de campo, que possibilitará o levantamento de informações pertinentes ao assunto utilizando-se de entrevistas e questionários. A pesquisa bibliográfica foi elaborada através de materiais já publicados sobre a temática. Enquanto a pesquisa de campo foi necessária para validar informações obtidas na etapa anterior e compreender o objeto de pesquisa.

Caracteriza-se também como pesquisa aplicada. Conforme Silva e Menezes (2001) é aquela que tem como objetivo gerar conhecimento para ser aplicado na prática. As fases necessárias para que o objetivo geral fosse atingido são apresentadas a seguir (Figura 2).

Figura 2: Etapas da pesquisa
Fonte: autoria própria (2016).

A primeira etapa da pesquisa buscou fundamentar o zoo design explorando assuntos que circundam o tema, como a revisão bibliográfica que abordou: o design, o design emocional, a percepção e cognição, os zoológicos, a história do zoo, as normativas sobre zoo e animais cativos, a etologia, o bem-estar animal, o enriquecimento ambiental, o zoo design, a ergonomia e recintos das espécies cativas. Cabe relatar que materiais com instruções de projeto também foram

consultados, porque através destes pode-se observar a inexistência de especificações para zoológicos.

A revisão literária mostrou-se insuficiente para compreender quem é o público que frequenta zoológicos e qual a percepção sobre a instituição, motivando a realização da pesquisa de campo realizada em três modalidades para levantar dados que complementassem o trabalho. A primeira deu-se através de entrevistas não-estruturadas, esta modalidade segundo Silva e Menezes (2001) não exige roteiros rígidos e o tema pode ser amplamente discutido.

Na sexta-feira, 11 de março de 2016, uma entrevista não estruturada foi realizada com Manoel Javorouski, veterinário do zoológico de Curitiba, que sugeriu trabalhar com o recinto dos macacos-aranha, por ter as plantas de projeto ao contrário dos recintos mais antigos que não passaram por projetos.

No dia 5 de julho de 2016, ocorreu uma nova entrevista, desta vez com o zootecnista Carlos Frederico Grubhofer, focando no bem-estar dos animais cativos, onde o profissional recomendou alguns autores para consulta, fez considerações sobre a estrutura dos recintos além de compartilhar o projeto do recinto Casa do Macaco-aranha.

Após as entrevistas com os funcionários do zoológico, notou-se a falta de um roteiro para avaliação do recinto, bem como para identificar os fatores fundamentais para o projeto. Dessa forma duas ferramentas foram elaboradas, a primeira é uma ficha que deverá ser preenchida com os dados da instituição, do projeto e dos animais, sua função é documentar a fim de catalogar os projetos destinados aos animais cativos, possibilitando a troca de experiência entre zoos. A segunda ferramenta é um *checklist* de avaliação, composta por questões relacionadas aos elementos projetuais necessários para se trabalhar com o zoo design, seu preenchimento visa examinar o recinto de maneira objetiva e imparcial, identificando as falhas e acertos tanto da instituição quanto do ambiente.

O uso de questionários para levantamento de dados foi outra forma utilizada para a pesquisa de campo. No primeiro, as perguntas foram aplicadas para um público aleatório através da plataforma da Google durante o período de 9 a 30 de maio de 2016. A intenção era obter uma amostra acidental que conforme Silva e Menezes (2001) é composta aleatoriamente, permitindo variedade etária e de local de nascimento. Constituído por 11 perguntas, teve aspecto misto, pois apresentou questões fechadas, abertas e de múltipla escolha. Foi dividido em quatro fases: a

primeira questão era de múltipla escolha e solicitava ao informante sua escolaridade, a fase seguinte focou na opinião sobre zoológicos, questões de número dois e três ambas fechadas; mas se houvesse resposta negativa, direcionava a uma página que solicitava uma justificativa para a questão anterior (APÊNDICE C). A terceira etapa foi a mais extensa, pois apresentou quatro imagens de recintos distintos para que o informante descrevesse sua percepção sobre eles. A última etapa só foi iniciada para quem já visitou o zoológico de Curitiba, iniciava indagando se o visitante conhecia ou não esse zoo e somente em caso afirmativo o restante das perguntas eram carregadas. A partir daí, todas de caráter de múltipla escolha que tinham por objetivo compreender como os visitantes enxergam e avaliam o zoo de Curitiba.

Porém, com o baixo número de respostas recebidas, sentiu-se a necessidade de aplicar um segundo questionário diretamente no zoológico de Curitiba. Dessa vez optou-se por uma amostra intencional. Silva e Menezes (2001) explicam que dessa forma o grupo escolhido representa o universo de estudo. Composto pelas questões da quarta etapa do primeiro questionário, objetivou verificar a percepção dos visitantes que frequentam a instituição. Outro fator relevante para esta decisão foi a possibilidade de estender a pesquisa às crianças, que compreendem parte importante do público que visita o zoo. Dessa forma as perguntas foram feitas no zoo em uma tarde de domingo, 28 de agosto de 2016. A escolha da data deu-se pelo alto número de visitantes que o zoo recebe aos finais de semana. O convite para responder o questionário foi feito primeiramente às pessoas que estavam esperando os acompanhantes saírem dos sanitários, após as primeiras abordagens notou-se que aquele não era o melhor lugar para captar as respostas, visto que é muito próximo a entrada e saída, ou seja, muitas pessoas não conheciam o zoológico e não poderiam avaliá-lo. O segundo local escolhido foi o quiosque; o espaço permitia que os respondentes permanecessem sentados e a abordagem fosse feita de mesa em mesa. Após um tempo de permanência notou-se que a rotatividade dos visitantes ali seria baixa incentivando a procura por um novo local de abordagem. Os recintos próximos ao trajeto final, renderam diversas respostas, pois há grande rotatividade e permitem que os visitantes compartilhem as experiências tidas até aquela parte do trajeto, além de diversas crianças se interessarem por responder junto aos acompanhantes enquanto observam os animais.

A *Design Science Research* (DSR) foi empregada como metodologia de pesquisa, uma vez que possibilita a produção científica com intuito de solucionar problemas e contribuir com a sociedade e a instituição envolvida. Conforme visto em Dresch (2015), a DSR é fundamentada nas regras básicas de concepção, projeto e finalização onde o pesquisador participa do processo de mudança de um projeto existente.

Essa estrutura de pesquisa busca o conhecimento acerca do projeto e não somente sobre sua aplicação, onde a indagação deverá ser conduzida de maneira pragmática, objetivando a solução e buscando um resultado satisfatório no cenário em que as adversidades foram identificadas. Silva & Costa (2016) mencionam que a *Design Research* é uma metodologia que utiliza o conhecimento na criação de artefatos, estes podem ser: conceitos, modelos, métodos e/ou instâncias. Essa forma de pesquisa relaciona-se com a avaliação de artefatos. Dresch (2015) entende que a abordagem utilizada pelo *Design Research* é transdisciplinar, reconhecendo que problemas reais não seguem disciplinas.

No dia 28 de setembro, após feita a revisão literária e após as conversas mencionadas, foi realizada uma entrevista com o veterinário Manoel Javorouski, seguida de visita acompanhada ao recinto do macaco-aranha, com o intuito de observar e avaliar a estrutura possibilitando o entendimento do projeto, quais eram as expectativas para o recinto e como foram ou não atendidas e quais os problemas identificados. Nesta etapa o *checklist* de projeto foi preenchido e mostrou-se uma ferramenta eficaz para catalogar os recintos e a espécie habitante.

A etapa de pesquisa de campo foi encerrada com a observação do comportamento dos visitantes, frente ao recinto, durante a manhã de sábado, dia 24 de setembro e a tarde do dia 29 de outubro de 2016. A escolha dessas datas deu-se ao considerar que os animais não estão tão cansados como aos domingos, onde muitos optam por permanecer na área de manejo, e como observado durante a aplicação do questionário no local, os visitantes acabam frustrados ao observar alojamentos vazios.

Os objetivos específicos deste projeto deverão ser atingidos através dos métodos propostos, demonstrados a seguir (Quadro 1).

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS			
		Método	Etapas da pesquisa
Objetivos específicos	Identificar as necessidades de adequações em ambientes artificiais para o manejo de animais	Revisão bibliográfica Pesquisa de campo	1ª e 2ª
	Pesquisar a evolução das instituições zoológicas	Revisão bibliográfica	1ª
	Relatar legislações e instruções normativas referentes à construção de recintos	Revisão bibliográfica	1ª
	Investigar a relação do design com o zoológico	Revisão bibliográfica Pesquisa de campo	1ª e 2ª
	Examinar sobre os aspectos normativos, ergonômicos, etológicos e do design a estrutura de um recinto	Revisão bibliográfica Pesquisa de campo	1ª e 2ª
Objetivo geral	Apontar os elementos que fundamentam o design aplicado em zoológicos, fundamentado através da análise do recinto denominado Casa do Macaco-aranha localizado no zoo de Curitiba	Análise integral do levantamento bibliográfico aliado aos dados obtidos com a pesquisa de campo, questionários e entrevistas.	3ª e 4ª

Quadro 1 – Métodos Para Atingir Os Objetivos

Fonte: autoria própria (2016).

Para atingir os objetivos fez-se necessário um grande aprofundamento teórico para compreender as premissas do zoo design e, por fim, elaborar as questões de avaliação. Através da pesquisa de campo o trabalho se tornou mais dinâmico, pois foi através dela que as informações cedidas pelas pessoas envolvidas serviram de embasamento para a segunda fase do trabalho. O contato com profissionais do zoológico foi fundamental para compreender melhor o assunto e as dificuldades do projeto, enquanto a visita técnica possibilitou conhecer os bastidores e a rotina de uma instituição de conservação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Coe (1993) integrar diversas funções em um recinto exigirá um projeto de design multidisciplinar, contando com a participação de técnicos e profissionais com conhecimento específico sobre os animais. Essa colaboração deverá ser ativa logo nas sessões iniciais de *brainstorming* e será participativa durante todas as fases do projeto.

Para a revisão bibliográfica referente ao tema zoo design, a primeira autora foi Ebenhöh (1992), é a idealizadora do sítio responsável pelo agrupamento de materiais sobre zoo design. Ela reconhece que em muitos países há normas rigorosas acerca das dimensões dos recintos para cada espécie. Entretanto, essas diretrizes, austeras e insuficientes, muitas vezes não permitem a exposição adequada dos animais. A segunda autora foi Venturini (2013), idealizadora do projeto denominado O Caminho da Serpente da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, a artista visual aborda o design de exposições no Brasil. Os arquitetos Jones & Jones (2007) são referência na produção de recintos baseados nas premissas do design. Para eles é função dos designers descobrir e expor a estrutura fundamental da natureza, tanto na etapa de projeto quanto nas formas, e os valores que emergem desse projeto devem prevalecer.

Refente ao tópico histórico, duas dissertações têm papel fundamental nesta pesquisa, a primeira tem autoria de Ferreira (2011), traça-se um paralelo entre a evolução dos zoológicos com o desenho dos recintos, defende-se a necessidade do planejamento destas áreas. A segunda, tem autoria de Biskaia & Javorouski (2007), os autores documentaram a história do Zoológico Municipal de Curitiba, instituição ao qual se localiza o recinto estudado.

Ao tratar sobre bem-estar animal, Grandin (2009) menciona que observar as emoções básicas dos animais auxilia no enriquecimento do recinto e na evolução do zoológico, oferecendo melhores condições de vida ao animal cativo.

Segundo Paschoarelli (2003), o design ergonômico pode ser caracterizado por um segmento de desenvolvimento do projeto, cujo princípio é a aplicação de conhecimentos ergonômicos no projeto de dispositivos tecnológicos, com o objetivo de alcançar produtos e sistemas seguros, confortáveis, eficientes, efetivos e aceitáveis. Para Neufert (2008), os processos de construção com boas condições de

isolamento térmico, com suficientes superfícies de iluminação e corretamente localizadas em conformidade com o mobiliário, ventilação sem correntes e aquecimento eficiente, constituem as condições fundamentais para o bem-estar constante numa habitação.

Zoológicos podem caracterizar locais únicos para a manutenção da espécie, portanto devem ser replanejados estruturalmente e no controle quantitativo e comportamental dos visitantes aliando a sobrevivência da espécie com o bem-estar animal.

A abordagem do design emocional baseia-se em Norman (2008), apresentando facetas do design afetivo de forma a facilitar a compreensão dos visitantes do zoo. O autor também afirma que nós manipulamos o meio ambiente para que ele se adeque às nossas necessidades, isso se relaciona com o estudo da evolução das instituições. O segundo autor foi Jordan (1999), considerado o primeiro autor a dissertar sobre o design emocional, abordando os prazeres atribuídos ao projeto, o último autor foi Frascara (2002), apresentando o valor da estética no design, onde um projeto bem-sucedido afeta a percepção do público.

2.1 DESIGN

“designer não é artista”, tampouco artesão, arquiteto, engenheiro, estilista, marqueteiro, publicitário, e assim por diante. Em meio a tantas advertências sobre o que os alunos não devem ser, esquece-se muitas vezes de lhes dizer o que, de fato, eles podem vir a ser. A resposta vem em duas partes: por um lado, não são nada disso; por outro, são tudo isso e mais. (CARDOSO,2012, p.231)

O design, a arquitetura e a engenharia, conforme dito por Facca (2012), são áreas de desenvolvimento de projetos que têm como objetivo final atender necessidades, solucionar problemas, gerar soluções criativas e viáveis. Embora similares em diversos aspectos, cada uma dessas especialidades se baseia em conceitos e metodologias distintas. Enquanto a engenharia é identificada por aspectos tecnológicos, a arquitetura refere-se ao projeto de edificação e à organização do espaço. O design por sua vez, envolve o espectro de diversas profissões, onde produtos, serviços, gráficos, interiores e a arquitetura participam buscando o intercâmbio econômico e cultural. Scherer (2014) julga que as novas

especializações do Design surgem para acompanhar as mudanças econômicas e culturais da sociedade.

Design é projetar, mas não se limita a isso, deverá considerar relação do usuário com a cultura, sociedade, tempo e meio ambiente. Cardoso (2008) menciona que o design deve priorizar a qualidade de vida e a sua multidisciplinaridade permite que mesmo em situações adversas, possam ser encontradas soluções para um mundo melhor.

2.1.1 DESIGN EMOCIONAL

O design afetivo refere-se a projetos que envolvem, evitam ou despertam determinadas emoções. Através de estudos da psicologia concluiu-se que um projeto é capaz de evocar as emoções do público. Tonetto & Costa (2011), apresentam a experiência emocional como uma das dimensões do saber, onde todo o conteúdo afetivo estimulado pela relação usuário-produto são respostas de experiências estéticas, emocionais ou de significado. Cabe ressaltar que a manipulação emocional não é pretendida, pois resultaria em conflitos éticos. O design emocional é a abordagem das necessidades e desejos do usuário, em que as reações individuais não podem ser previstas, porque as experiências adquiridas influenciam na percepção e interpretação de cada um.

Jordan (1999) afirma que é da natureza humana a incessante busca por prazer, sendo essa procura típica da experiência das pessoas. Nessa direção, Tonetto & Costa (2011) afirmam que os estudos realizado por Jordan (1999) são tidos como a base do design emocional, contribuindo na compreensão do design como meio de estimular emoções e no desenvolvimento de técnicas de trabalho nessa área. O modelo sugerido pelo autor propõe que o produto pode trazer quatro tipos de prazeres ao usuário, sendo eles fisiológico, social, psicológico e ideológico. O prazer fisiológico se relaciona com o corpo e os seis sentidos (tato, olfato, audição, visão, gustação e sensual), o prazer social é o reconhecimento e o status, incluindo qualquer tipo de contato humano; o prazer psicológico está ligado à mente e aos estados particulares de excitação ou relaxamento e, por último, o prazer ideológico é resultante de livros, arte e música, valores morais e dimensões

estéticas.

Conforme visto em Norman (2008), todos somos resultados de três diferentes níveis estruturais de processamentos emocionais do cérebro, o primeiro nível é o visceral, que dialoga diretamente com a aparência, apesar de ser processado na parte mais primitiva do cérebro é sensível às mais diversas condições, podendo gerar afetos positivos ou negativos. Sendo bastante simples o seu estudo, basta observar as pessoas interagindo com o produto/ambiente, para compreender as ações emocionais involuntárias. O segundo nível é comportamental, valorizando a funcionalidade e usabilidade do produto, visa sanar às necessidades do usuário. Conhecer o comportamento e a rotina do público é fundamental para oferecer um projeto bem fundamentado. O nível reflexivo é o terceiro e bastante amplo, inclui mensagem, cultura e significados, está relacionado com a autoimagem e a memória.

Segundo Desmet (2002) compreender como o usuário avalia o produto possibilita ao designer projetar para despertar ou não determinadas emoções. Através de entrevistas pode-se entender a percepção do público sobre aspectos projetuais, conhecer expectativas e frustrações, identificar o motivo de resistência acerca do projeto, criar um parâmetro comparativo, compreender como o produto acerta ou erra na avaliação do usuário.

O design emocional está relacionado com a percepção; é através dela que as informações adquiridas pelos sentidos atribuem significados ao espaço. Para Jabour (2010), compreender como o espaço é percebido é fundamental para entender o comportamento do agente.

A estrutura da forma, ou Gestalt, visto em Gomes Filho (2003), sugere que o objeto é percebido primeiramente em sua totalidade e depois em fragmentos, ou seja, o indivíduo não se atenta de imediato aos detalhes da obra.

Löbach (2001) menciona que o trabalho do designer provoca emoções por influência da estrutura configurativa. O observador, por sua vez, reage aceitando ou rejeitando o produto.

2.1.1.1 Design emocional e zoológico

Zoos e aquários têm quatro pilares de ação que são educação, lazer, pesquisa e conservação. Cerca de 10% da população mundial visita zoos e aquários anualmente. Só no Brasil, são mais de 20 milhões de pessoas (...) Se uma das principais ameaças para várias espécies animais é o tráfico, e se governo obviamente não tem "pernas" para combatê-lo, que estratégia mais eficiente do que conscientização nós teríamos? Operações de fiscalização resolvem uma parcela ínfima do problema. Conscientização atinge milhões de pessoas, e o contato com os animais pode provocar uma mudança real de atitude. Em um mundo tão cheio de estímulos, acredito que o encantamento que uma pessoa experimenta quando observa um animal é imbatível. Considerando que poucos de nós teremos recursos para viajar o mundo observando animais na natureza, zoos e aquários podem realizar esta incrível tarefa de gerar empatia e conexão. Creio que a maior parte dos argumentos contra zoos são decorrentes de falta de informação, talvez uma falha nossa de comunicação, que cria uma visão equivocada. Afinal, quantas pessoas sabem que, no mundo todo, zoos são a terceira maior fonte de financiamento de programas de conservação, com uma contribuição anual de cerca de US\$ 350 milhões? (BARROS, 2013)

Em 1871 Charles Darwin, expôs que o ser humano e os animais possuem as mesmas faculdades de imitação, atenção, deliberação, escolha, memória, imaginação e raciocínio, embora em níveis diferentes. Conforme Prada (1997), as pessoas têm facilidade em admitir a semelhança com o organismo de outros animais, principalmente com outros mamíferos, reconhecendo que a vida se manifesta igualmente nos animais. Ao observar um animal, com atenção fica evidente a manifestação de emoções, de vontade própria, de julgamentos, de estratégias e da capacidade de aprendizado. Diferente de outras épocas, onde os animais eram tratados como objetos e considerados incapazes do sentir, hoje reconhecemos que todos os seres vivos são suscetíveis ao sofrimento físico e emocional.

Segundo Barros (2013) não deve-se questionar as razões de existência dos zoológicos, mas como os órgãos responsáveis pela melhoria e qualidade podem atingir de forma eficiente e integrada o trabalho necessário para garantir que a missão de pesquisa, educação e conservação seja alcançada.

Para CONCEA (2014), a destruição de habitats vem modificando a vida selvagem, consequência de ações desreguladas que acabam por influenciar diretamente as relações em um ecossistema. Oliveira (2002) escreve que a sociedade moderna vivencia problemas que circundam a relação com a natureza, no processo de produção e reprodução do ambiente geográfico. Questionando a ideia de natureza e a forma de vida adotada pela sociedade, considerando a relação entre a natureza e a maneira com que é tratada pelo ser humano no contexto de produção capitalista, torna-se evidente compreender as mudanças e processos da sociedade,

como ela pensa, interage e tenta produzir a natureza. Reconhecer que as pessoas são responsáveis pelos problemas ambientais é reconhecer que, cabe a elas buscar soluções para os problemas causados.

Conforme a WWF-BRASIL (2016), a exploração predatória e o desmatamento, ambos enraizados na colonização do país, contribuíram para o desaparecimento de 93% da Mata Atlântica, resultado em inúmeras espécies ameaçadas de extinção. Os animais tornaram-se dependentes das nossas ações para que exista um espaço em que possam viver em segurança, estando distantes de viver em liberdade, sendo obrigados a permanecer em fragmentos de seu habitat de origem. Quando o posicionamento adotado contra zoológicos tem como base argumentativa a liberdade, deve-se ter consciência que muitas espécies hoje só existem em programas de conservação, como noticiado pela Veja (2014), em 2014 havia 31 espécies extintas da natureza mas que integravam programas de conservação em zoos, a reprodução cativa possibilitou a reintegração dessas espécies na natureza.

João Cruz, em depoimento à Veja (2014), da Associação Latino Americana de Zoológicos e Aquários (ALPZA), afirma que “se existir um futuro perfeito, com um ambiente equilibrado em que os homens respeitem e cuidem da natureza, os zoológicos acabam. Mas, no ponto em que estamos, seu trabalho ainda é muito importante.”

Rocha (2013) afirma que os zoológicos possuem resultado forte na indução de emoções e na aprendizagem do público. Com as mudanças no papel das instituições zoológicas, estas passam a se preocupar com a qualidade de vida dos animais expostos e não com a quantidade de espécies exóticas. Para garantir o bem-estar as instalações passam a aplicar o design, garantindo paisagens mais próximas ao ambiente natural, tornando-as apropriadas à biologia da espécie.

A disposição dos recintos dentro da instituição, estrutura, informações sobre a espécie e seu comportamento, combinados com a educação do público favorecem as interações positivas entre os animais e o visitante, contribuindo com os objetivos do zoo ao aliar entretenimento com conservação. O projeto destinado ao zoológico deverá considerar estes aspectos proporcionando aos visitantes experiências positivas.

Norman (2008) afirma que durante milhares de anos nós evoluímos, desenvolvemos sistemas perceptivos que interpretam emoções, nossas e dos

outros. Dessa interpretação, surge o julgamento emocional e a empatia, acreditamos que o objeto de interpretação esteja triste ou alegre, zangado ou calmo, etc. Nosso julgamento dos outros tem origem em interpretações particulares, baseadas em observação e indução. Compreendemos o que vivenciamos em termos humanos, o antropomorfismo, atribuindo motivações, crenças e sentimentos humanos a animais. Podemos desse modo interpretar o estado afetivo de animais e eles o nosso, pois compartilhamos origens comuns para gestos e posturas corporais.

Os programas de conservação necessitam de investimentos para alcançar o objetivo de preservar determinada espécie, campanhas para tal fim utilizam animais carismáticos, despertando afeto e a necessidade de proteção. Para Ward (2016), dificilmente o instinto de preservação será despertado no público se a espécie, por exemplo, for um sapo. Neste momento, compreendemos melhor a importância dos zoológicos, onde qualquer animal vulnerável pode integrar programas de conservação.

Para o diretor executivo da Associação Mundial de Zoológicos e Aquários, Gerald Dick, em entrevista à *Veja* (2014), “só amamos e preservamos o que conhecemos e, por isso, o contato com o animal vivo é importante. Ele deixa clara a relação entre seres humanos e a natureza e mostra porque, para o nosso próprio bem, é importante mantê-la.”

Quem visita o zoológico não quer ver animais tristes e entediados, reforçando a ideia de animais enjaulados, pensando nisso as Instituições estão melhorando os espaços e investindo na comunicação com o público, informando sobre a rotina dos animais e do zoológico, além de mostrar o comportamento natural dos bichanos. Segundo Tarpley (2014), quando a população tem acesso aos cuidados destinados aos animais fica mais confortável com a situação cativa. Quando o visitante está insatisfeito com a condição do animal em exposição, acaba não entendendo a função de conservação nem o funcionamento do zoológico. O público tem um papel fundamental para a modificação dessas instituições, um zoológico demanda grande volume de investimento para tornar os espaços mais confortáveis aos animais, quando o visitante se envolve, conseqüentemente incentiva os investimentos no local.

A informação que chega ao público é capaz de modificar a opinião a respeito da instituição, possibilitando um olhar mais crítico e aprofundado sobre o cuidado aos animais. Mesmo que os animais não possam ser reinseridos em seu habitat de origem e permanecer em zoológicos seja a única opção para sobrevivência do espécime,

alguns visitantes sentem-se desconfortáveis com a situação cativa. Diante disso, um espaço bem planejado permite ao animal uma vida saudável e com estímulos, evidenciando que o papel de conservação da instituição está sendo cumprido, amenizando nos visitantes a exibição de emoções negativas.

Jabour (2010) cita que a ética determina a lógica, e ambas são estabelecidas pela estética. No jardim zoológico aplicamos o raciocínio de um jardim contendo as maravilhas da natureza, modificado pela pessoa. Partindo desta concepção existe a necessidade de preservar este ambiente, sendo o zoológico gerador de ética, ou seja, a estética atuando como ambiente fabricado propõe a própria ética, estabelecendo que é incontestável a necessidade de preservar o zoológico. De acordo com Frascara (2004) a estética carrega em si significado, e por tal razão é um dos principais focos do design: cria atração ou rejeição, comunica, afeta a percepção e memorização e influência na qualidade do ambiente. Devemos estar consciente que o trabalho do designer contribui para a configuração do mundo em que vivemos, tendo responsabilidade sobre a eficácia, eficiência, beleza e viabilidade econômica.

Para os responsáveis do zoológico de San Diego, conforme publicado por Lemonick (2006), faz parte da missão da instituição inspirar os visitantes a se preocupar com a fauna e habitats que abrigam, buscando o envolvimento emocional do público. Diferentes tipos de públicos passam pelo zoológico podendo ser classificados de acordo com a finalidade da visita, alguns buscam lazer e diversão ao ar livre, outros querem conhecer melhor os animais, há aqueles que estão a passeio com a família e os com a finalidade de trabalhar ou pesquisar. Observar a influência do visitante no comportamento de animais cativos, permite o desenvolvimento de programas de educação ambiental e de conservação, melhorias no recinto e na elaboração de protocolos de avaliação do bem-estar animal.

Jabour (2010) entende que os seres humanos, enquanto seres sociais e linguísticos, movidos por desejos, preferências e emoções, manifestam avidez por interações ambientais, na busca da evolução de sua personalidade, onde o conhecer e o sentir são ações indissociáveis. Tendo como referência o estudo de Farias (2010), nota-se a dificuldade que o público possui em apenas observar o animal, a busca por interação resulta muitas vezes na ultrapassagem das barreiras. Esse contato pode ser negativo ao animal, gerando estresse.

De acordo com Bizerril (2000), o desconhecimento sobre as espécies

expostas, leva à disseminação de mitos sobre o animal, influenciando algumas reações em relação a conservação da natureza, quando cria-se uma imagem negativa do animal perde-se o interesse em preservá-lo. É imprescindível o compartilhamento de informações acerca dos animais que integram a instituição, buscando melhorias no comportamento do público, melhor entendimento dos espécimes visitados e contribuindo para ações de educação ambiental.

Para Jabour (2010) os animais exóticos e principalmente os africanos, provocam motivações nos visitantes, a razão dessa popularidade está na qualidade de suas formas e comportamentos selvagem. Para comprovar esta estimativa, basta perguntar aos visitantes na entrada do zoo quais animais eles querem ver, no mínimo um destes animais vai aparecer: girafa, leão ou jacaré. A fauna brasileira é rica em diversidade, tendo grandes felinos, aves das mais diversas famílias, primatas, etc. Apesar disso, os animais africanos são os que despertam a curiosidade do público, principalmente infantil. Os adultos muitas vezes são motivados por programas de televisão sobre a vida selvagem, buscando em seu papel de expectador presenciar o comportamento natural dos grandes predadores. Bosa & Araújo (2012) citam a influência da televisão na modificação de percepção dos visitantes, que estão mais sensíveis aos animais e chegam a associar a visita à qualidade de vida, pois a ida ao zoo é a oportunidade de estar em contato com a natureza.

Partindo de um estudo realizado nos Estados Unidos em 2007 e apresentado por Rocha (2013), pôde-se entender qual a percepção dos visitantes sobre o zoológico: onde grande parcela dos visitantes acredita que os zoos podem ser a solução de problemas ambientais, tendo papel fundamental na conservação. As visitas são motivadas pelo contato com a natureza e pela busca de conhecimento de conceitos ecológicos.

O comportamento dos visitantes no zoológico de Curitiba foi analisado por Bosa & Araújo (2012), os autores concluíram que alguns animais chamam muita atenção porém não respondem à expectativa do público, como é o caso da girafa, jacaré e felinos. O público espera movimentos e ações não compatíveis com o comportamento desses animais, talvez por desconhecer aspectos comportamentais das espécies, em pesquisa realizada, relatou-se comportamentos inapropriados, gritos e batidas na grade como a tentativa de acordar o animal, atirar pedras, objetos ou água. Outro comportamento comum observado e recorrente principalmente em

grupos acompanhados de crianças, é o hábito de ultrapassar os guarda-corpos buscando maior interação com os animais.

O veterinário Manoel Javorouski em entrevista concedida a Maros & Pompeo (2014), afirma que o maior problema não está na estrutura dos zoológicos mas no comportamento dos visitantes, que por vezes desrespeitam as estruturas de segurança. O público fica insatisfeito quando não consegue observar determinados animais ou quando os recintos aparentam estar desocupados, o veterinário explica que os animais não ficam em exposição só por que há público, muitas vezes a instalação está vazia pois o animal optou por ficar na área de manejo.

O estudo sobre a aprendizagem das crianças no jardim zoológico de Wagoner & Jensen (2010), demonstra o potencial da instituição na educação ambiental, o zoológico possibilita explorar diversos ecossistemas contribuindo para o entendimento da biodiversidade, incentivando a conservação do espaço e das espécies. Durante a pesquisa notou-se importância dos sons que os animais emitem e dos elementos do enriquecimento ambiental, influenciando no interesse das crianças.

2.1.2 Gestalt e Percepção

Gomes Filho (2003) afirma que a tarefa do designer é desenvolver objetos capazes de satisfazer às necessidades de estruturas formais, respeitando os padrões culturais, estilos ou partidos formais relativos e essenciais ao produto concebido e construído pelo ser humano. A tarefa pode ser realizada com êxito se utilizar como base os princípios da boa forma apresentados pela Gestalt.

Para Jabour (2010) a teoria da Gestalt propõe respostas sobre o porquê de algumas formas agradarem mais que outras, baseada na fisiologia do sistema nervoso. Complementa que, em um primeiro momento o objeto não é percebido em fragmentos e sim em sua totalidade. A teoria da Gestalt supõe que a organização visual auxilia na percepção do ambiente através da visão, reconhece a existência da experiência imediata das qualidades expressivas na percepção de linhas, planos, volumes e massas. Tal prática é resultado da reflexão entre processos neurológicos e padrões ambientais.

Percepção pode ser considerada como um processo autônomo da aplicação de conceitos adquiridos por experiência prévia. [...] embora iniciado através de comportamento individual, o próprio processo físico de percepção é independente de qualquer influência exercida pelo conjunto de esquemas cognitivos de um indivíduo e, portanto, é também independente de tais processos cognitivos internos como imaginação, memória, e reconhecimento [...] Assim, na relação entre o ambiente construído e os seus usuários, o conceito de percepção serve para explicar reações ao ambiente construído imediato baseadas, exclusivamente, nos sentidos, enquanto o conceito de cognição serve para explicar reações ao ambiente construído mais amplo baseadas, além de nos sentidos, nos valores, conhecimento, personalidade, etc. (REIS & LAY, 2006, p. 23-24)

Percepção é um processo pelo qual uma aparência estética se transforma em significado, é um processo subjetivo (LÖBACH, 2001). A percepção tem sido definida de duas maneiras, a primeira diz respeito à interação do usuário - espaço através dos sentidos (visão, olfato, tato, audição e paladar), a segunda, além dos sentidos agrega memória, personalidade, cultura e o tipo de transmissão. Por sua vez, a cognição complementa a percepção, é através dela que as sensações adquirem valores e significados, envolvendo memória, reconhecimento e pensamento.

A visão é relacionada à percepção por ser o sentido dominante nas pessoas, conforme visto em Reis & Lay (2006), é responsável por 80% dos estímulos sensoriais, fornece mais comunicação que os outros sentidos combinados. Recebemos informações visuais de diversas formas em que as forças perceptivas são fundamentais para o sistema visual.

Para Reis & Lay (2006) o estudo do ambiente-comportamento circunda a percepção e a cognição, pois analisa a relação do ambiente construído e o comportamento do usuário. A reação humana não está vinculada somente aos sentidos mas também aos estímulos sensoriais ocasionados pelo ambiente construído e apesar dos procedimentos de percepção e cognição ocorrerem juntos, a percepção acontece antes do usuário ter consciência do significado do objeto.

O conjunto é mais que a soma das partes, e cada elemento depende da estrutura a que pertence. Durante a interação dinâmica com o ambiente, o visitante controla suas atividades em geral, através da captação de informação pelo sistema visual. Tal captação é determinada pelas suas intenções, capacidades e pelas informações disponíveis no ambiente que o envolve. (JABOUR, 2010, p. 61)

No zoológico torna-se relevante compreender como o espaço é percebido pois visitantes e técnicos interagem com o ambiente de maneiras distintas. Enquanto

os animais despertam curiosidade, os recintos chamam atenção, os elementos fora de contexto tornam-se incoerentes com o ambiente resultando na percepção negativa.

Jabour (2010) entende o ambiente construído como forma de comunicação não verbal, através dele o comportamento do usuário pode ser analisado. Segundo o autor, alguns objetos geram múltiplas interpretações enquanto outros não são percebidos, no zoológico identificamos essa percepção deficiente quando os visitantes observam espécies que utilizam a camuflagem como forma de defesa, os animais podem estar em um lugar visível mas não são percebidos pelo público. Aquilo que motiva e gera prazer tende a receber mais atenção do público. Löbach (2001) julga que as circunstancias do momento, experiências, valores, necessidades e obrigações influenciam a assimilação do ambiente. Enquanto o enfoque estético tende a se manifestar com as sensações.

2.2 ZOOLÓGICOS

Podemos começar com uma simples definição de zoológicos: eles são parques públicos onde são mostrados animais para o propósito de recreação e educação. Contudo antigamente eram mantidas grandes coleções de animais, não eram zoológicos neste sentido. Tipicamente estas antigas coleções não eram exibidas em parques públicos, ou mantidas para outros propósitos diferentes de recreação ou educação. (JAMIESON,2008, p.51)

Zoológico, segundo o Ibama (2008), é o empreendimento habilitado e responsável pela conservação de plantel silvestre, mantidos em cativeiro ou em semiliberdade. Em que a coleção de animais está sujeita à exposição e visitação pública, com propósitos científicos, conservacionistas, educativos e socioculturais.

Segundo Basile (2007) há diferentes tipos de zoológicos no mundo (Quadro 2), independente do estilo de recinto adotado pela instituição devem cumprir sua função de conservação, atuando além do lazer e educação.

	CARACTERÍSTICAS	EXEMPLO
Tradicional	animais expostos em recintos para observação	<p>Zoológico Municipal de Curitiba</p>
Misto	mescla recintos de exposição com recintos de imersão	<p>Parque das Aves em Foz do Iguaçu</p>
Safári	o visitante percorre de carro, os animais podem ficar alojados em recintos ou ter livre acesso no ambiente	<p>San Diego Zoo Safari Park</p>

Quadro 2 – Tipos De Zoológico
Fonte: adaptado de Basile (2007).

O quadro a seguir apresenta alguns exemplos de zoológicos pelo mundo (Quadro 3), muitos destes foram inaugurados no século passado, mas incentivados pelas mudanças da sociedade passaram a atuar na conservação de espécies e como centros de pesquisa e educação. Para atingir a conservação e aliado ao bem-estar dos animais cativos foi necessário que as exibições fossem modificadas, apresentando paisagens naturalísticas.

(continua)

San Diego Zoo

O San Diego Zoo (2016) se apresenta como a maior associação zoológica do mundo e assume um papel de liderança em programas de conservação, são mais de 130 projetos em aproximadamente 35 países.

Sociedade Zoológica de Londres

Desde o ano de fundação, 1826, a Sociedade Zoológica de Londres (2016) atua na conservação de espécies, valorizando a diversidade das espécies. As edificações do zoo trazem obras de grandes arquitetos.

(continua)

Melbourne Zoo

Inaugurado em 1862 na cidade australiana, Melbourne, é referência em ecologia sendo o primeiro zoológico do mundo a receber a certificação de carbono neutro, a Instituição também adota medidas de gestão de resíduos, eficiência energética, reciclagem e medidas para economia de água.

Zoo Berlin

Localizado na capital da Alemanha, é considerado a Instituição com o acervo mais completo do mundo, foi aberto em 1844.

Zoo São Paulo

Inaugurado em 1958 é o maior zoo brasileiro e um dos únicos do país que é membro reconhecido da WAZA. Ocupa uma área de aproximadamente 824.529 m² de Mata Atlântica, esta abriga animais nativos de vida livre, possuindo um acervo paralelo.

(conclusão)

Omaha's Henry Doorly Zoo & Aquarium

Fundado em 1894 em Omaha, é considerado o melhor zoológico do mundo e responsável pelo maior complexo felino. É também o autor da exposição Cúpula Desértica, o maior deserto coberto do mundo.

Dallas Zoo

Localizado no Texas, inaugurado em 1888. É responsável pela criação do recinto continental mais naturalístico e abrangente do mundo, na exposição savana africana, observamos elefantes, girafas e zebras compartilhando o mesmo ambiente.

Quadro 3 – Exemplos de Zoos Pelo Mundo

Fontes: San Diego Zoo (2016), London Zoo (2016), Melbourne Zoo (2016), Zoo Berlin(2016), Zoo São Paulo (2016), Omaha's Henry Doorly Zoo & Aquarium (2016) e Dallas Zoo (2016).

As instituições apresentadas no quadro 3 são membros reconhecidos da Associação Mundial de Zoológicos e Aquários - WAZA, e responsáveis pela conservação de inúmeras espécies. Todas seguem as premissas do zoo design ao adotar exibições naturalísticas, seguras e visando o bem-estar animal.

2.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Como afirma Figueiredo (2001), é difícil determinar qual foi a primeira coleção de animais mantida em cativeiro devido à falta de registros das coleções mais antigas. Tais registros, quando existentes, são em grande parte incompletos e artificiais. Manter animais selvagens em cativeiro, segundo Ferreira (2011), data

desde o período Neolítico onde as pessoas já controlavam a procriação dos animais caçados. Para Jabour (2010), as coleções pioneiras não passavam de animais confinados em armadilhas, em jaulas pequenas com barras de ferro ou em fossos escuros.

Conforme visto em Wiki (2014), a análise dos registros históricos permite concluir que as coleções de animais são datadas da Antiguidade (Figura 3). Era costume entre os imperadores chineses, astecas e faraós egípcios, passando o hábito às famílias nobres. Os reis egípcios possuíam coleções de animais exóticos com intuito de demonstrar poder frente aos povos vizinhos. Na Roma Antiga, havia o apreço da população pelos combates entre animais ferozes, estes mantidos em coleções temporárias nos jardins até os espetáculos ocorressem, essa modalidade de exposição ficou conhecida por *menageries*. Os gregos foram os primeiros europeus a exhibir grandes coleções de animais, desapegados da ideia de demonstração de poder através da natureza, os acervos permitam a aproximação de jovens estudantes às plantas e a vida silvestre.

Figura 3: Primeiras coleções de animais
Fonte: adaptado de Wiki (2014).

As revoluções sociais e o grande interesse de conhecer espécies exóticas transformou as coleções particulares em bens públicos, dando origem aos Zoológicos (Figura 4).

Figura 4: Origem dos primeiros zoológicos
 Fonte: adaptado de Wiki (2014).

A estrutura física de uma instituição que trabalha diretamente com a vida animal, se relaciona com os valores da sociedade em que se insere, no final do século XVI durante o estilo Barroco, em que a natureza era entendida como infinita em sua diversidade e dinamismo, os jardins destinados a coleções de plantéis eram semelhantes aos jardins botânicos, os animais eram mantidos em pequenas jaulas ou pequenos espaços abertos.

A transição entre o estilo Barroco de desenho de jardins (em que os animais e plantas eram exibidos como simples elementos de uma coleção) para o estilo paisagista inglês (em que a principal preocupação era impressão geral, onde se inseriam plantas, animais e o público no mesmo espaço) foi um importante ponto de viragem que veio influenciar todo o conceito em torno dos jardins zoológicos até aos nossos dias (Drecker, 2008).

Para Ferreira (2011) a concepção das coleções de animais foi influenciada pela arte e cenografia Barroca, eram espaços onde cultura e natureza se uniam. Nesses jardins os aristocratas buscavam fugir da agitação das cidades.

A extravagância e o deslumbramento pela Natureza, características do indivíduo renascentista, impulsionaram o desenvolvimento dos zoológicos nos séculos XV e XVI, época dos Descobrimentos. Com o aparecimento de animais estrangeiros, até então desconhecidos e com as trocas comerciais e políticas, a aristocracia se interessou em melhorar a visão sobre as coleções de bichos, esta busca pelo exótico se estendeu à flora além da fauna. Jabour (2010), cita que os animais exóticos eram a comprovação do descobrimento de novas terras durante as navegações e expedições dos séculos XVI a XVIII. Ferrara (2011), reforça ainda que havia o desejo de colecionar tudo o que era vivo, até seres humanos, servindo como

forma de demonstrar o prestígio daquele que era possuidor destas coisas.

Em 1664 o *Menagerie* de Versalhes (Figura 5) possuía uma coleção de animais raros e exóticos para admiração dos visitantes, Luís XIV planejou um espaço que combinasse arbustos, árvores e herbáceas associados aos animais, apresentando unidade na exposição e tornando-se um marco na história dos zoológicos. Sendo composta por um edifício octogonal e pelo espaço circundante, enquanto a área exterior era atribuída aos animais selvagens, divididos em sete partes demonstrando as distintas espécies, utilizando-se de paredes com grades de ferro permitindo ao visitante olhar entre elas. No início do século XVIII, Versalhes ganha um novo anel de recintos em volta dos animais já existentes, o projeto de Louis Le Vau colocou os visitantes em posição privilegiada em relação aos cativos, ressaltando a supremacia das pessoas sobre a natureza, o planejamento do lugar sugeria um trajeto principal dentro do jardim, permitindo a teatralização da área, tendo como suporte perspectivas axiais e criando terraços no espaço exterior.

Figura 5: Vista da Menagerie do Palácio de Versalhes, durante o reinado de Luís XIV
Fonte: Hance (2014).

Segundo Baratay & Hardouin-Fugier (2002), a teatralização da área possibilitava ao rei entreter e satisfazer a população além de demonstrar seu poder, os zoológicos eram os espaços prediletos para manifestar notoriedade.

Para Hancocks (2001), durante o século XVIII ocorreu uma explosão no

interesse em jardins botânicos e coleções zoológicas, estes serviam de escape às cidades da época. Com o rápido desenvolvimento da época, as cidades tornaram-se perigosas, sujas, poluídas, ao contrário do passado quando eram sinônimo de educação, segurança e planejamento.

Conforme visto em Ferreira (2011), o projeto dos jardins zoológicos era regido por formas geométricas rígidas e linhas bastante marcadas, sendo considerado como a confirmação do poder da ordem humana sobre o que era natural e selvagem. Com a busca da verdade nos campos da filosofia e da ciência, a ideia que tudo é planejado pela e para a humanidade enfraquece, resultando em uma nova percepção da natureza, como fonte de renovação espiritual. Dessa forma plantas e animais assumem uma posição de maior importância em coleções, os projetos passaram a seguir os contornos naturais do terreno em vez de seguirem as rigorosas regras e formas geométricas.

Figura 6: Jardim do Rei, gravura de 1636
Fonte: JBRJ (2016).

Farias (2010) cita que o pensamento do filósofo Jean Jacques Rousseau, “a

natureza era uma peça do paraíso que deveria ser protegida da corrupção da cidade”, demonstra as mudanças na sociedade a respeito das coleções de animais. Para o filósofo, os jardins e parques franceses não valorizavam a natureza, as transformações derivadas da nova corrente política, social e filosófica impulsionou a doação dos animais de Versalhes para o Jardim do Rei (Figura 6), fundado no século XVIII em Paris, mais tarde é nomeado Jardim das Plantas, considerado o primeiro zoológico público do mundo. Baratay & Hardouin-Fugier (2002) citam que os principais conceitos e princípios desse Jardim, influenciaria todos os jardins zoológicos construídos posteriormente, dado ao fato do jardim e a coleção de animais serem concebidos como um todo, ao contrário do que acontecia anteriormente em que as coleções de animais eram instaladas em parques e jardins existentes.

Em 1826 foi fundado o Zoológico da Sociedade de Londres, (Figura 7 e Figura 8) com o intuito de ser uma instituição científica para o estudo da zoologia, os animais passaram a ser tratados como objeto científico e não mais para a simples admiração. Porém, com o intuito de obter recursos financeiros para a manutenção dos animais, o local tornou-se aberto à visitação pública após 20 anos da sua existência e começou a exibir os animais e fazer shows para atrair os visitantes.

Figura 7: Planejamento Zoo de Londres
 Fonte: Misselbrook (2016).

Figura 8: Zoo de Londres
 Fonte: Hance (2014).

Ferreira (2011) cita que, após o estabelecimento do zoológico de Londres e a formação da Sociedade Zoológica de Londres, as novas instituições zoológicas seguiram sua filosofia de desenho, planejamento e objetivos. Sendo estruturada sobre princípios científicos, educativos e de entretenimento, suas formas são desenhadas de maneira orgânica buscando exaltar a natureza e seu valor.

Para Javorouski & Biscaia (2007), a evolução dos zoológicos modernos é recente, tem aproximadamente 200 anos tendo por marco a criação dos primeiros

parques públicos. As alterações na sociedade, como por exemplo o aumento no tempo livre e de lazer além da melhoria na educação, permitiram essas mudanças nos centros de conservação.

Durante o Iluminismo a sociedade passa a relacionar o seu desenvolvimento diretamente com o entendimento de qual era a sua posição no mundo em relação a tudo que a rodeava e mais propriamente em relação à natureza, surge a necessidade em compreender a natureza e explorar a ciência da zoologia que estava sendo descoberta, dessa forma os animais cativos eram objetos de pesquisa e exposição.

A evolução de *menagerie* para jardim zoológico teve como principal influência o estilo pitoresco inglês de desenho de jardins. Estilo esse, orgânico e informal, demonstrava o novo posicionamento da humanidade perante a natureza. O Homem passou a venerar e a possuir uma enorme curiosidade pela natureza no estado puro. Esta forma de pensar em conjunto com uma busca incessante pela “verdade” e por novos conhecimentos levou à necessidade de criação de locais onde o entretenimento e aprendizagem acerca da natureza pudessem ser gozados em conjunto. O novo conceito de jardim zoológico como jardim ou parque público em que o ar era limpo, o espaço era aberto, o ambiente era calmo, a natureza não se encontrava humanizada e onde podiam ser observadas e estudadas, em recintos naturalistas, espécies de animais e plantas nunca antes vistas, fê-los os espaços de maior sucesso da época e parte dos programas de renovação urbana. (FERRARA,2011, p.23)

Na era vitoriana, valorizava-se a relação entre arquitetura e design. O escritor Ruskin, defendia a importância de viver em ambientes altamente estéticos, via a arte como a imitação da natureza. O arquiteto Pugin aplicou as ideias de Ruskin ao design, propondo projetos baseados no retorno à beleza da natureza se opondo a beleza das máquinas.

A arquitetura dos recintos no início do século XIX tinha por característica a ornamentação, reforçando a ideia dos animais serem objetos de contemplação, neste período houve a popularização do uso das gaiolas (Figura 9). O conceito de lazer popular aparece no século XIX, segundo Cardoso (2008) as pessoas ambicionam por entretenimento e por consequência há o desenvolvimento da infraestrutura cívica, esta abrange museus, teatros, parques jardins, exposições, etc.

Figura 9: Uso de gaiolas
Fonte: HSF (2016).

Ao escrever sobre os zoológicos que surgiram pelo mundo, Jabour (2010) expõe a modernização dos recintos, em que as mudanças são percebidas desde a concepção dos viveiros e no manejo dos animais até no desenho das áreas de exibição, onde o paisagismo passa a vigorar. Ao criar uma narrativa histórica dos zoológicos, torna-se visível a oposição de ideias de algumas pessoas que priorizaram a busca do bem-estar animal em uma época onde os zoológicos almejavam satisfazer somente o ser humano. Cinco indivíduos destacam-se na trajetória do zoológico: Garner, Hagenbeck, Geddes, Lubetkin e Hediger.

Robert Garner foi um zoólogo que defendeu a necessidade de observar e estudar os animais silvestres em seus habitats naturais, adquirindo conhecimento capaz de melhorar e compreender o comportamento em cativeiro, desenvolveu um conjunto de sugestões para recintos confortáveis, naturais e realísticos. Tendo seus estudos direcionados às espécies de primatas, como gorilas e chimpanzés, propôs um recinto onde a cobertura na parte sul deveria ser de vidro coberto por lona possibilitando a regulagem de luz durante a manhã, durante o verão deveria ser deixado totalmente aberto trazendo as condições do tempo para o alojamento, o solo seria composto de terra argilosa ou viva; o recinto comportaria uma piscina rasa e de água morna com plantas aquáticas e teria árvores distribuídas pelo ambiente para que os animais pudessem trepar e saltar.

No período de transição dos séculos XIX e XX, a base dos zoológicos volta a ser competição, prestígio e poder. Para Hancocks (2001), essa corrente de pensamento faz com que as técnicas sugeridas por Garner sejam desconsideradas e tratadas como radicais, o interesse da época está em ostentar as edificações e a maior diversidade de espécies.

Carl Hagenbeck, trouxe inovações na área de planejamento de recintos, em 1907 substituiu barras de ferros por grandes fossos e valas de forma a limitar os recintos ao tempo que, facilitava a visão dos visitantes, conseguiu também modificar a percepção sobre a área, onde essa parecia muito maior do que realmente era. Ferreira (2011) afirma que, Hagenbeck percebeu a necessidade de construir fossos de diferentes tamanhos e profundidades, considerando o comportamento das espécies, exemplificando, os felinos deviam ter profundidades assinaláveis, para zebras e cangurus ligeiras inclinações e aos macacos, fossos com água formando ilhas. A utilização dos fossos resultou em terreno com diferentes alturas, (Figura 10), e apesar dos animais estarem em recintos lado a lado a sensação do público era de estar em uma savana africana.

Figura 10: Zoológico de Hagenbeck
Fonte: Hagenbeck (2016).

Hancocks (2001) cita que, coube a Hagenbeck, convencer a comunidade científica que era favorável os animais exóticos e tropicais serem exibidos em recintos exteriores em climas temperados. Para demonstrar os benefícios que o ambiente recriado, semelhante ao habitat de origem, traz aos animais cativos, em seu jardim zoológico existiam lagos, ilhas, florestas, montanhas e prados. Contratou o escultor Urs Eggenschwyler para desenhar uma montanha rochosa artificial,

(Figura 11 e Figura 12) que fazia parte de vários recintos, imitando diferentes regiões do mundo, essa ideia inovadora de reproduzir um elemento natural grandioso se proliferou para outros jardins zoológicos do mundo.

Figura 11: Projeto da montanha artificial de Urs Eggenschwyler
Fonte: Hagenbeck (2016).

Figura 12: Montanha artificial
Fonte: Hagenbeck (2016).

Apesar de defender o uso de recintos próximos da realidade ignorou aspectos técnicos, principalmente relacionados a saúde, climatização e higiene necessários à manutenção de animais em cativeiro, chegando a perder grupos

inteiros de determinadas espécies.

No início do século XX, conforme aponta Ferreira (2011), o uso excessivo de rochas artificiais feitas de concreto tornou os ambientes monótonos e estéreis, resultante da reprodução geometrizada e desapegada de texturas naturais estes recintos eram visualmente agressivos e evidenciavam as estruturas necessárias para o manejo, por exemplo, as portas de ferro utilizadas pelos técnicos responsáveis pelo animal. Não buscava se assemelhar com elementos reais possíveis de serem encontrados na natureza, eram cópias medíocres de grandes projetos.

Patrick Geddes é apresentado como o urbanista, botânico, filósofo e designer, que pode aplicar seu conhecimento, sobre o desenvolvimento de teorias e novas visões das relações entre a cidade, os seus habitantes e a região que estão inseridos, no planejamento de zoológico. Thompson (2006) ao escrever sobre Geddes, cita que o zoológico não deve ser um espaço destinado somente aos animais servindo também como um espaço onde pode-se voltar a estar livremente na natureza observando os animais, como fazia o sujeito primitivo. A organização, planejamento e estruturação do espaço deve ser uma reconsideração da relação do ser humano com os animais, (Figura 13). O trabalho de Geddes resultou em teorias de planejamento, ferramentas e modelos, originários da experiência estética e o conhecimento racional na ciência e moralidade.

Figura 13: Projeto do zoológico de Edimburgo
Fonte: Bartholomew (1932).

Segundo Ferreira (2011), Geddes foi responsável pela elaboração de um modelo complexo, o “valley-section”, (Figura 14), que combina ambiente, funções e organismos de um determinado local para entender o ciclo de ocupação da civilização humana, capaz de desenvolver ecologia social. Seus projetos aproveitavam a morfologia e topografia do terreno renunciando às rochas artificias.

Figura 14: Valley Section
Fonte: Roussel (2013).

Ferreira (2011) escreve que os recintos destinados aos animais foram criados de modo a proporcionar-lhes a maior liberdade possível, usando as capacidades físicas e naturais do local para proporcionar essa liberdade e criar os limites desse recinto, proporcionando uma observação sem obstáculos ao público. Defendia o princípio que “vivendo, nós aprendemos”, que a aprendizagem é baseada na aproximação multissensorial das pessoas e ambiente e este processo deveria começar nos sentidos e só depois chegar ao intelecto, pois era necessário, em primeiro lugar, causar impacto e cativar.

Em meados do século XX, essas paisagens românticas foram substituídas por caixas de concreto, atualmente nos parecem atroz, mas eram vistas como um avanço no cuidado animal. Os animais começaram a ter a expectativa de vida aumentada porque os trabalhadores do zoológico tinham mais facilidade para limpar o recinto e conseqüentemente, controlar doenças. Mas esse espaço rude causava outros problemas tanto para os animais quanto para os visitantes. Por exemplo, comportamentos como “passo” surgiram como um sintoma de estresse e falta de estímulo. (TARPLEY, 2014)

A evolução da ciência, os avanços da medicina e o uso de vacinas acarretou no aumento da expectativa de vida dos animais cativos, fatores que impulsionaram modificações nos recintos em meados do século XX. Forty (2007) afirma que a limpeza não significa somente saúde, apesar de relacionar-se diretamente. Sendo limpeza e sujeira tão subjetivas quanto feiura e beleza, é o observador quem agrega valor a estas definições possibilitando classificar nossas experiências ao mundo. A preocupação com a saúde fez com que toda a atenção fosse transferida para qualquer coisa que pudesse ser identificado como sujo, que pudesse carregar germes. O fundamento estético da época se baseia em ambientes estéreis.

Durante o modernismo, para Ferreira (2011) é a corrente artística e de pensamento surgida por volta da década de trinta, baseado em princípios higienistas, na eficiência arquitetônica, na sobreposição da função em relação à forma e utilização de novas tecnologias, surge grande preocupação com a limpeza, onde as noções de higiene se relacionam diretamente com questões estéticas, há o retorno da ideia que a humanidade deve ter controle sobre a natureza, os zoológicos planejados neste período exploravam o uso de materiais como cimento e concreto, e tinham formas minimalistas, onde linhas e curvas eram simplificadas.

Lubetkin, foi responsável pela concepção do espaço para gorilas (Figura 15), rejeitando o naturalismo antes proposto, visava uma arquitetura de geometria rigorosa que concomitantemente privilegiasse a visão do público sobre o animal.

Figura 15: casa do Gorila no zoo de Londres
Fonte: Building Hall of Fame (2016).

Ferreira (2011) relata que este arquiteto favorecia animais que exaltassem a estética das suas obras, exemplificando com seu projeto conhecido como Piscina dos Pinguins (Figura 16), onde a plumagem das aves criam contraste com as formas e material utilizado, tornando os animais decorativos. Expressando a racionalidade e funcionalidade do movimento modernista, onde o uso das possibilidades e capacidades plásticas do betão eram sinônimos de elegância e virtuosidade técnica. Foi através do desenho do recinto e da forma com que o concreto foi utilizado, que este alojamento tornou-se símbolo das possibilidades libertadoras do modernismo.

Figura 16: Piscina de pinguins de Lubetkin
Fonte: Engineer (2016).

Como citado por Ferreira (2011), Lubetkin acreditava que era dever dos artistas repor o mundo real com as suas próprias criações. O zoológico até a segunda metade do século XX como aponta Kisling (2001), tinha por função expor animais exóticos tendo como motivação fatores culturais em que os animais eram vistos como símbolos religiosos e emblemáticos, o valor econômico/social apresentado por quem os mantinham cativos e motivados também pelo ambiente propício à pesquisa.

Jabour (2010), relaciona o aparecimento da Revolução Industrial e seus impactos sobre o meio ambiente com a preocupação e o espírito ecologista que a sociedade adota, essa concepção de preservação abrange os zoológicos, que passam a ser considerados fundamentais na conservação da fauna.

Hediger (1950) enxergava o jardim zoológico como a combinação de territórios naturais que tinham por função abrigar animais, ao tempo que oferecessem entretenimento aos visitantes. Há mais de 40 anos Hediger (1950) já levantava questões sobre a influência das interações humanas em animais mantidos em cativeiro. O resultado de seu trabalho evidenciou que a presença humana pode ser lida de cinco maneiras:

1. sujeito é tido inimigo; é comum que os animais se sintam ameaçados com a presença do ser humano. O medo despertado no animal vai influenciar diretamente seu comportamento.
2. sujeito é tido como presa; apesar de ser raro não se pode descartar que alguns animais associam às pessoas como presas fáceis.
3. sujeito tido como simbiote; existe o reconhecimento da existência de uma relação vantajosa entre o animal e o técnico, ou animal e visitante.
4. parte irrelevante do ambiente; alguns animais são indiferentes à presença do ser humano, enquanto outros chegam a interagir com os técnicos da mesma forma que interagem com o ambiente (escalando como se fossem árvores, ou se acomodam como se estivessem sobre um poleiro).
5. membro da mesma espécie; ao analisar determinados grupos de animais, concluíram que o tratamento destinado aos técnicos eram muito similares ao que era destinado para o restante do plantel. Os comportamentos observados foram classificados em: dominação (agressividade), percepção (reconhecer como parceiro sexual em potencial) e assimilação (familiarização).

Para se tornar uma unidade de conservação e educação, o zoo precisa proporcionar experiências positivas aos visitantes, e, uma das formas de se atingir tal propósito é através da proximidade com os animais. No entanto, Hediger (1950) demonstrou estar preocupado com a influência dos visitantes e dos técnicos, sobre os animais de zoológicos. Pois entendia que esse contato, motivava comportamentos desconhecidos.

É considerado um dos precursores do zoo contemporâneo, porque seu estudo já evidenciava que: os ambientes precisam ser estimulantes para os animais, independente da complexidade do projeto; as percepções humanas em relação aos animais são motivadas por atitudes e emoções, estas vão do medo ao afeto; manter o animal em áreas de exposição durante longos períodos vai ocasionar estresse e é

fundamental que o zoo atue visando o bem-estar animal.

Javorouski & Biscaia (2007), afirmam que desde os anos 60 houve uma evolução na forma de pensar referente a manutenção de animais cativos, atinente aos recintos que satisfazem as necessidades dos animais, tratadores e visitantes. A substituição de recintos com barras de ferro por ilhas e o aumento da área de manejo, são exemplos das modificações no ambiente que, foram necessárias para melhorar a qualidade de vida e minimizar o estresse dos animais.

No final de 1970 os zoológicos retomam a criação de paisagens dentro dos cativeiros, possibilitando que os animais interajam com ambiente e tornando a experiência da visita agradável aos expectadores. Almeida (2005) afirma que as pessoas que visitavam os zoológicos já não se conformavam em ver animais aparentemente tristes e entediados, passando a não mais querer regressar a um zoológico, resultando na mudança dos zoos ou estes acabariam por perder grande parcela de visitação, reduzindo seus lucros e correndo o risco de serem fechados.

PJA (2015) menciona que os projetos de zoológico do final dos anos 80 já conciliavam abrigos, disponibilizando um espaço longe dos expectadores. Hoje é um dos princípios básicos do planejamento de recintos. O conforto do animal é fundamental e o público tornou-se secundário, embora isso não signifique que o zoológico não queira que o visitante veja os animais, este é o grande desafio do zoo design, conceber um espaço confortável, estimulante, seguro, adequado ao animal e que satisfaça o público.

Há uma geração, segundo Lemonick (2006), teve início um movimento de reformas nos zoológicos do mundo, onde a maioria das jaulas de concreto e aço que assemelhavam-se a prisões foram substituídas, tornando usuais barreiras mais discretas como os fossos e outros obstáculos, que torne o recinto similar ao habitat, intensificando a experiência dos visitantes e crescendo bem-estar aos cativos (Figura 17).

Figura 17: Urso polar zoo de San Diego
Fonte: San Diego Zoo (2015).

Fernandez *et al.* (2009), associam a readequação dos zoológicos com as mudanças de atitude da sociedade em relação aos animais, que vem forçando os zoológicos a buscarem razões consistentes para existirem. A justificativa moral para a existência de zoológicos contemporâneos é associar a exibição de animais ao entretenimento, à pesquisa, à conservação e ao bem-estar dos animais. Almeida (2005) relaciona a readequação dos recintos com a necessidade de alcançar os visitantes com experiências positivas, visto que o público não se conforma em ver animais aparentemente entediados e tristes.

Figura 18: Passado e futuro: Evolução dos Zoons
 Fonte: Coe (2012).

Acima é apresentada a trajetória dos zoológicos (Figura 18) fundamenta por Coe (2012), ele acredita que estas entidades evoluirão até ao ponto de deixarem de serem considerados zoo. E existirão daqui alguns anos, parques temáticos como o Jurassic Park que apresenta os animais através de recintos de imersão aliado à tecnologia. O progresso dos zoons deverá ser visto como contínuo, onde as tendências do passado, presente e futuro coexistem.

2.3 NORMATIVAS SOBRE ZOOLÓGICOS E ANIMAIS CATIVOS

Os avanços nas legislações contra os maus-tratos, o número cada vez maior de associações de proteção animal e o surgimento da Ciência do Bem-estar Animal evidenciaram a demanda das sociedades sobre o assunto. Este ramo das ciências biológicas é recente e surgiu, nos últimos 30 anos, devido ao maior conhecimento das motivações, da cognição e da complexidade comportamental dos animais. (PULZ, 2012, p.11-12)

Segundo Hancocks (2001), no início do século XIX, surgem novas e rígidas leis sobre proteção, cuidado e manutenção de animais baseadas em ideais

humanistas objetivando aumentar a preocupação e os cuidados das pessoas sobre os animais. A preocupação com o bem-estar dos animais cativos trouxe a necessidade da criação de políticas que prezem pela preservação da fauna. Consultando Weissheimer (2011), em 5 de janeiro de 1967 foi publicada a Lei Brasileira 5.197/67 relativa à proteção da fauna, estabelecendo que os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e de vida livre, constituem a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, integram propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, caça, recolhimento ou abate.

No ano de 1967 é criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, que fiscalizava o cumprimento da lei 5.197. Em setembro de 1977, é fundada a Sociedade dos Zoológicos do Brasil, com o intuito de integrar materiais e pessoas que buscam a preservação da fauna brasileira. Segundo estatuto, a SZB (2015) é uma associação de direito privado mas sem fins econômicos, com a finalidade de coordenar e dar soluções aos problemas técnicos administrativos dos zoológicos e aquários do Brasil.

Em 1989 é criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com a finalidade de policiar, de monitorar, de criar políticas de autorização e fiscalização do meio ambiente.

Com o aperfeiçoamento da legislação ambiental no país, o descuido com o meio ambiente vem sendo substituído por uma mentalidade mais consciente, e bons projetos têm sido executados em vários zoológicos brasileiros (CUBAS,2008,p.3). Previsto no artigo 7º da lei 7.173/83, as dimensões dos jardins zoológicos e as respectivas instalações deverão atender aos requisitos mínimos de habitabilidade, sanidade e segurança de cada espécie, atendendo às necessidades ecológicas, ao mesmo tempo garantindo a continuidade do manejo e dos tratamentos indispensáveis à proteção e conforto do público visitante.

Conforme a Declaração Universal dos Direitos dos Animais (1978) “cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de reproduzir-se; A privação da liberdade, ainda que para fins educativos, é contrária a esse direito”. No Brasil os zoológicos devem seguir a lei 9.605/1998 de Crimes Ambientais, regulamentada pelo Decreto 6.514/2008, que proíbe a captura e coleta de animais da fauna nativa ou migratória, exceto mediante licença própria emitida pelos órgãos

oficiais. Conforme descrito na dissertação de Javorouski & Biscaia (2007), os zoológicos em todo o mundo passam a priorizar a conservação e o bem-estar das espécies cativas.

Em setembro de 1993 foi publicado *The World Zoo Conservation Strategy*, desenvolvido por profissionais de zoológicos e aquários de todo o mundo, definindo o papel a ser desempenhado por essas instituições para a conservação global da natureza. A primeira finalidade é contribuir para a conservação das espécies, habitats naturais e ecossistemas, surgindo os múltiplos aspectos da conservação nos zoológicos como complemento e não como substituto de outras atividades de conservação. (JAVOROUSKI & BISCAIA 2007, p.12)

Conforme cita a WWF-BRASIL (2002), os zoológicos brasileiros não têm autorização para capturar animais em seu habitat, as exposições são compostas de animais apreendidos pelo governo, frutos do tráfico, de circos, coleções não autorizadas ou da troca entre instituições de conservação. Em casos excepcionais, a captura de algumas espécies é necessária para que sejam inseridas em programas de conservação evitando a extinção, para isso programas e projetos deverão ser autorizados.

A Associação de Zoológicos e Aquários- AZA (2013) aponta que as instituições devem estar consoantes com todas as leis e regulamentações locais, estaduais e federais relacionadas a animais selvagens e sempre que possível os plantéis deverão ser exibidos em recintos que reproduzam seu habitat selvagem e em número suficiente para satisfazer as necessidades sociais e comportamentais da espécie.

Conforme previsto no artigo 18 da IN nº 04, de 04 de março de 2002, o recinto destinado a determinada espécie poderá ser utilizado para outros animais “desde que seja respeitado o atendimento da situação de bem-estar físico psicológico, e cuja utilização não poderá exceder ao prazo de 90 (noventa) dias.” Almeida (2005), ressalta que segundo a legislação, as dimensões das instalações devem atender aos requisitos mínimos de adaptabilidade, sanidade e segurança de cada espécie, ao mesmo tempo que respeitem o número máximo de animais previstos em cada recinto.

A portaria do Ibama nº 118-N/97, lista as características previstas pelo Instituto para aprovar o projeto do recinto e áreas de manejo, considerando a área disponível, planta baixa ou croqui das instalações/recintos destinados ao manejo dos animais, com tamanho e denominação, espécie e quantidade de animais por

instalação e área, abrigos naturais e artificiais, aspectos sanitários dos animais e das instalações e descrição dos aspectos qualitativos e quantitativos do manejo alimentar (alimentação e água).

A Instrução Normativa do Ibama 169/2008 apresenta regras e detalhamento da estrutura necessária para a manutenção de cada espécie, onde o projeto arquitetônico para autorização de jardins zoológicos em território brasileiro deverá conter: a planta de locação ou situação, planta localização, planta baixa e planta de cortes; projetos de instalações (hidráulica, sanitária, elétrica e lógica, telefonia e pontos de internet); caderno de especificação, cronograma físico-financeiro, planilha de custo da obra, elaborado por profissional competente em escala compatível tecnicamente com a visualização da infraestrutura pretendida na propriedade, com memorial descritivo das instalações (piso, substrato, barreira física, abrigos e ninhos, sistemas contrafugas, sistemas de comedouros e bebedouros, sistemas de resfriamento e aquecimento quando necessários, dimensões dos recintos e equipamentos, dados sobre espelho d'água se a espécie exigir), identificação dos recintos de acordo com as espécies pretendidas com indicação da densidade máxima de ocupação por recinto e medidas higiênico-sanitárias estruturais.

A Associação Latino Americana de Zoológicos (2011), apresenta cinco princípios básicos para o bem-estar do animal cativo, fornecimento de dieta satisfatória e água para satisfazer a sede, ambiente com zonas de fuga e de descanso além de prever conforto térmico, tratamento veterinário, espaço que permita o comportamento natural da espécie e minimização de stress, sofrimento e medo. Segundo o código de ética da SZB (2015), além da boa estrutura física, a instituição deve implementar protocolos de tratamentos dos animais e de biossegurança dos trabalhadores, dos animais e do público visitante. Também deve conduzir suas atividades de modo a minimizar os riscos biológicos, químicos, físicos e de acidentes, inclusive para as áreas no entorno do zoológico ou aquário.

2.4 ETOLOGIA

O método etológico propicia, mais que qualquer outro, creio, uma compreensão integral da vida dos animais, incluindo o homem: as respostas que apresentam em seu habitat, seu relacionamento com coespecíficos e

suas reações heteroespecíficas, o uso que fazem de seu território e dos recursos naturais que eles encerram etc. Tenta estabelecer relações causais, procurando seus elementos não apenas no meio ambiente mas também no próprio organismo do animal. (GARCIA, 1978, p.21)

Etologia para Lorenz (1993) é o estudo comparativo do comportamento humano e animal. Kiley-Worthington (1994) afirma que os animais podem demonstrar através da exibição de comportamentos anormais, patológicos, neuróticos e estereotipados quando as condições do ambiente *ex-situ* estão inadequadas e conseqüentemente quando o bem-estar é ameaçado, portanto, a observação do comportamento desses animais é de extrema importância.

Conforme cita Del-Claro (2004), os humanos pré históricos buscavam compreender o comportamento dos animais, “seja para se alimentar ou se defender deles, seja para domesticá-los ou apenas para conhecê-los.”

Grandin (2009) menciona que não existe um teste biológico para o bem-estar animal, a orientação seguida para avaliar o ambiente é a análise do comportamento, através dela pode-se ter noção das emoções do animal. É comum que animais mantidos em cativeiro apresentem comportamentos estereotipados, em momentos de tensão as pessoas também apresentam. No entanto, ações repetitivas por horas devem ser analisadas pois é um indicativo que alguma coisa não vai bem.

O comportamento repetitivo porém, não significa que o animal não possui bem-estar, para Grandin (2009) significa que: o animal está sofrendo, ou, o animal sofreu no passado mas não está mais sofrendo ou, o bem-estar atual não está ótimo. De acordo com Farias (2010) o bem-estar dos animais também está relacionado com a interação do ser humano, pode ser medido pelas respostas de conduta, uma vez que os animais se portam de maneiras distintas na presença de pessoas conhecidas e desconhecidas.

O zoo design é composto da multidisciplinaridade e da troca de conhecimento, a análise comportamental cabe somente ao profissional da área, o etólogo. Logo, não tange a esta pesquisa menção aos métodos utilizados na análise. No entanto, sugere-se que a adaptação do animal no recinto seja assistida e qualquer recomendação sobre a estrutura comunicada à equipe.

2.4.1 Bem-estar dos animais nos zoológicos

De que um animal precisa para ter uma vida boa? Este tópico começa com a pergunta feita por Temple Grandin, autora de diversos ensaios sobre o comportamento e bem-estar animal. Grandin (2009) reconhece que animais e pessoas possuem os mesmos centros de emoções básicas no cérebro, e quando possuem sofrimento mental querem que tal emoção negativa cesse.

Todo mundo que é responsável por animais - fazendeiros, criadores, funcionários de zoológicos, donos de animais de estimação - precisa ter um conjunto de orientações simples e confiáveis para criar um bem-estar mental aplicável a qualquer animal, em qualquer situação, e as melhores orientações que temos são os sistemas cerebrais de emoções básicas. A regra é simples: não estimular RAIVA, MEDO e PÂNICO, se puder evitar, e sim BUSCA e BRINCAR. Proporcionar um ambiente que mantenha o animal ocupado e prevenir o desenvolvimento de estereotípias. (GRANDIN, 2009, p. 29)

Hoje os zoológicos buscam oferecer bem-estar através de projetos que representem o habitat, para Grandin (2009) a melhor maneira de oferecer boas condições de vida é através de programas baseados nas emoções, o ambiente deve ativar as emoções positivas e conseqüentemente diminuirá problemas de comportamento. A autora enumera sete emoções que são capazes de demonstrar se o ambiente é bom ao animal, ressaltando que um bom ambiente proporciona saúde mental. As emoções essenciais para avaliação do recinto são: busca, raiva, medo, pânico, luxúria, cuidados e brincar (Quadro 4).

EMOÇÕES	DESCRIÇÃO
Busca	o animal fareja e explora o ambiente
Raiva	frustração de estar preso
Medo	ameaça física, mental ou social
Pânico	relacionado ao vínculo social, como por exemplo, separar o animal da mãe
Luxúria	ligada à reprodução, o animal muitas vezes não consegue acasalar em cativeiro
Cuidado	troca de afetos e laços familiares
Brincar	animal feliz brica, animal deprimido não

Quadro 4 – Emoções Básicas Dos Animais

Fonte: adaptado de Grandin (2009).

Busca: faz com que o animal fareje, caminhe e explore o ambiente. É o ato básico de procurar e dar sentido ao ambiente, tende a ser uma emoção prazerosa

Raiva: Grandin (2009) cita que tal sentimento pode estar ligado à experiência da captura. Devemos considerar que alguns dos animais cativos sentem-se frustrados por não conseguirem demonstrar de maneira integral sua natureza selvagem e por melhor que o ambiente seja, é comum a tentativa de fuga.

Medo: sua manifestação é igual em humanos, ocorre se a sobrevivência é ameaçada em nível físico, mental ou social.

Pânico: evoluiu da dor física, Grandin (2009) relaciona ao vínculo social, por exemplo, o comportamento do filhote ao ser separado da mãe.

Luxúria: é o desejo sexual. A reprodução é um dos comportamentos básicos entre animais, mas em cativeiro diversas espécies não conseguem acasalar por estarem impedidas do comportamento natural em sua totalidade.

Cuidados: é o comportamento da troca de afetos e dos laços familiares.

Brincar: não é exclusivo aos filhotes, produz sensação de felicidade e é entendido como sinal de bem-estar, o animal deprimido, irritado ou com medo não brinca.

As condições básicas para o bem-estar animal devem considerar se estão livres de fome e sede, desconforto, dor, maus tratos, doença, medo e tristeza e se estão livres para expressar seu comportamento natural. É difícil oferecer condições de liberdade de expressão a animais cativos ou domésticos, dessa forma é necessário pensar em formas de satisfazer às necessidades. Farias (2010) associa o bem-estar animal à natureza que envolve a vida do mesmo, dessa forma, a adequação do recinto às necessidades fisiológicas e etológicas oferecem qualidade de vida.

A primeira tentativa, fraca, que os zoológicos fizeram para incrementar as jaulas foi pendurar cordas para os macacos se balançarem. E eles passaram a viver em banheiros revestidos de azulejos com cordas penduradas enquanto todos os outros animais continuavam a passar o dia inteiro dormindo ou andando em círculos. (GRANDIN, 2009, p.271)

Para Saad et al. (2011) a preocupação com o bem-estar do animal cativo é recente, o retardo desta preocupação é consequência da filosofia cartesiana onde a mente é exclusividade da espécie humana; somente com o avanço da etologia nas últimas décadas que a complexidade do animal foi reconhecida. Em 1967 é estipulada a determinação das cinco liberdades do bem-estar animal (Figura 19):

Figura 19: As cinco liberdades dos animais
Fonte: adaptado de Grandin (2009).

Algumas práticas devem ser estabelecidas ao tratar da qualidade de vida do animal cativo, pode-se indicar o enriquecimento ambiental, melhorias das instalações, análise de comportamento animal, ações visando a saúde e condição física e por fim, a educação dos visitantes. Conforme visto em Broom (1991), se o ambiente não está adequado para conservação da estabilidade mental e corporal, o animal terá objeções para lidar com algumas situações. Farias (2010) sugere que para evitar estresse do animal, o ambiente deverá possibilitar o deslocamento, abrigo, proteção e pontos de fuga.

Quatro perguntas são apresentadas por Grandin (2009) que devem ser respondidas pelos técnicos do zoológico com o intuito de identificar as melhorias necessárias ao recinto, são elas (Figura 20):

Figura 20: Quatro perguntas de Grandin para examinar o animal e o recinto
Fonte: adaptado de Grandin (2009).

Através destas questões busca-se identificar se o animal tem comportamentos anormais, como estereotípias, agressões ou automutilação, se ele tem um repertório amplo de comportamento, age livremente no cercado sem demonstrar medo, se consegue relaxar ao dormir ou tem um comportamento hiper-vigilante, permanecendo sempre em guarda. É fundamental que os responsáveis pelos animais saibam identificar comportamentos anormais e conheçam as diferenças que existem entre animais considerados presas ou predadores. Os animais presas possuem alto nível de medo, portanto o espaço destinado a eles deverá prever acomodações que passem segurança. Para os primatas, por exemplo, são primordiais áreas altas, porque instintivamente buscam proteção no topo das árvores. Outra emoção comum é a busca, e cabe ao zoológico encontrar meios de satisfazê-la. Para recintos que abriguem animais predadores, deverá ser respeitado pontos de observação que não estejam acima do animal, para que o mesmo não se sinta impotente ou mesmo ameaçado.

Existem espécies nômades, aquelas que não possuem território fixo como os leões, lobos e cães selvagens. A adaptação em cativeiro, para animais com essas características, requer maiores cuidados sendo imprescindível o estímulo mental, e oportunidades de busca e brincar. Os animais nômades só devem ficar em zoológicos se o ambiente for enriquecido com brinquedos, companheiros ou interação com os tratadores para evitar a andança e outras estereotípias (GRANDIN, 2009, p.288).

2.4 Enriquecimento Ambiental

De acordo com Kroemer & Grandjean (2005), um ambiente monótono é aquele que tem falta de estímulos. Iida (2005), cita que as mudanças no espaço são responsáveis pela quebra de monotonia, contribuindo para manter elevada atenção na atividade, dessa forma o enriquecimento ambiental pode ser aplicado na efetivação de ambientes menos fatigantes aos animais.

Palata (2007) defende que cabe ao zoo propiciar oportunidades para que os animais revelem seus comportamentos instintivos, isso pode ser alcançado através do enriquecimento ambiental, utilizando-se de árvores, piscinas, objetos novos. Diferente da vida selvagem, não há necessidade de explorar todos os comportamentos naturais do animal, devido principalmente às limitações do alojamento.

Para Young (2003), como tentativa de reduzir comportamentos anormais, aumentar a frequência de comportamentos mais adequados para a espécie e estimular os animais em ambiente cativo, principalmente de zoológico, desenvolveram-se técnicas denominadas enriquecimento ambiental. Conforme Bloomsmith (1991), o enriquecimento pode ser: social, cognitivo, físico, sensorial ou nutricional (Quadro 5).

(continua)

Características do Enriquecimento Ambiental	
TIPO DE ENRIQUECIMENTO	CARATERÍSTICAS
social	<p>contato físico ou apenas visual, auditivo ou olfativo com coespecíficos ou com animais de outras espécies temporária ou permanentemente, visando à socialização.</p>
cognitivo	<p>são fornecidos aos animais instrumentos, como quebra-cabeças, utilizados principalmente com primatas, além de dispositivos mecânicos objetivados ao desenvolvimento de exercícios</p>
físico	<p>está relacionado com a estrutura ambiental do recinto, como tamanho e ambientalidade, além da semelhança com o ambiente natural de determinada espécie.</p>
sensorial	<p>ocorre com a disposição de recursos visuais (imagens, espelhos), olfativos (feromônios), auditivos, além de recursos táteis e palatáveis.</p>
nutricional	<p>condiz com a forma como o alimento é fornecido ao animal, seu processamento, apresentação, frequência e horário de distribuição.</p>

Quadro 5 – Enriquecimento Ambiental
 Fonte: adaptado de Bloomsmith (1991).

Conforme publicado pela revista Jardim Zoológico (2014) o enriquecimento ambiental é um elemento indispensável aos cuidados diários dos animais, tão importante quanto a água, comida e higiene. Julgam ainda como “condição fundamental para a reprodução dos animais e para a conservação das espécies em vias de extinção, missão primordial do Jardim Zoológico.” O enriquecimento ambiental cria estímulos permitindo ao animal uma vida menos tediosa, onde seus instintos são preservados e incitados. Ao visitante permite observar comportamentos e atividades que prezam e afirmam o bem-estar do cativo.

2.6 ZOO DESIGN

Animais vêm em primeiro lugar em relação ao tamanho de sua exposição e à quantidade de enriquecimento oferecida, somos a voz dos animais. Cabe ao designer projetar exposições mais apropriadas [...] Como designers, após conhecermos as necessidades dos animais a serem expostos, podemos nos concentrar em todos os outros requisitos que farão da visita ao zoológico um prazer para ambos, animais e convidados. Então, em sua próxima visita ao zoológico pare e observe os recintos, observe o que os animais estão fazendo, observe se há bastante sombra, alimento, água, enriquecimento e especialmente espaço para o animal [...] "Uma coisa engraçada acontece quando você coloca os animais em um ambiente natural, eles agem de forma natural." (PJA, 2015)

Segundo a WAZA (2005), as instalações que têm como base de design o habitat de origem, deverá incluir traços da cultura humana que possam ser adequados à espécie alojada, cabe também a inclusão de plantas, sons e aspectos climáticos. Com isso o público terá maior contato e melhor entendimento da biodiversidade e interdependência das espécies, habitats e ecossistemas.

Jones & Jones (2007) sugerem que antes de iniciar um projeto algumas etapas sejam seguidas (Figura 21):

Figura 21: Etapas pré projeto
Fonte: adaptado de Jones & Jones (2007).

Para os arquitetos já mencionados, antes de começar o projeto é preciso realizar uma reunião com todos os profissionais envolvidos (designers, técnico de manejo, arquiteto, veterinário, diretores do zoo, etc.); em seguida elaborar um inventário com informações sobre o clima, vegetação, região de origem e dados do animal; a terceira etapa sugerida é definir o local do recinto e o tipo de exibição; posteriormente determinar a abordagem educacional que será adotada e por fim, elaborar estratégias de marketing para gerar lucros através de produtos e ações.

Venturini (2013) afirma em sua pesquisa que o espaço projetado para o animal deverá considerar: o habitat, o comportamento e a interação com o meio, as

necessidades individuais, meios de minimizar o estresse e a conduta anormal provenientes da situação cativa. Enquanto o ambiente pensando à equipe técnica, deverá ser adequado e seguro, tornando-se um lugar pensado pela função. Ao considerar os visitantes, que vivenciam uma experiência sensorial através do emocional, faz-se necessário apresentar um ambiente lúdico (Figura 22).

Figura 22: Necessidades dos usuários
 Fonte: adaptado de Venturini (2013).

Pozzo (2008) menciona que o zoo design deverá manter o equilíbrio entre as necessidades dos animais, dos técnicos e dos visitantes. Estes três grupos de usuários apresentam necessidades específicas (Figura 23).

Figura 23: Necessidades dos usuários- animal, visitantes e técnicos
 Fonte: adaptado de Pozzo (2008).

Para Jones & Jones (2007) o designer de zoológicos precisa considerar que os animais são os verdadeiros clientes do projeto, este deverá oferecer experiências do mundo animal, não do humano. De forma que, o grande desafio do designer é criar oportunidades dentro do espaço de exposição.

O zoo design possui cinco prioridades: ética, conservação, entretenimento, educação e pesquisa. E o único meio de alcançá-las é integrar no planejamento realismo, imersão, ressonância cultural e enriquecimento. O realismo é iniciado pela pesquisa sobre o ambiente que será simulado e deverá se estender às plantas, animais e clima. Devemos considerar que a paisagem envolve todos os elementos de um ecossistema: animal, planta, solo, céu, etc. Criar um ambiente de imersão significa que o visitante deixa de ser expectador e passa a ver o espaço como o animal. Os sentidos da visão, olfato e audição têm participação na experiência. A ressonância cultural diz respeito aos elementos etnobotânicos e artísticos, devem estar em conformidade com a origem do animal. O enriquecimento do ambiente são

métodos que devem estimular o animal a manter seu comportamento natural.

2.6.1 Ergonomia

A Associação Brasileira de Ergonomia, define-a como o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, organização e ambiente. Visando projetos e intervenções que atinjam de forma integrada a segurança, o conforto, o bem-estar e a efetividade das atividades. A ergonomia se relaciona diretamente com o ser humano e suas relações com o espaço. Lida (2005) cita que desde os tempos remotos há preocupação em adaptar o ambiente natural e construir objetos artificiais para suprir às necessidades dos seres humanos.

Conforme Daniellou (2004), as intervenções ergonômicas consideram os modelos da sociedade, onde as estruturas sociais se impõem e são reconstruídas. As decisões baseadas em ergonomia possibilitam melhorias de segurança, satisfação, saúde e há redução de acidentes.

Essa ciência pode ser classificada conforme sua aplicação, seja em concepção (ocorre quando a aplicação ergonômica é prevista durante o projeto), correção (a ergonomia é aplicada em situações já existentes), conscientização (busca capacitar os indivíduos para identificar e corrigir problemas do dia a dia) ou participação (envolve o usuário na solução de problemas, baseada no conhecimento prático onde detalhes não são percebidos pelo conhecimento teórico). O uso da ergonomia possibilita um projeto eficaz, atendendo os três núcleos do zoológico: o animal, o visitante e o técnico. Todos os componentes e estruturas necessárias, desde portas às paredes, devem ser planejadas respeitando a segurança física e psicológica de todos os envolvidos.

2.6.2 Recintos

Ward (2016), reconhece que o zoo design tem evoluído ao longo dos anos, tornando os recintos verdadeiros habitats. Para grupos anti-zoológicos, esta adaptação não é suficiente para oferecer bem-estar, embora estudos a respeito de

animais cativos sugiram o contrário, é possível oferecer qualidade de vida em cativeiro. A maioria dos animais são acolhidos sem ter experimentado o estado selvagem.

Para a bióloga Alessandra Bizerra, em entrevista concedida à Veja (2014), o uso de jaulas está ultrapassado visto que, bons zoológicos utilizam meios de colocar o visitante como parte integrante da natureza, essa aproximação entre as pessoas e o animal causa deslumbramento, desperta emoções e isso faz com as pessoas tenham consciência sobre conservação e preservação do espaço e dos animais.

Para Coe (2012) a mudança das jaulas para recintos está relacionada com a ideia de dominação humana (Figura 24), enquanto para Venturini (2013) se deu pelo planejamento do espaço considerando a arquitetura e o efeito visual que fortalecem o trato animal/sujeito/ambiente. Desta forma a área traz à memória o habitat de origem, influenciando um comportamento positivo e natural do animal, concomitantemente permite ao público conhecer esse universo de forma não invasiva.

Figura 24: Evolução dos recintos
Fonte: Coe (2012).

O ambiente artificial deve priorizar o bem-estar animal, partindo deste objetivo, Farias (2010), aponta que a natureza do animal deve ser considerada, desde as adequações do ambiente de cativeiro às suas adaptações fisiológicas e etológicas. “Nesse sentido, comportamentos associados com alta motivação ou os comportamentos mais intimamente relacionados com a sobrevivência dos animais (defesa de predadores, alimentação, entre outros) devem ser considerados.” (FARIAS, 2010, p.22)

Jones & Jones (2007), sugerem que a construção dos recintos considere antes de tudo a capacidade do local em ser adaptado ao bioclima do habitat do espécime. Ferreira (2011) afirma que faz-se necessário conhecer e estudar a vida dos animais em plena natureza, somente dessa forma uma instituição de conservação obterá sucesso. Através da examinação é possível perceber o estilo de vida, seus comportamentos sociais, sexuais, predatórios e parentais, inteirar-se sobre a biologia do indivíduo, sobre os ecossistemas que compreendem seu espaço. Menciona também que, satisfazendo as necessidades da espécie o espaço poderá ser muito menor que o habitat real.

A AZA (2013), ressalta que os espaços de exposição devem ter semelhanças com o habitat selvagem, onde todas as áreas do recinto deverão atender às necessidades físicas, sociais, comportamentais e psicológicas da espécie. Identifica-se dois tipos mais utilizados de recintos, sendo eles ambientação realística e a paisagem imersiva. A ambientação realística, deixa de ser um cenário para os visitantes pois agrega valores do habitat de origem ao animal, buscando ser fiel à natureza. Têm premissas de segurança, higiene e bem-estar. Elementos e estrutura do manejo se tornam invisíveis. A paisagem imersiva simula os habitats de origem.

Em termos de intenções de desenho dos *habitats*, o conceito de “*landscape immersion*” era regido pela intenção de criar perfeitas simulações dos *habitats* naturais e perfeitas ilusões de paisagens reais, sendo que a clara intenção de não criação de qualquer tipo de separação entre animais e plantas era um dos aspectos que marcavam claramente esta posição. Esta abolição de qualquer tipo de separação de pessoas e animais era realizada estendendo a vegetação e as formas de terrenos existentes nos *habitats* destinados aos animais até aos espaços destinados ao público, criando como um único espaço. A intenção era dar a ideia de exibir os animais em *habitats* o mais próximo possível do seu *habitat* natural em todos os detalhes e que o público se encontrava na mesma paisagem, possibilitando que este fizesse ligações entre animais, plantas e os *habitats*. A intenção era dar uma visão biocêntrica dos jardins zoológicos em vez do homocentrismo seguido até a esta altura, biocentrismo esse regido por uma

abordagem simples às questões ligadas à ecologia e à conservação na natureza. (FERREIRA, 2011, p.52)

É um recinto onde a experiência é compartilhada pelo animal e visitante, ambos ocupam a mesma paisagem porém em áreas distintas. O uso de barreiras invisíveis combinada com a paisagem realista insere o público no habitat criado.

Figura 25: Recinto para gorilas de Jones & Jones
Fonte: Coe (1989).

Os arquitetos Jones & Jones aplicaram esse conceito pela primeira vez em 1976 no *Seattle's Woodland Park Zoo* em um recinto para gorilas (Figura 25). Jones & Jones, (2007) sugerem alguns cuidados ao criar um recinto em zoológico baseado no conceito imersivo, o habitat deve retratar o contexto do espaço e da coleção animal em sua totalidade, como um cenário de filme ou teatro. O público deverá se sentir imerso na paisagem, todos os elementos que não contribuam para a construção da paisagem e que não possam ser evitados, devem estar fora do campo visual. Elementos como janelas, pontos de observação e placas informativas devem ser planejadas de forma a contribuir com a área criada e não tornando-se uma distração. O habitat deverá ser dominado pelo bicho ali mantido, para tal, o público nunca deve ser posicionado de maneira superior ao animal. O público não

deve conseguir ver todo o espaço de um só ponto, dando dinâmica às visitas e atribuindo a sensação de paisagem ilimitada tal como a natureza é. O espaço deve recriar todo o ecossistema que inclui o animal exposto, integrando o maior número de variações possíveis de vegetação e animais.

Jones & Jones (2007) apresentam três tipos de exibições aliadas à paisagem. A primeira construção está submersa na paisagem (Figura 26), a segunda é enterrada (Figura 27) e a última está escondida do público (Figura 28).

Figura 26: construção submersa na paisagem
Fonte: Jones & Jones (2007).

Figura 27: construção enterrada na paisagem
Fonte: Jones & Jones (2007).

Figura 28: construção escondida na paisagem
Fonte: Jones & Jones (2007).

Para Jones & Jones (2007) as construções devem ser coerentes com o contexto da paisagem, responder às necessidades dos animais, ao tempo que sejam atrativas ao visitante e funcionais aos técnicos. A área de manejo não deverá ser visível ao visitante, este é outro desafio do planejamento.

2.6.3 Recinto conforme a espécie

Alguns requisitos gerais sobre o recinto são apresentados pelo Ibama (2015), sendo distintos por espécies (quadro 6). Embora haja especificações gerais para cada espécie, as necessidades individuais devem ser vistas e consideradas, porém não cabe a esta pesquisa destacar cada família, tendo por objetivo expor os elementos relevantes para o projeto do espaço.

(continua)

Répteis	Todos os recintos devem ter local sombreado
	Todos os recintos devem ter piso de areia, terra, grama, folhiço ou suas combinações
	Excluídas as espécies marinhas, os alojamentos que abriguem fêmeas adultas devem ter substrato propício à desova
	Quando existir tanque ou lago no alojamento, suas paredes e o fundo não poderão ser ásperos.
	Nos casos de répteis mantidos em ambientes fechados (terrário ou paludário) estes deverão possuir iluminação artificial composta de lâmpadas especiais que, comprovadamente, substituam as radiações solares
	No caso de abrigar espécies arborícolas, o alojamento deverá conter galhos

Aves	Todo recinto deverá dispor de água renovável, comedouros removíveis e laváveis, poleiros, ninhos ou substratos para a confecção dos ninhos
	Os recintos cuja parte superior é limitada por alambrados deverão ter no mínimo 2 (dois) metros de altura, exceto quando especificado para as famílias
	Piso, vegetação e outras características encontram-se especificadas por famílias
	A estrutura mínima de um recinto consiste de solário, abrigo e área de fuga
	O solário deve permitir a incidência direta da luz solar ao menos um período do dia
	A área de fuga corresponde a área que oferece segurança psicológica à ave, podendo ser o extremo do recinto ou a vegetação. A área de fuga pode ser coincidente com o abrigo
	Em recintos onde é possível a entrada de visitantes, é necessário que o percurso seja delimitado
Peixes	Utilização de equipamentos que possibilitem uma ambientação adequada para o atendimento das necessidades biológicas dos animais ali alojados
	Independentemente do sistema utilizado, o recinto não poderá ter um volume de água inferior à 70 litros, e uma área superficial inferior à 0,24 m ²
	Somente será permitida a exposição de animais compatíveis com o clima e a qualidade físico-química da água da fonte de fornecimento
	O aquário deverá possuir obrigatoriamente sistema de aeração de emergência com capacidade mínima suficiente para manter os sistemas de circulação e ou aeração em funcionamento, em caso de panes elétricas de forma a evitar mortalidade em decorrência de flutuações no oxigênio dissolvido.
	O aquário deverá possuir instalações para quarentena e setor extra em quantidades de recintos não inferior a 20% dos existentes para exibição, com tamanhos variados e compatíveis com as espécies expostas. A qualidade da água dos tanques de quarentena e setor extra deverá ser adequada para as espécies exibidas.

Quadro 6 – Instruções Do Ibama Para Recintos Destinados A Répteis, Aves E Peixes

Fonte: adaptado de Ibama (2015).

O recinto destinado a mamíferos deverá seguir as orientações descritas pelo Ibama (2015), sendo específicas a cada família de animais. A seguir, são apresentadas as instruções para os recintos que abrigam as espécies *Ateles* e *Brachyteles*, ambas habitam o recinto objeto de estudo (Quadro 7).

Primatas: <i>Ateles</i> e <i>Brachyteles</i>	Se fechado, o recinto devesa apresentar altura mínima de 5 m.
	Piso de terra, que devesa ser recoberto de material macio, quando houver crias.
	Abriço aquecido em regiões frias.
	O abriço devesa ser construído de maneira tal que permita a contenção.
	Grande disponibilidade de galhos.

Quadro 7 – Instruções Do Ibama Para Recintos Destinados Às Espécies *Ateles* E *Brachyteles*

Fonte: adaptado de Ibama(2015).

2.6.4 Instalações para primatas

Entre as características que diferenciam os primatas não humanos dos outros mamíferos é a capacidade cognitiva. Eles percebem e interagem com o ambiente, de forma que, o alojamento deverá ser estimulante, promover bem-estar, oportunizar convívio social e a manifestação de comportamentos e habilidades comuns à espécie.

O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) (2014), sugere materiais não tóxicos, duráveis, resistentes à corrosão, de fácil higienização, para edificações deve-se dar preferência ao concreto e alvenaria. A madeira poderá ser utilizada em cercas, poleiros, mobiliários externos e área de descanso, porém o material exige reparos periódicos ou substituição.

Para a área de manejo, é indicado que paredes e pisos sejam lisas e sem saliências facilitando a higienização. Na estrutura de abrigo, deve-se evitar arestas e reentrâncias que possam ocasionar ferimentos aos animais ou técnicos, as superfícies devem ser impermeáveis evitando o acúmulo de sujeiras e umidade. O projeto deverá prever materiais que contribuam na ventilação e umidade. É necessário considerar que a espécie dorme em grupos, e a entrada deverá ter altura suficiente para o acesso da mãe com filhotes nas costas.

Ao tratar de ruídos, o ambiente deverá hospedar animais de altos níveis de vocalização sendo que, a exposição do plantel à níveis superiores de sons, 85dB, ocasiona danos à saúde, como aumento da pressão arterial e estresse.

Animais de florestas tropicais estão acostumados com a variação climática, apesar disso ambientes muito frios ou quentes, favorecem a baixa da imunidade de animais cativos, sendo fundamental alojamentos com temperatura e umidade adequada. Conforme o CONCEA (2014), a iluminação não planejada compromete a alimentação, pode acarretar insolação ou desidratação do plantel além de comportamentos anormais, a fim de evitar danos para o animal é fundamental que a luminosidade seja adequada.

Os comedouros, quando utilizados, devem ser produzidos em materiais não tóxicos e que não possa ser fragmentado para ingestão. A limpeza do recinto deverá ser diária, removendo os alimentos não ingeridos e excreções. Desse modo o contato com microrganismos será minimizado evitando a proliferação de doenças.

É previsto enriquecimento ambiental devido a alta atividade da espécie, experimentos com objetos estimulantes para primatas indicam o uso de bolas plásticas, espelhos e sinos. As dimensões vertical e horizontal podem ser exploradas utilizando prateleiras, escadas, redes, balanços e cordas. Itens estimuladores também devem ser inseridos como alimentação, ninhos, brinquedos, vídeos e atividades cognitivas (CONCEA, 2014, p.29).

2.6.4.1 Espécies cativas: *Ateles* e *Brachyteles*

A evolução dos primatas iniciou-se há aproximadamente 70 milhões de anos. Desde então, diversas formas extinguíram-se e outras seguiram sua caminhada evolutiva, entre elas, a espécie humana. Esses vertebrados apresentam certas características anátomo-fisiológicas vitais que contribuíram para a sobrevivência de sua ordem zoológica (Primates): maior volume cerebral, visão binocular e estereoscópica.(CONCEA, 2014, p.3)

O primeiro ambiente dentro do recinto abriga a espécie *Brachyteles arachnoides*, é conhecida também por mono-cavoeiro ou muriqui do sul, para os indígenas muriqui significa gente vagarosa. Segundo Auricchio (1995) este é o maior mamífero endêmico brasileiro, considerado o maior primata das Américas.

O segundo recinto aloja macacos-aranha das espécies *Ateles belzebuth*, *Ateles paniscus* e *Ateles marginatus*. Como características principais pode-se citar: a cauda preênsil, habilidade suspensória, dentição com tubérculos baixos, polegares ausentes e excelentes braquiadores.

O grande volume de hemisférios cerebrais e circunvoluções, permitiu o desenvolvimento e especialização comportamental, são classificados como os primatas do Novo Mundo ou neotropicais, que ao contrário dos primatas do Velho Mundo vivem sobre as árvores, raramente descem ao solo. Andrade (2007) cita que existem 98 espécies de primatas do Novo Mundo, destas, 33 estão ameaçadas de extinção. A espécie é caçada para alimentação, domesticação ou como isca para a caça de onças. Outro motivo para o desaparecimento da espécie está relacionado ao desmatamento, à criação de pastos e à fragmentação de seu habitat causada pelos seres humanos.

Não possuem olfato bem desenvolvido, visto que esse sentido é ineficiente

na busca de alimento em ambiente arbóreo, em contraponto a visão é aperfeiçoada. Apresentam campo visual frontal que proporciona a medição de distâncias durante o deslocamento nas árvores, seus olhos são protegidos por ossatura fortificada e contam com cones para identificar cores na busca de alimentos.

Segundo Auricchio (1995), para se adaptarem ao ambiente arbóreo, os primatas tiveram que aperfeiçoar as habilidades dos pés e mãos para locomoção e dedicação ao filhote, somente um cérebro bem desenvolvido permitiria tal aptidão. Além da braquiação, modo de locomoção através do balanço dos braços, desenvolveram a capacidade de prensibilidade com a cauda, tornando-a o quinto membro enquanto para outras espécies o rabo é somente o órgão do equilíbrio.

O muriqui apresenta pelagem amarela-ouro em contraste com a pele negra da face, das mãos e pés. Os *macacos-aranha* têm pelagem predominantemente escura, preta ou castanha, criando contraste com a pele clara ou vermelha do focinho e entorno dos olhos. *A. belzebuth* tem como característica o dorso preto ou castanho escuro e partes inferiores marrom-douradas, amarelas ou brancas. *A. marginatus* é totalmente negro, exceto por um triângulo branco na frente e listras nos lados da face. *A. paniscus* possui pelagem completamente negra criando contraste com a pele vermelha da face (Figura 29).

Figura 29: *Brachyteles arachnoides*, *A. belzebuth*, *A. marginatus* e *A. paniscus*
 Fonte: Auricchio (1995).

A família é restrita às florestas altas, considerados espécies de topo raramente são vistos no solo. Andrade (2007) cita que os macacos-aranha frequentam barreiros para complementação nutricional, principalmente de sódio, tal comportamento é comum em herbívoros e frugívoros. O autor menciona os hábitos diurnos, em que o gênero *Ateles* aproveita as 12 horas de luz de forma ativa, principalmente o início da manhã e o final da tarde. Percorrem longas distâncias em

busca de frutos maduros.

Para CONCEA (2014), oferecer alimentação adequada é fundamental para que o animal expresse suas funções fisiológicas, a base nutricional destas espécies é composta principalmente de frutos maduros, folhas e flores jovens, pequenas sementes, raízes aéreas, madeira em decomposição, mel e ocasionalmente pequenos insetos e fungos. Como consequência da ingestão de frutos maduros, e do fato que os macacos-aranha engolem as frutas inteiras deixando as sementes intactas, suas fezes são muito importantes para dispersar espécies vegetais no ambiente.

Num ecossistema complexo, muitas variáveis agem sobre uma espécie, exigindo dela uma ação adequada, onde a socialização é uma maneira eficiente de sobrepor a pressão do ambiente, como a disponibilidade de alimento, a territorialidade e a predação, pois a formação de grupos aumenta a chance de encontro dos recursos alimentares e dilui a possibilidade de predação sobre seus componentes, por exemplo. Os primatas, devido suas atribuições físicas e mentais, possuem também variações de estrutura social que são respostas evolutivas ao meio ambiente. (AURICCHIO,1995, p. 29)

Macacos-aranha vivem em grupos de até 30 indivíduos, são monogâmicos, reproduzem uma ou duas vezes por ano e cada gestação origina apenas um filhote, são mamíferos eutérios, ou seja, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do corpo da fêmea na placenta. Possuem maturação sexual tardia, Auricchio (1995), relaciona tal fato com a dificuldade de manutenção da população vulnerável. Apesar de compor grupos sociais, é comum a divisão em subgrupos (fissão-fusão) onde as únicas associações estáveis são entre fêmeas e filhote. Por sua vez, os grupos dos muriquis se difere dos outros primatas por não existir hierarquia, os machos vivem de forma harmônica e não dominante. Vivem em grupos de até 50 indivíduos. O cuidado com a prole é comum nos primatas, cuidado derivado da não construção de ninhos obrigando que os pais carreguem os filhotes, incentivando alta interação entre a família.

Ceitlin (2004) explica que é comum entre estas espécies a vocalização, e a comunicação com longos chamados para identificar os membros do grupo e o território, além de gritos, os macacos latem para sinalizar perigo. É possível identificar no grupo de primatas, sinais visuais e táteis como forma de comunicação.

3 PESQUISA DE CAMPO

Esta etapa da pesquisa visa complementar a revisão de literatura através do levantamento das informações através de questionários, entrevistas e visitas técnicas. A pesquisa de campo possibilita a aproximação com o objeto de estudo uma vez que, as bibliografias se apresentaram insuficientes para cumprir o objetivo proposto.

3.1 ZOOLOGICO MUNICIPAL DE CURITIBA

A cidade de Curitiba possui dois parques, abertos à visitação, que abrigam coleções de animais: o Passeio Público e o Zoológico Municipal de Curitiba (Figura 30). Conforme visto em Prefeitura de Curitiba (2016) o Passeio Público foi inaugurado em 1886, sendo o primeiro zoológico da cidade, tendo apenas 69 mil metros quadrados é responsável por espécies nativas e exóticas da flora e fauna, seu acervo contém principalmente animais de pequeno porte e aves, além de uma casa de répteis e aquário.

Figura 30: Passeio Público e Zoo de Curitiba
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2016) e acervo da autora (2016).

Localizado no Parque Municipal do Iguaçu, o zoo de Curitiba foi inaugurado em 1982, ocupa uma área de 589 mil metros quadrados, conforme consulta realizada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2015), recebe

aproximadamente 650 mil visitantes por ano e está entre os cinco zoológicos mais consagrados do país, sendo ativo em programas de conservação, educação e reprodução de animais em risco de extinção.

Seu acervo é composto por aproximadamente 1,3 mil animais de 180 espécies (Figura 31). Noticiado por Kowalski (2016), a coleção possui 10 espécies de répteis, 50 de mamíferos e a maior diversidade está nas 120 espécies de aves.

Figura 31: Distribuição dos animais do zoológico de Curitiba
Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2016).

A criação deste segundo zoológico foi proposta para oferecer melhores acomodações aos animais do Passeio Público, que frequentemente sofriam maus tratos por parte dos visitantes, recebiam comidas estranhas e até cigarros. O novo

zoo deveria abrigar mamíferos, garças e flamingos. Em 1977, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), almejava um zoológico sem grades tendo como exemplo o safári de São Paulo mas a criação de um zoo sobre as premissas modernas, como era pretendido, exigia o uso de barreiras físicas e grandes modificações no terreno tornando-se temporariamente inviável.

Um ano após inaugurado, uma inundação destruiu vários recintos e os animais foram transferidos para outras áreas do zoo, forçando a instituição a permanecer fechada até que os reparos fossem feitos. Novamente em 1995, enchentes causaram estragos aos recintos, que tiveram de ser reformados e novos ambientes foram construídos a partir de um projeto que abrangia paisagismo e casas de manejo, neste período alguns animais começaram a receber enriquecimento ambiental.

Javorouski & Biscaia (2007), ao escrever sobre a trajetória do zoo de Curitiba, relacionam os nascimentos de animais cativos ocorridos a partir de 1997 à melhoria dos projeto dos recintos, que mesclou o conhecimento teórico com a experiência do dia a dia. O diretor da Instituição neste período, o biólogo Luis Roberto Francisco, afirmou que o resultado alcançado pelo zoo vem do trabalho desenvolvido por uma equipe técnica que planeja as áreas e abrigo, alimentação e o manejo dos animais.

O zoo utiliza enriquecimento ambiental para diminuir o estresse dos animais, aliado à medicina preventiva, garantem o bem-estar dos animais mantidos sob sua responsabilidade. Em entrevista à *Scientific American Brasil* (2016), o veterinário Javorouski comenta que o projeto dos recintos integram a medicina preventiva, como exemplo cita o espaço dos pássaros, em que uma câmara fechada com telhas de vidro, foi acoplada atrás do recinto permitindo o abrigo do frio e calor, além da incidência da luz natural. A adaptação realizada proporciona conforto térmico e substituí o uso de plásticos no entorno do recinto ou de aquecedores. As cabras maltesas também receberam mudanças em seus recintos, pedras irregulares amontoadas, permitindo o desgaste do casco que até então eram cortados mensalmente. A combinação de enriquecimento e medicina preventiva, resultaram na diminuição dos procedimentos veterinários.

Para Lopes et al. (2011) a melhoria das instalações do zoo de Curitiba combinando com a crescente consciência ambiental, os programas de preservação e conservação das espécies e o progresso da educação ambiental, tornam remota a

ideia de zoológicos como vitrines de animais.

Em relato à SMCS (2014), Tânia Muraoka, analista ambiental do núcleo de fauna ao Ibama-PR, expõe que a falta de informação dos visitantes, motiva denúncias sobre o estado da Instituição, é comum reclamações sobre o tamanho dos recintos dos felinos, embora a medida de 70 m² está dentro do padrão exigido, outra denúncia recorrente diz respeito ao tanque de água dos hipopótamos, alguns visitantes têm a sensação que o animal está sem água, tal percepção está atrelada à limpeza semanal do tanque de 500 mil litros, que leva horas até encher novamente (Figura 32). O público também denuncia o mato alto nos recintos, a analista ressalta que, no habitat a grama não é aparada e essa característica do espaço faz parte da conservação ambiental permitindo comportamentos naturais da espécie.

Figura 32: Tanque dos Hipopótamos
Fonte: acervo da autora (2016).

A comunicação entre a Instituição e a população era feita com o apoio de jornais locais e uma das estratégias para se aproximar dos visitantes foi a campanha para a escolha de nome dos filhotes que nasciam no zoo (Figura 33), mantida até hoje e com alto número de participantes.

**DUAS GIRAFAS ALEGRAM
MUITO MAIS**

DÊ NOME A ELES

NOME DA CRIANÇA: _____	
DATA DE NASCIMENTO: _____	FONE: _____
ENDEREÇO: _____	
BAIRRO: _____	CIDADE: _____
NOME DA GIRAFA: _____	

NOME DA CRIANÇA: _____	
DATA DE NASCIMENTO: _____	FONE: _____
ENDEREÇO: _____	
BAIRRO: _____	CIDADE: _____
NOME DA GIRAFA: _____	

Figura 33: Escolha dos nomes das girafas
Fonte: Javorouski & Biscaia (2007).

Hoje o zoológico mantém uma página no Facebook, com postagens semanais sobre acontecimentos no zoológico, possibilitando ao público conhecer a rotina veterinária, além de acompanhar eventos e outros acontecimentos do zoo.

Figura 34: Centro de Educação Ambiental
Fonte: acervo da autora (2016).

Figura 35: Informativos nos recintos do zoo de Curitiba
Fonte: acervo da autora (2016).

Dentro do zoológico existe o Centro de Educação Ambiental (Figura 34), nele são divulgadas informações para os visitantes, além dessa comunicação, em alguns recintos estão afixadas informações sobre o processo de enriquecimento ambiental e outras informações ao visitante (Figura 35).

3.1.1 Questionário online

Com o intuito de verificar o nível de instrução de quem se propôs responder a pesquisa a primeira pergunta era acerca da escolaridade (Figura 36), esta demonstra que entre as 82 respostas recebidas, 46 pessoas possuem a graduação incompleta(56.1%) e 30 são graduados(36.6%).

Figura 36: Qual sua escolaridade?
Fonte: autoria própria (2016).

Através da pergunta seguinte quis-se identificar a opinião sobre a existência dos zoológicos (Figura 37), onde 27 pessoas (32.9%) se mostraram contrárias a esse tipo de instituição. As justificativas foram similares e a argumentação presente é que animais não devem ser mantidos cativos para a exposição e entretenimento, pois o ambiente não é saudável e não supre as necessidades dos animais.

Figura 37: Você concorda com a existência dos zoológicos?
Fonte: autoria própria (2016).

O terceiro item, trazia breve texto explicativo sobre a origem dos animais acolhidos pelos zoológicos brasileiros, expondo que somente espécimes vítimas do tráfico, acidentes, circos, coleções ilegais, etc., ou espécies ameaçadas de extinção podem ser mantidas em zoológicos. Após esclarecimento, a avaliação visou demonstrar se o público aprovava os programas de conservação prestados pelo zoo, onde 14 pessoas (17.1%) se mostraram contrárias (Figura 38).

Figura 38: Você concorda com os programas de conservação dos zoológicos?
Fonte: autoria própria (2016).

As perguntas seguintes apresentavam fotos de recintos brasileiros, solicitando que os entrevistados opinassem sobre o ambiente considerando as necessidades dos animais. As respostas obtidas (apêndice A), demonstram que a estética têm grande influência na percepção do público, levando-o a considerar o ambiente ruim mesmo quando estão dentro das conformidades legais.

O primeiro recinto (Figura 39) é do Parque Arruda Câmara de João Pessoa, destinado a leões. Para os entrevistados, o recinto é precário e não possibilita ao animal interagir com o ambiente, não possui vegetação e aparenta ser apertado para um felino de grande porte. Este recinto apresenta vários elementos das chamadas jaulas de concreto, o que não condiz com os princípios do zoológico moderno que busca semelhança com o habitat de origem.

Figura 39: Recinto para leões em João Pessoa
Fonte: Reis (2011).

O segundo recinto apresentado é destinado aos tigres do zoo de Curitiba (Figura 40), foi reformado no ano de 2015 e segundo nota da Secretaria Municipal do Meio ambiente publicada pela Banda B (2015), esse recinto é um exemplo da nova visão do zoológico que se desapega do caráter expositivo buscando se afirmar como centro de pesquisa além de sensibilizar as pessoas em relação ao meio ambiente. O público considerou um bom recinto e parte da justificativa é atribuída ao valor estético do ambiente, possui vegetação e piscina para o animal, tornando a vida cativa menos monótona possibilitando ao visitante testemunhar diversos comportamentos do animal.

Figura 40: Recinto para tigras em Curitiba
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2015).

O terceiro ambiente abriga os jacarés do Criadouro Onça Pintada, onde o zoo design é aplicado (Figura 41). A arquiteta Polidori (2015) afirma que no Criadouro os projetos buscam ir além das normativas previstas, as mudanças são visíveis desde o uso de portas mais largas e trincos reforçados à estética geral dos recintos que são eficientes em retratar os habitats naturais, ou contam com um grande programa de enriquecimento ambiental. Tudo é pensado de forma a otimizar a higienização e o trabalho dos técnicos responsáveis. A visão dos entrevistados foi em sua maioria, positiva.

Figura 41: Recinto para jacarés em Criadouro Onça Pintada
Fonte: Criadouro Onça Pintada (2016).

O último recinto fica localizado no Parque das Aves de Foz do Iguaçu (Figura 42), é um exemplo de ambiente de imersão, onde o visitante e as aves compartilham o mesmo espaço. A semelhança com o habitat de origem, o contato entre público e animais, além da possibilidade de testemunhar o comportamento selvagem, tornou-o o recinto melhor avaliado pelos entrevistados.

Figura 42: Recinto para aves Foz do Iguaçu
Fonte: Ximenes (2016).

As questões seguintes tinham por finalidade verificar entre os entrevistados quem conhece o zoológico do Curitiba e como avaliam a estrutura da Instituição, resultando em 52 pessoas (63.4%), (FIGURA 43).

Figura 43: Você já foi ao zoológico de Curitiba
Fonte: autoria própria (2016).

Os tópicos considerados relevantes para avaliar o zoo foram referentes a limpeza, trajeto, visualização dos animais, segurança, aparência dos animais e estética dos recintos (Figura 44). Através da avaliação online pode-se concluir que:

- a) a limpeza dos recintos: foi considerada regular pela maioria dos entrevistados;
- b) o trajeto da visita: diverge entre regular e bom, resposta tida também sobre a visualização dos animais;
- c) a segurança do zoológico (barreiras e grades): considerada boa pela maioria dos entrevistados enquanto as placas informativas foram consideradas regulares;
- d) aparência dos animais: foi o tópico que teve maior disparidade de opiniões não sendo possível concluir qual a opinião do público;
- e) a estética dos recintos: não agrada os visitantes.

Figura 44: Avaliação do zoológicos
Fonte: autoria própria (2016).

A próxima pergunta visava investigar os animais que o público mais gosta de observar, entre eles estão as girafas e os felinos (Figura 45). A pergunta foi aberta para que os entrevistados tivessem maior autonomia nas escolhas.

Figura 45: Quais os animais que você mais gosta de observar?
Fonte: autoria própria (2016).

Figura 46: Quais palavras definem Zoológico?
Fonte: autoria própria (2016).

A última questão verificou quais palavras representam a instituição,(Figura 46), a mais votada foi conservação (61.5%), demonstrando que os visitantes entendem o zoológico como forma de preservar as espécies. Outras palavras mostraram que o público compreende o zoo como possibilidade de lazer e pesquisa.

3.1.2 Questionário aplicado no zoológico

Com o objetivo principal de verificar a percepção do público que frequenta o Zoológico de Curitiba, as perguntas foram similares ao questionário online para facilitar a avaliação da Instituição. Considerando o alto número de visitantes, além da diversidade etária e social, a pesquisa foi feita em um domingo, 28 de agosto de 2016, no período da tarde, (Figura 47), 53 respostas foram recebidas.

Figura 47: Entrevista realizada no zoo de Curitiba
Fonte: acervo da autora (2016).

A primeira pergunta diz respeito ao animal que o visitante mais gosta de observar, (Figura 48), a resposta mais frequente foi girafa (27.1%).

Figura 48: Quais os animais que você mais gosta de observar? II
 Fonte: autoria própria (2016).

Na questão seguinte, (Figura 49), foram apresentadas palavras que podem representar o zoológico, entre elas estavam pesquisa, lazer, curiosidade, diversão, conservação, maus tratos, prisão. Lazer foi a palavra mais indicada pelos visitantes, atingindo 48% das escolhas. 23% dos entrevistados assimilaram zoológico a animais, tal contagem foi contabilizada em “outros”.

Figura 49: Quais palavras definem Zoológico? II
 Fonte: autoria própria (2016).

O terceiro tópico previa a avaliação da Instituição, abordando: limpeza dos recintos, segurança, visualização dos animais, estética do recintos, trajeto de visitação e a aparência dos animais (Figura 50).

Diferente da pesquisa online, o zoológico têm índices altos de aprovação pelo público que o frequenta. As maiores queixas durante a pesquisa, dizem respeito ao estado das placas informativas, a falta de bancos durante o longo trajeto e sobre à distância de alguns animais em relação ao público.

Figura 50: Avaliação do zoológico
 Fonte: autoria própria (2016).

3.2 RECINTO: CASA DO MACACO-ARANHA

Concepções que utilizem o menor potencial energético, sistemas tradicionais construtivos de estrutura, de vedação e artesanais que utilizaram soluções de mão-de-obra simples, de baixo custo e adaptados as circunstâncias locais. Desenhos que facilitem a operacionalização e a manutenção. (...) mas a principal característica deste projeto é que ele enfatiza e reflete uma mudança de valores. Em nós mesmos e por consequência na sociedade. Ele apresenta respostas concretas e positivas, diante dos desafios futuros. Esta obra em particular, colabora p/ restabelecer este complexo equilíbrio da interatividade do mundo natural com o mundo urbano. A inspiração partiu da “brasilidade” da arquitetura vernacular. No que diz respeito a soluções artesanais simples, de baixo custo, de baixo impacto, à necessidades reais, funcionais e estéticas e que foram aprimoradas por novas tecnologias quando justificáveis por seus resultados. (CRIADOURO ONÇA PINTADA, 2016)

A escolha do recinto foi feita por sugestão do veterinário do Zoológico Municipal de Curitiba, Manoel Javorouski. O recinto foi inaugurado em 2014, sendo um dos poucos da Instituição que possui detalhamento técnico assinado por arquiteto responsável, permitindo a análise do projeto como proposto. O projeto Casa do Macaco Aranha do Zoológico de Curitiba, foi inspirado nos recintos do Criadouro Onça Pintada, (Figura 51). Era previsto o uso de vigas de eucalipto, mesclando o recinto com o ambiente de bosque em que seria inserido.

Figura 51: Recinto Criadouro Onça Pintada
 Fonte: acervo da autora (2016) e Criadouro Onça Pintada (2016).

A Casa do Macaco Aranha, como é conhecido, fica localizada em frente ao

recinto para aves e próxima ao das avestruzes (Figura 52). Visando aproveitar o terreno e a composição do bosque, o local para construção do recinto era ideal para alojar primatas, grandes felinos ou aves.

Figura 52: Recintos vizinhos
Fonte: acervo da autora (2016).

Os funcionários do zoo desejavam construir três gaiolas e uma rampa destinada ao público para deixá-los em um plano mais alto de visibilidade, mas por questões orçamentárias, somente dois recintos foram construídos (Figura 53). Cabe ressaltar que a Casa do Macaco Aranha é resultado de medida compensatória da empresa A. Angeloni & Cia. Ltda. Medida compensatória, conforme Faria (2008), é aquela destinada a compensar impactos ambientais negativos, tomada voluntariamente pelos responsáveis por esses impactos, ou exigida pelo órgão ambiental competente. É destinada a compensar impactos ambientais irreversíveis que não podem ser evitados. O valor estimado para construção foi R\$ 319.849,90 (trezentos e dezenove mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Figura 53: Projeto do recinto
Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2016).

É apresentado a seguir, uma relação dos materiais previstos no projeto, (Quadro 8), elaborado após análise das plantas disponibilizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (ANEXO A).

Função	Descrição	
Proteção dos visitantes	tela	Malha alambrada 3 cm fio 16 h= 160cm
	tubo de ferro galvanizado	Ø= 2 1/2"
Portões	tela	Malha alambrada 3 cm fio 16 h= 198 cm
	tubo de ferro galvanizado	Ø= 2 1/2"
	dobradiça	Sem descrição
	trinco	Sem descrição
Corredor antifuga	tela	Malha alambrada 3cm fio 16
	tubo de ferro galvanizado	Ø= 2 1/2"
	luminária	Sem descrição
Área de manejo	cimento	Sem descrição
	telha	fibrocimento 6mm
	tela	Malha 3cm fio 16
	Porta guilhotina	60 x 70 cm trilho para porta chapa metálica de fixação roldana/cabo de aço sobre a tela
	Manivela para porta guilhotina	Sem descrição
	Viga de baldrame	Sem descrição
	Muro de alvenaria	H= 400 cm
	Abrigo de madeira	100 x 100 x 80 cm
	bebedouro	Gamela cano Ø= 40cm 40 x 50 cm
	comedouro	160 x 56 cm Tubo FG 1 1/4" trilho
	Caixa captação de sólidos	Tampa de concreto cano Ø= 40cm tela removível para limpeza
Área de exibição	tela	Malha 3cm fio 16 Chumbada em viga de baldrame

Quadro 8 – Relação Dos Materiais Do Projeto
Fonte: adaptado de SMMA (2016).

Figura 54: Recinto Gaiolão
Fonte: acervo da autora (2016).

A construção foi entregue com a substituição das vigas de eucalipto por ferro, comprometendo parte do projeto (Figura 54).

3.3 ENTREVISTAS

Com intuito de compreender o funcionamento e as necessidades de uma instituição de conservação, buscou-se contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que intermediou o contato com os profissionais do zoo de Curitiba. Na sexta-feira 11 de março de 2016, uma entrevista não estruturada foi realizada com veterinário do zoológico, Manoel Javorouski,

O veterinário atua duas vezes por semana no Passeio Público, o primeiro zoológico de Curitiba que é também responsável por parte do acervo do zoológico, e este foi o local escolhido para a entrevista. Após apresentação do objetivo da

pesquisa o profissional sugeriu que o objeto de estudo fosse o recinto chamado de Casa do Macaco-aranha, um alojamento inaugurado em 2014 com projeto assinado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a escolha se deu por ser um dos únicos projetados, tendo a documentação em planta baixa.

Durante a conversa, dúvidas foram respondidas e observou-se a necessidade de um projeto elaborado por uma equipe multidisciplinar, devido à complexidade do recinto destinado a animais silvestres, até então desconhecido, e a participação ativa de diversos profissionais ficou evidente e motivou a mudança do objetivo da pesquisa, que até então seria o redesenho de três recintos.

Na ocasião, Javorouski mencionou que muitos zoológicos estão utilizando o vidro para criar vitrines de animais, criando ambientes altamente estéticos e desconstruindo a ideia de jaulas. O material pode funcionar com diversos animais incluindo os grandes felinos, contudo, no caso dos primatas, o uso não é aconselhado, pois são animais que interagem muito com o ambiente. Alguns profissionais de outras instituições já relataram que os animais lambem o vidro e esfregam os seus excrementos nele, fazendo com que o visitante se sinta desconfortável com a sujeira, culpando o zoo por falta de manutenção nos recintos.

O veterinário concorda que nem sempre as normativas são suficientes para criar um recinto eficiente e exemplificou demonstrando que a legislação prevê a distância mínima de 1,2 m entre público e o recinto, mas não especifica a altura e a profundidade de um fosso que deveria existir no local. Após a primeira entrevista, o projeto de estudo foi definido.

No dia 5 de julho de 2016, sucedeu uma nova entrevista no Passeio Público, com o zootecnista Carlos Frederico Grubhofer. Dessa vez, focando no bem-estar dos animais cativos o profissional recomendou alguns autores para consulta, entre eles, Temple Grandin. Nesta data fez considerações sobre a estrutura dos recintos do Passeio Público além de compartilhar o projeto do recinto Casa do Macaco-aranha.

Grubhofer comentou que o recinto em um primeiro momento foi pensado para o alojamento de aves, mas a dimensão da área poderia dificultar a visualização dos animais e a adaptação entre espécies distintas seria difícil, por isso, concluíram que não havia necessidade de mudá-los enquanto existiam outros animais com urgência para o remanejo. O zootecnista mencionou também, que as obras do zoo consideram o padrão comportamental do animal, seu bem-estar, o tipo de fauna e as

restrições do parque.

Grubhofer inclusive mencionou que o público faz denúncias infundadas ao IBAMA, resultado do desconhecimento da população acerca dos animais e da função do zoo. Atualmente, essas Instituições atuam com a conservação e a pesquisa e não somente como lazer dos visitantes, comum no século passado. Por isso, algumas decisões são tomadas pensando prioritariamente nos animais, como o uso de mato alto dentro dos recintos, deixando aparado somente as áreas de circulação.

Quando questionado sobre a escolha dos materiais, Grubhofer mencionou que as telas demandam atenção, pois deverá ser considerado: o porte, o comportamento, o tamanho das patas e da cauda do animal. Por exemplo, para a contenção de um grande felino é fundamental que a sua pata não ultrapasse as telas e ao mesmo tempo aguente sua força, enquanto que para uma arara, a preocupação é com a resistência do material, pois seu bico é capaz de romper a tela. No entanto, em todos os recintos há a preocupação com o braço do visitante, que não pode ultrapassar os limites da tela, já que é comum a tentativa de interação com os animais e o descarte de lixo em alguns recintos, podendo ser extremamente prejudicial ao animal.

O zootecnista considera relevante a atuação do designer junto aos zoológicos e acredita na possibilidade de melhorias no mobiliário, comedouros, artefatos de enriquecimento e nas edificações. Entende também que o design aborda a funcionalidade e não somente a estética, de maneira similar ao que as instituições zoológicas veem apresentando.

3.3.1 Visita acompanhada

O terceiro encontro ocorreu no dia 14 de setembro, dessa vez o local escolhido foi o Zoológico Municipal de Curitiba, o veterinário Manoel Javorouski, acompanhou a pesquisadora em visita ao recinto Casa do Macaco Aranha, conhecido também como Gaiolão, esclarecendo aspectos do projeto e sobre o comportamento dos animais alojados.

A recepção foi feita na administração da Instituição, em seguida o veterinário apresentou o setor extra (quarentenário) que só pode ser visitado pelos técnicos responsáveis - pois é neste local que estão alojados animais doentes, em período de adaptação, que não se adaptaram ou brigam muito no recinto, animais de permuta, em reprodução, etc.-, e a cozinha, no momento algumas refeições estavam sendo preparadas. Ao chegar no recinto, que está próximo a administração, o veterinário apresentou os animais, advindos do tráfico (Figura 55).

Figura 55: animais alojados
Fonte: acervo da autora (2016).

Em um primeiro olhar a inclinação do terreno passa despercebida, porém essa característica de solo proporciona inúmeros pontos de fuga ao animal, sendo fundamental para minimizar o estresse da exposição. O Gaiolão possui diversas árvores, permitindo aos macacos-aranhas exibir seu comportamento natural de braquiação, escalada, e permanecendo no topo das árvores ou das estruturas metálicas (Figura 56).

Figura 56: Macacos-aranha no topo do recinto
Fonte: acervo da autora (2016).

O profissional reforçou o que Grubhofer já havia dito que o recinto era ideal para diversos animais de forma que a escolha do animal foi definida ao constatar que a dimensão do recinto dificultaria a observação das aves, e torná-lo um espaço imersivo dependeria do comportamento e adaptação das espécies junto aos visitantes. Apesar das grandes estruturas de ferro, a tela de revestimento é fina e não suportaria alojar um grande felino, apesar de almejavam a anos a reforma os recintos das onças.

No entanto, o projeto alcançava todas as necessidades dos macacos-aranha e o veterinário ressalta que para primatas o recinto ideal é o tipo ilha, porém alguns espécimes nadam e a água torna-se insuficiente na contenção. Quando questionado sobre o critério da mudança do animal para o novo recinto, Javorouski comentou que na Instituição há outros macacos-aranha que são mantidos em ilha (Figura 57), por não saberem nadar e terem medo de água. Logo, a escolha dos novos habitantes do bosque foi baseada no comportamento e na possibilidade de adaptação.

Figura 57: Recinto ilha dos macacos-aranha
Fonte: acervo da autora (2016).

Quando questionado sobre a reforma dos recintos, o veterinário contou que os repasses financeiros servem basicamente para a alimentação dos animais e manutenção dos recintos, às vezes recebem materiais da prefeitura e arrumam os alojamentos, todavia, construir uma edificação é mais complicado. Existem alguns projetos que já estão prontos, só aguardando uma oportunidade de serem efetivados, como foi o caso do Gaiolão, em que o projeto estava pronto mas não havia verba para construção foi quando saiu a medida compensatória da rede de mercados Angeloni.

Quando o recinto foi entregue, a equipe do zoo constatou alguns problemas, entre eles:

- a) A espessura da tela que circunda o recinto deveria ser mais grossa e apesar de hoje ser suficiente na contenção seu tempo de uso é reduzido;
- b) Por estar no ponto mais alto do zoológico e ser uma grande estrutura de ferro, o recinto além de ser um verdadeiro para-raios ainda sofre com o efeito Gaiola de Faraday, colocando em risco a vida dos animais alojados uma vez que os macacos estão constantemente em contato com as estruturas metálicas;
- c) Falta de acesso direto entre o corredor de segurança e a área de exposição dos aranhas, para acessar o local o técnico teria que ter contato com os animais, a solução foi construir um pequeno corredor na área de manejo (Figura 58), mas por não ser previsto no projeto o a parte superior do corredor se tornou um poleiro para os macacos, expondo o técnico com as fezes e a urina dos primatas quando transita pelo corredor;

Figura 58: Corredor de manejo do recinto 2
Fonte: acervo da autora (2016).

d) o espaçamento deixado entre as telas e o solo viabilizava a fuga dos animais, fez-se necessário cimentar este espaço.

Ao circundar o alojamento, duas macacas-aranha vieram receber o profissional e durante toda a conversa estiveram presentes, tal comportamento evidencia que elas são bem tratadas pela Instituição, caso contrário não demonstrariam afeto ao profissional (Figura 59).

Figura 59: Veterinário Javorouski e macacos na área de manejo
Fonte: acervo da autora (2016).

Quando questionado sobre os elementos prejudiciais aos macacos que devem ser identificados no projeto, o veterinário ressaltou que no período pós-construção é essencial fazer uma limpeza no terreno recolhendo os materiais estranhos que ficaram depositados, pois a sujeira da construção civil é o que oferece grande risco aos animais, porque podem ser ingeridos. O Manual para tratadores (2008) reafirma a declaração do veterinário, quando a ambientação termina o recinto deverá ser examinado e os restos dos materiais retirados antes da chegada do animal.

No caso dos primatas existe um agravante, são bichos extremamente curiosos. E outro cuidado pós construção é a recuperação da vegetação, pois durante as obras, a grama e os arbustos podem morrer e a vegetação recém-plantada não sobrevive aos hábitos de fuçar dos primatas. Ferreira (2011) cita que primatas destroem qualquer elemento, natural ou artificial, que seja colocado no recinto após o manejo.

Javorouski contou que é comum ver a materiais da construção civil pela instituição, pois tudo que sobra de uma reforma é reutilizado para a manutenção em outros ambientes, a areia, por exemplo, pode ser aplicada como substrato. Quando questionado sobre o material dos poleiros, relatou é resultado de uma parceria entre o zoo e o Corpo de Bombeiros, o mobiliário é feito de mangueiras de hidrante descartadas, como o material é bem resistente possibilita a aplicação em enriquecimento para vários animais.

Durante a visita o veterinário elogiou os recintos do Criadouro Onça Pintada localizado em Curitiba, os de Itaipu e uma terceira instituição, que não lembrava o nome, que utiliza pequenas fontes de água como barreira física, que além de criar impacto estético é eficiente em manter o visitante afastado.

3.4 A RELAÇÃO DO PÚBLICO COM O RECINTO

Uma terceira visita de avaliação foi realizada no sábado, 24 de setembro de 2016, com intuito de observar como os visitantes se comportam na frente do recinto por ser um dia com maior fluxo de pessoas em relação a dias uteis e menor de que aos domingos, por indicação do veterinário do Zoo, que também sugeriu o período

da manhã, porque os animais estão mais descansados. Na visita anterior, que aconteceu dia 28 de agosto, durante a aplicação do questionário, notou-se que o público passava desatento em frente ao recinto, e se interessava apenas quando o macaco muriqui aparecia nas árvores.

Durante a visita da manhã de sábado, as macacas aranhas desceram muitas vezes no solo e interagiram nas grades mais visíveis ao público, somente o macho adotou um comportamento mais distante e se manteve nas estruturas metálicas mais altas do recinto e o muriqui se manteve na área de exposição no alto das árvores, porém visível ao público.

Enquanto os animais escalavam as árvores e as telas, muitas pessoas se mostraram admiradas com a velocidade e agilidade dos movimentos. Durante a observação, duas crianças escalaram a grade para observar melhor. Muitos visitantes se mostraram curiosos com o comportamento dos animais e sua interação com o mobiliário, em determinado momento uma das macacas aranhas buscou frutas e subiu no poleiro para comê-las e isso foi motivo de conversa entre adultos e crianças.

A maioria dos adultos buscava os animais para mostrar às crianças, ora faziam sons para chamar atenção dos cativos, ora fotografavam as crianças apoiadas na grade para que o macaco aparecesse na foto.

Uma nova visita foi realizada no sábado 29 de outubro, também com o intuito de relatar a postura dos visitantes, porém, com a intenção de abordá-los de maneira mais próxima. No entanto, não foi observado interesse por parte do público em responder a pergunta “- o que você acha deste recinto?”. Nos primeiros quarenta minutos apenas 10 (dez) pessoas responderam a questão e todas o consideraram espaçoso, bonito e suficiente para satisfazer as necessidades dos animais.

Adultos e crianças interagiram com os espécimes, é comum serem fotografados quando estão nas telas frontais ou nos poleiros.

Duas crianças se mostraram interessadas pela origem do nome do macaco-aranha, por juntar dois animais em um mesmo nome. Em outro momento, um grupo de crianças vinculou o macaco ao personagem de um desenho animado chamado Ben-10 e interagiram com os macacos como se fossem os personagens.

Alguns visitantes passaram rapidamente pelo alojamento e disseram que a macaca de barriga amarela estava sozinha e com frio, no entanto não perceberam que os outros animais estavam se alimentando na área de manejo.

O muriqui permaneceu no alto das árvores mas próximo a tela, a interação com o animal foi menor, inúmeras vezes o animal foi chamado de mal-humorado e quando comparado com o tamanho dos aranhas, algumas crianças o chamaram de macaco gordo.

Poucas pessoas perceberam que os macacos vivem em recintos distintos, conforme sua espécie e elogiaram o ambiente em que vivem ali no zoo chamando-o de floresta.

4 DESENVOLVIMENTO

Durante a pesquisa foi possível identificar que uma parcela da população é contra a existência dos zoológicos, por reconhecer os aspectos emocionais dos animais e entendendo que a situação cativa não é capaz de proporcionar uma vida saudável, pois os animais são privados da vida selvagem ao serem utilizados como forma de lazer, constituindo vítimas de maus-tratos além de não possuírem comportamento natural devido à influência humana. A outra parcela da população, defende a exclusão de zoológicos que não conseguem oferecer boas condições de vida, reconhecendo que bons zoológicos permitem a conservação de espécies ameaçadas de extinção, além de abrigar animais recolhidos de maus-tratos, animais atropelados, vítimas do comércio ilegal e das tentativas de domesticação. Porém, hoje a existência das instituições zoológicas é necessária para abrigar animais advindo do tráfico e acidentados, fechar esse tipo de local faz com que outras vítimas estejam sujeitas a eutanásia. Barros (2013) defende que cabe a população cobrar dos órgãos responsáveis a melhoria dos zoológicos no Brasil, a questão não é sobre existir ou não zoológicos mas sim como nós podemos melhorá-los para os animais.

A crescente preocupação com o tratamento dado aos animais mantidos em cativeiro, ressalta a imprescindibilidade destes espaços passarem por um planejamento estruturado, definindo aspectos específicos baseados no comportamento e necessidade de cada espécie.

O projeto de um recinto é complexo e atinge toda a Instituição, desde a distribuição dos recintos que deverá criar um trajeto de circulação que faça sentido aos visitantes, ao tempo que, se baseie em normas de segurança acerca do animal/técnico/público, considerando a viabilidade orçamentaria das instituições públicas, sincronicamente tem como prioridade o bem-estar animal, a escolha de materiais e o desenho dos ambientes deverá prezar também pela higiene. Por tais razões, a pesquisadora elaborou ferramentas que facilitem a execução e análise do projeto.

Conforme Santos (2008) a análise das características ecológicas e evolutivas em vez de taxonômicas, permite criar padrões de distribuição dentro da instituição. Durante a visita técnica foi possível constatar que o zoológico de Curitiba não cria nenhum tipo de narrativa com os visitantes pois atuam com a disponibilidade do

terreno para criar um recinto, no entanto a disposição de mapas dentro da Instituição informa o visitante dos trajetos e animais que este vai encontrar.

Estudos sobre os visitantes revelou que, o público reage melhor quando o animal possui uma instalação mais naturalística, ao mesmo tempo que absorvem mais conhecimento sobre o comportamento selvagem. O experimento permitiu concluir que a percepção e o conhecimento das pessoas é afetado pelo ambiente em que os animais são mantidos. De acordo com Rocha (2013) a estrutura da instituição, a disponibilização de informações sobre os animais cativos e a educação do público, possibilitam interações positivas entre os animais e o visitante, contribuindo com os objetivos do zoo ao aliar entretenimento e conservação. O projeto destinado ao zoológico deve considerar estes aspectos proporcionando aos visitantes experiências positivas.

Existe uma correlação positiva entre o dimensionamento e o arranjo do espaço com o comportamento individual ou em grupo, sendo distinto o uso do espaço, mesmo em conjuntos habitacionais padronizados, cada morador modifica sua casa para que esta se adéque às suas necessidades. Esse mesmo raciocínio se aplica para edificações destinadas aos animais, onde uma construção padronizada é capaz de ser efetiva para o manejo mas não ao bem-estar. Conforme previsto no artigo 18 da IN nº 04, de 04 de março de 2002, o recinto destinado a uma determinada espécie poderá ser utilizado para outros animais desde que sua utilização não exceda noventa dias.

Muitos estudos e profissionais defendem que as instruções normativas são insuficientes para garantir o bem-estar do animal cativo, estes muitas vezes apresentam comportamentos anormais que podem ser amenizados com ações de enriquecimento ambiental. Tornou-se comum ao visitar o zoo de Curitiba encontrar recintos com mobiliários e brinquedos que estimulem o animal. Tais ações indicam ao visitante que há uma preocupação real com os animais ao mesmo tempo que fortalece sua imagem de centro de conservação.

Ao analisar a trajetória dos zoos ficou evidente que as mudanças na sociedade incentiva-os a adotarem uma postura de conservação, hoje é possível observar a cobrança que recaí sobre estas instituições quando o assunto é qualidade de vida dos que estão sobre sua responsabilidade.

Fry (2009) defende que a preservação de um animal cativo não depende apenas do estado biológico mas pode ser alcançado em conjunto com a reprodução

de seu habitat. Cardoso (2008) sugere que o design tem como objetivo criar soluções e dessa forma melhorar a qualidade de vida de seus utilizadores. Quando o design é pensado no zoo é notório suas inúmeras aplicações para melhorar o espaço, no entanto essa relação é feita somente ao design gráfico e os habitantes dos recintos parecem excluídos de estudos.

O design aplicado à exposições de animais silvestres é conhecido como zoo design, tendo por objetivo tornar os espaços habitados similar ao habitat de origem, através de projetos que possibilitem o enriquecimento ambiental, melhorias de manejo, ao tempo que prevê a segurança do animal/técnico/visitante e reforça a ideia de zoológicos como centros de conservação e educação ambiental. O designer de zoológicos deverá prioritariamente conhecer o animal para qual projeta, criando instalações adequadas e possibilitando a melhor vida possível ao animal cativo, caso contrário, criará jaulas bonitas. O zoo design se fortalece com o desejo de oferecer experiências positivas ao espécime e ao visitante sem comprometer a segurança dos três usuários (animal, técnico e visitante). Atuando com a melhoria dos ambientes para propor uma vida melhor aos animais que não podem ser reintegrados à natureza.

O planejamento que tem um animal como usuário exige o estudo de seu comportamento, buscando identificar suas necessidades e hábitos que deverão ser respeitados. Javorouski & Biscaia (2007) associam os nascimentos de animais cativos no zoo de Curitiba às melhorias nos projeto dos recintos. O diretor da Instituição neste período, o biólogo Luis Roberto Francisco, afirmou que o resultado alcançado pelo zoo é consequência do trabalho desenvolvido por uma equipe técnica que planeja as áreas e abrigos, alimentação e o manejo dos animais. Esse resultado também confirma o que é dito por Farias (2010), que a associação do bem-estar animal com a adequação do recinto às suas necessidades fisiológicas e etológicas, proporciona qualidade de vida ao cativo. Para Gonyou (1991) os animais cativos conseguem se adaptar ao ambiente ajustando o metabolismo, reações fisiológica e comportamentais.

Jabour (2010) menciona que o ambiente é uma forma de comunicação e através dele o comportamento do usuário pode ser analisado. Entende também que, a percepção é direcionada pela exploração, ou seja, a pessoa percebe aquilo que sabe onde achar. Durante a observação do comportamento do público no recinto, pode-se notar que muitas pessoas passam rapidamente pelo local por não

encontrarem os animais no solo, resultado do desconhecimento sobre os hábitos da espécie, que vive no topo das árvores.

4.1 RESULTADOS OBTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS

Há um número considerável de pessoas que se posicionam contra zoológicos, a WWF-BRASIL (2016) relaciona este parecer com a ideia de animais retirados de seu habitat para tornarem-se prisioneiros, quando na realidade muitas espécies só existem em programas de conservação. Uma vez que o avanço do desmatamento tornou-os dependentes das ações das pessoas, devemos aceitar que manter estas espécies vivas é nossa responsabilidade.

A análise do primeiro questionário permite afirmar que o posicionamento contrário aos zoológicos, após leitura das justificativas, pode ser relacionado à suposição que os animais foram retirados de seu habitat para compor o acervo. Duas questões foram formuladas com o intuito de identificar se a falta de informação a respeito da origem do acervo afeta a opinião sobre a existência da instituição, o comparativo entre as perguntas 2 e 3 reforça a ideia que a desinformação interfere na opinião sobre a instituição.

Mediante aos dois questionários foi possível perceber que a percepção do público sobre ambientes que promovem bem-estar está relacionada com a aparência, quando o recinto não possui estímulos torna a experiência negativa, enquanto a similaridade com paisagens naturais torna-a positiva. Ambos os questionários reforçam o potencial do zoológico como entretenimento, conforme dito por Maros & Pompeo (2014), apesar de entendido como forma de lazer, o zoológico não pode ser visto como um parque, a visita exige bom senso e responsabilidade.

A exposição de diferentes alojamentos foi essencial para compreender a maneira que o público entende a instituição, partindo de princípios estéticos o visitante é capaz de julgar se há ou não bem-estar animal, reforçando também que o design emocional pode ser trabalhado nos zoológicos.

As respostas obtidas sobre o zoológico de Curitiba no questionário online não correspondem em sua totalidade com a atuação do mesmo, embora ressaltem que melhorias podem ser feitas na estrutura do Jardim. Ao longo dos anos a

instituição passou por modificações e melhorias, ao considerar que a questão não prevê a época que a visita foi realizada, a opinião a respeito das instalações pode ter sido formulada antes das reformas. Ao considerar tal suposição, a aplicação do questionário presencial atingiu o público que frequenta o zoo, e não possui uma percepção anacrônica.

A pesquisa foi realizada no período da tarde e muitos visitantes relataram que diversos animais não foram vistos no alojamento, nota-se o desconhecimento acerca da existência dos abrigos para animais que não querem permanecer na área expositiva. Os recintos vazios, tiveram impacto na avaliação sobre a visualização dos animais. Esse estudo, ressaltou que o público vê a Instituição de maneira positiva, consideram que os animais são bem cuidados e os alojamentos são adequados. Alguns visitantes reconhecem a cautela que existe entre a separação do visitante e animal, sendo considerada por alguns como medidas exageradas de segurança. Outros percebem que a distância existente entre público e animal garante o bem-estar cativo. É perceptível que foge da compreensão do visitante que algumas decisões são tomadas pensando prioritariamente no bem-estar animal, por exemplo, o mato não aparado em alguns ambientes permite ao animal esconder-se quando desconfortável além de estimular o comportamento natural do espécime. Embora para o observador, pareça relaxo e descuido.

O zoológico de Curitiba, apesar de ser considerado bom, deverá ao longo dos anos passar por diversas melhorias. Sugere-se a restauração das placas informativas sobre os animais e dos mapas de localização, além da distribuição de bancos durante o trajeto. A respeito dos animais, falta oferecer para alguns espécimes, ambientes estimulantes, maiores e esteticamente naturais.

As pesquisas reforçam a tese de Jabour (2010), quando este menciona que apesar da diversidade da fauna brasileira, os visitantes de zoo estão interessados nos animais africanos. Ao unificar as respostas obtidas nos dois questionários, nota-se que a girafa é o animal favorito do público, seguida do leão e hipopótamo (Figura 60).

Figura 60: Animal que o público gosta de observar – resultados obtidos
Fonte: autoria própria (2016).

Através das respostas de ambos os públicos, notou-se que os respondentes entendem a necessidade de fazer uma pesquisa aprofundada sobre a espécie para a criação e melhoria dos recintos, tornando-os mais adequados.

4.2 PERSPECTIVAS DO DESIGN EMOCIONAL NO ZOO

Para um zoológico bem estruturado, Maple & Perkins (1996) sugerem a compreensão da natureza humana, animal e da paisagem, faz-se necessário o entendimento do que fascina, emociona, estressa e o que estimula os animais e humanos, encontrando o equilíbrio entre ambos.

Figura 61: Design emocional: os quatro prazeres
 Fonte: adaptado de Jordan (1999).

A perspectiva sobre os quatro prazeres de Jordan (1999) pode ser identificada no zoológico (Figura 61). Sendo o prazer fisiológico relacionado com os sentidos despertados, algumas propostas de recintos prevem o contato direto entre o visitante e animais, tornando mais clara a manifestação dos sentidos, embora a manifestação dos estímulos sensoriais também seja prevista no zoológico tradicional, onde o tato está relacionado com a exploração da flora, com as diferentes texturas dos animais (mesmo não havendo contato direto, o sentido desperta o desejo de tocar ou não a pele da espécie).

Embora seja natural a qualquer espécie, e considerando que alguns animais possuem fortes odores, o olfato é capaz de desagradar alguns visitantes ao tempo que, torna a experiência da visita mais real. A audição, nos permite testemunhar a comunicação e expressão dos animais, é comum em zoológicos ver crianças imitando sons dos animais, buscando interação ou demonstrando admiração. A visão capta toda a composição do ecossistema exposto, compõe parte das lembranças sobre os momentos passados na instituição, percebe o comportamento dos animais e dos outros visitantes, é através dela que os valores são agregados ao recinto. Berger (1999), apresenta o ato de ver como modo de nos estabelecermos no mundo circundante, onde a forma que enxergamos uma coisa sofre influência das experiências adquiridas. Compreende o olhar como escolha, pois não captamos todo o ambiente, apenas uma parcela preferível e traçamos a relação do objeto

observado com o ambiente ou com nós mesmos, incluindo nossa consciência.

O prazer social está ligado ao tempo de lazer, à troca de experiência durante a visita. Enquanto o psicológico é entendido como a curiosidade, reconhecer que a experiência de presenciar animais selvagens dificilmente seria possível sem a existência da instituição, este prazer relaciona-se também com o prazer ideológico no momento em que questionar-se a atuação dos zoológicos como meio de conservação e educação.

Figura 62: Design emocional: três níveis de design
Fonte: adaptado de Norman (2008).

Fundamentada por Norman (2008), a teoria dos três níveis de design é adaptada para perceber o recinto (Figura 62), onde o nível visceral está relacionado diretamente com a estética e leitura visual dos visitantes, o comportamental verifica a funcionalidade pensada aos técnicos e ao animal, se permite que as atividades sejam bem realizadas. O nível reflexivo, é sobre a lembrança que o recinto transmite, se ele será tido como referência para outros projetos, será citado em conversas do público, se a experiência manifestada foi positiva ou negativa. O autor defende que, em situações prazerosas e positivas, as pessoas são mais propensas a tolerar pequenas dificuldades. Oferecendo um passeio agradável ao visitante, mostrando que os animais alojados estão bem cuidados e seus recintos são adequados, a instituição é bem-vista pelo público mesmo com falhas de serviços ou de estrutura.

4.3 CONSIDERAÇÕES PARA O PROJETO

Qualquer recinto que, embora atenda as recomendações previstas pela legislação, mas não proporcione o bem-estar físico e psicológico do plantel que abriga, poderá ser interditado pelo Ibama. Tendo por base as recomendações de diversas organizações e consultando os requisitos mínimos para o alojamento adequado de animais, alguns tópicos foram identificados como fundamentais no planejamento de um recinto, sendo eles (Figura 63):

Figura 63: Considerações estruturais e biológicas para o projeto de recinto
Fonte: autoria própria (2016).

As considerações estruturais estão relacionadas ao planejamento das áreas e elementos necessários ao projeto enquanto as considerações biológicas, correspondem às necessidades básicas dos animais mantidos em cativeiro. Alguns tópicos circundam as duas áreas, pois são naturais aos animais mas devem ser planejados para compor o alojamento.

ABRIGO: de acordo com a Aza (2013) a instituição deve prever uma antecâmara que será utilizada para reparos ou higienização do recinto, visita veterinária, mudanças climáticas que exijam maiores cuidados ao plantel ou introdução de novas espécimes. O ambiente deve ser bem iluminado e ventilado, o piso não

poderá ser escorregadio e piso não poderá ter desníveis. As portas de acesso, devem ser pensadas de acordo com o animal que vai ocupar o recinto, porém é indicado o uso de portas duplas e pesadas.

ÁGUA: o zoológico deverá contar com um sistema de monitoramento da qualidade da água disponível no ambiente. Muitos animais têm por hábito defecar na água, exigindo a higiene constante de bebedouros, piscinas e fossos. A AZA (2013) indica que espécies aquáticas demandam cuidados específicos de filtração e desinfecção do ambiente. O pavimento deve ser pensado de forma a facilitar a drenagem da água, as áreas externas devem ser permeáveis facilitando a higienização e evitando acúmulo d'água, as áreas internas devem possuir inclinações que transportem a água para o sistema de esgoto ou de drenagem.

AR: de acordo com Neufert (1998), instalações com ventilação adequada propiciam ambientes com temperaturas confortáveis, livre de umidade, gases nocivos e odores desagradáveis.

Em relação à qualidade do ar, áreas temporárias e instalações internas ou de inverno não devem ser fechados de forma a impedir a entrada de ar fresco, pois isso poderia afetar adversamente a qualidade do ar dentro do abrigo ou instalação. Um sistema de ventilação, pequenas janelas com telas, e/ou a possibilidade de abrir janelas, irá permitir a entrada de ar fresco nessas áreas, desestimulando a formação de esporos fúngicos. O tamanho dos compartimentos internos e o número de espécimes alojados devem ser avaliados para determinar a eficácia dos sistemas de ventilação e a qualidade do ar. (AZA, 2013,p.9)

Áreas bem ventiladas reduzem a umidade, a proliferação de fungos e a predisposição de desenvolvimento de doenças respiratórias.

BIOSSEGURANÇA: por ser um local em que animais selvagens de diferentes regiões geográficas ficam confinados em poucos hectares, e por existir a interferência permanente das pessoas, a disseminação de patógenos neste ambiente é bastante facilitada (CUBAS, 2008,p.1). A instituição deverá priorizar a saúde do animal, caso contrário o zoo perde o sentido de existir. Esse objetivo só será alcançado através de uma equipe técnica competente. Conforme Cubas (2008), cabe à biossegurança garantir:

- a) Higiene e desinfecção;
- b) Armazenamento e qualidade dos alimentos;
- c) Controle parasitário e eliminação das doenças;
- d) Descarte de lixo e excretas;
- e) Qualidade ambiental e sanitária.

Um recinto bem planejado consegue suprir os tópicos de higiene, qualidade ambiental e sanitária e descarte de lixo, por consequência o controle parasitário e a erradicação de doenças podem ser facilitados.

CONFORTO TÉRMICO: segundo Kroemer & Grandjean (2005), o desconforto térmico pode desencadear dor conforme o equilíbrio de calor é perturbado. Essa sensação faz parte do sistema biológico de animais de sangue quente, estimulando a busca por equilíbrio de calor, o animal pode reagir de diversas maneiras, procurando um lugar que tenha a temperatura ideal para suprir suas necessidades, aumentando ou reduzindo o metabolismo, alterando o grau das atividades musculares.

A primeira condição para o conforto é o equilíbrio térmico, a quantidade de calor ganho pelo organismo deve ser igual à quantidade de calor cedido para o ambiente. Diversos fatores são necessários para propiciar um ambiente confortável sendo influenciado pela umidade relativa e ventilação. Superfícies quentes ou frias podem acarretar em desconforto, a fim de minimizar o incômodo recomenda-se o uso de materiais isolantes, como plástico e madeira.

Os animais devem estar protegidos de temperaturas que possam ser prejudiciais, considerando o clima de origem algumas adequações no recinto serão necessárias. A AZA (2013) afirma que o sistema de suporte à vida para o animal cativo deve incluir encanamentos, aquecimento e resfriamento, ventilação e filtração.

As instituições localizadas em zonas de baixa temperatura devem contar com instalações aquecidas. Para répteis e aves o uso de lâmpadas de calor é comum e devem estar fora do alcance do animal prevenindo acidentes. As instituições localizadas em zonas mais quentes devem disponibilizar água fresca constantemente e possuir áreas de sombra e áreas para banho de sol. Locais de clima úmido e chuvoso, prover recintos quentes e secos e áreas de sol total.

Como visto em Neufert (1998), determina-se o isolamento térmico de um ambiente pela resistência que as paredes, teto e piso se opõe à permeabilidade, doação e acumulação térmica. A temperatura deve ser confortável, considerando a influência de calor liberado resultante de atividade determinada.

CORES: na natureza, as cores são utilizadas como meio de sobrevivência, seja para a proliferação da espécie ou como forma de defesa, sendo essencial para promover o bem-estar na vida cativa, tentando minimizar os efeitos do ambiente artificial.

Cores altamente contrastantes que são usadas para atrair a atenção, para “atrair o olhar”. As cores são usadas desse modo na natureza: um morango vermelho em meio à folhagem verde, flores brilhantes que atraem insetos e outras criaturas pela sua cor contrastante. Por outro lado, a natureza também usa as cores para camuflagem. Animais indefesos geralmente têm cores neutras e confundem-se com o ambiente, de forma que se tornam quase invisíveis. (KROEMER & GRANDJEAN, 2005, p. 307)

As cores e texturas previstas no projeto, deverão considerar a ergonomia como ponto de partida para as experimentações, Lida (2005) escreve que a visão é o sentido mais desenvolvido no ser humano, é através dela que se obtém a maior parte de informações sobre o espaço a nossa volta e as cores têm uma função muito importante acerca de sensações e percepções. Um esquema de cor adequado permite ao observador melhor visão sobre o ambiente, este deve ser pensado junto com o projeto de edificação, prevendo os materiais e a iluminação. O uso de contraste em um recinto vai possibilitar melhor observação do animal, porém deve-se considerar quais aspectos da sua natureza podem ser prejudicados, pois ao criar contraste com o ambiente e colocar o animal em posição central a camuflagem, aspecto natural de proteção poderá ser violada. No Brasil, algumas normas regulamentam o uso de cores para prevenir acidentes e advertir contra riscos, a NBR 7195/1995 por exemplo.

ESCOLHA DE MATERIAIS: Löbach (2001) julga que os materiais podem ser escolhidos pela estética, adequação à produção ou por fatores econômicos. Enquanto Teixeira (1999) cita que a escolha dos materiais deverá respeitar as determinações do projeto ao tempo que atende as regulamentações ambientais.

Os materiais utilizados na construção do ambiente deverão ser pensados de acordo com as características comportamentais do animal residente, algumas espécies têm o hábito de roer, outras de cavar, etc. Conhecer estes aspectos evita criar um cenário que traga riscos aos animais, ao público ou ao técnico. A utilização de materiais de alta resistência e durabilidade, além de antissépticos, como é o caso do cimento e a fibra de vidro, impedem a proliferação de pragas transmissoras de doenças. Ferreira (2011) sugere evitar a pintura como revestimento das paredes devido à sua toxicidade, pouca resistência e aspecto artificial, devendo-se optar pelo revestimento de rocha, artificial ou não, e vegetação. Paredes envidraçadas, devem ser planejadas de forma que não aqueçam demais o ambiente com a incidência direta de luz solar.

ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO: Jones & Jones (2007) defendem que o projeto de zoo design deverá abranger toda a instituição. A construção oferecida deverá suprir as necessidades dos visitantes, para isso são necessários sanitários, bebedouros, bancos, áreas de abrigo e central de informações. A estrutura de um zoológico deve ser funcional para os técnicos e prever vias de acesso exclusivas para os profissionais do zoo, facilitando o atendimento veterinário, emergencial ou mesmo nos trabalhos diários como a nutrição e higienização. Para os arquitetos já mencionados, quando um recinto é planejado, todo o seu entorno deverá ser considerado, sua estética deverá estar em conformidade com o restante e os valores da instituição presente.

ILUMINAÇÃO: as atividades cíclicas dos animais, como reprodução e migração, além do humor e comportamento são reguladas pela luz solar, tornando o projeto de iluminação significativo, pois demanda cuidado referente à incidência de espectros, intensidade, duração e necessidade de cada espécie. Um bom projeto visa aproveitar a luz natural e suplementar com a artificial. A AZA (2013) sugere que as “luzes devem ser instaladas dentro de recintos, áreas temporárias e instalações de inverno internos, podendo ser acesas durante o dia e apagadas durante a noite, imitando o ciclo de luz do dia local”, sendo desnecessário o período gradual de escurecimento e luminosidade. Lida (2005) cita que a luz uniforme se torna monótona, ao contrário das variações de luminosidade que são estimulantes, este é o caso da luz solar. O sistema de iluminação artificial deverá estar totalmente fora de alcance do plantel. O uso de claraboias é vantajoso pois permite a incidência da luz natural em alojamentos internos. A claridade do ambiente é medida também pelo índice de reflexão dos materiais estruturais e da mobília. Para Kroemer e Grandjean (2005) arranjos inadequados de iluminação podem resultar em fontes de ofuscamento, tornando o ato de enxergar desconfortável e difícil.

PISO: não deve ser abrasivo aos pés e articulações do plantel ali mantido, o solo natural ou grama é o mais adequado para ambientes externos. As necessidades de cada família deverá ser atendida e consultada (Quadro 10).

PISO PARA OS RECINTOS	
ESPÉCIE	IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS
répteis	materiais compatíveis para desova: <ul style="list-style-type: none"> • areia • terra • grama • folhiço ou suas combinações
	<ul style="list-style-type: none"> • folhiço • brejoso ou argiloso • gramíneas • terra • piso compacto e arenoso • cimento liso recoberto 50% com seixo
Mamíferos (exceto marinhos)	materiais compatíveis com a construção de tocas: <ul style="list-style-type: none"> • areia ou terra • terra recoberto de material macio • terra sobre material resistente • gramíneas ou folhas

Quadro 9 - Piso Para Os Recintos Conforme A Espécies

Fonte: adaptado de Ibama (2015).

PONTO DE FUGA: para Farias (2010), os animais mantêm um espaço dentro do qual não permitem a aproximação de outros indivíduos, atacando-os ou fugindo quando sentem-se ameaçados ou invadidos. Uma forma de minimizar o estresse do animal cativo é proporcionar condições apropriadas de deslocamento, abrigo e proteção. Em zoológicos, o recinto deve ser provido de pontos de fuga, locais onde o animal possa se refugiar quando se sentir ameaçado.

PONTOS DE OBSERVAÇÃO:

No caso do público, é preciso trabalhar com quatro estratégias – a distribuição dos mirantes, substituindo uma extensa “janela frontal” por mirantes frontais e laterais, superiores e inferiores que fornecem visões diferenciadas do mesmo local; favorecer a amplitude da visão através das barreiras invisíveis, ou seja, sem obstruções de cercas e paredes; considerar o posicionamento, para evitar atitudes prejudiciais; e, por fim, administrar o *crossing view*, isto é, organizar a observação para que não haja visão recíproca entre visitantes, em postos diferentes. (VENTURINI, 2013,p.57)

Figura 64: Pontos de observação
Fonte: Jones & Jones (2007).

O espaço para observação de animais, destinado ao público deverá ser planejado considerando o comportamento natural da espécie, deverá ser seguro ao tempo que evite o desconforto do animal. Por exemplo, predadores não devem estar abaixo do olhar do público, devido ao seu instinto caçador ser observado por cima lhe traria insegurança e ameaça (Figura 64).

Jones & Jones (2007) reforçam que a visão do recinto deve ser sempre de baixo ou no mesmo nível, garantindo ao animal segurança para agir naturalmente, somado a isso, o indivíduo entenderá que sua posição não é superior ao animal. O visitante deve ser posicionado de forma a não sentir-se instigado a provocar o animal.

QUARENTENÁRIO: conforme visto no Manual para Tratadores (200), a instituição deve ter uma instalação de isolamento destinado à quarentena de animais recém-chegados, feridos ou em tratamento. O espaço não deverá ser aberto para visitaço do pblico e mesmo tido como um alojamento temporrio ter que considerar o porte do animal para garantir seu bem-estar. Por abrigar animais em tratamento, o ambiente e utenslios devero ser planejados considerando a fcil higienizao e esterilizao.

SEGURANA: dever ser planejada atendendo s necessidades dos trs ncleos envolvidos no recinto: animal, tcnico e visitante. A legislao prev normas de segurana que devero ser seguidas no espao de exposio e manejo. Cabe ressaltar que a rea de manejo deve permitir o acesso do tcnico para limpeza, alimentao e atendimento veterinrio. O projeto dever prever desde a porta at a conteno necessria a cada espcie garantindo a segurana de todos.

Conforme a IN Ibama n 7 de 30 de abril, o afastamento mnimo do pblico em relao ao recinto dever ser de 150 centmetros, exceto quando existir barreira fsica que impossibilite o contato direto do pblico com os animais, por exemplo vitrines de vidro.

As barreiras sero definidas pelos tcnicos responsveis pelo jardim zoolgico, considerando a segurana do animal, dos visitantes, dos tcnicos. Alguns requisitos devero ser cumpridos visando o bem-estar fsico e psicolgico dos animais. Trs tipos de barreiras so identificadas em instituies, sendo elas fsicas (grades, fossos e valas), verticais ou tecnolgicas.

As barreiras fsicas, como aponta Javorouski & Biscaia (2007), tem como funo separar os animais do pblico, que muitas vezes no respeita os limites e barreiras impostas ao tentar interagir com os bichos. O tamanho das telas/grades deve ser pensado de forma a impedir que tanto o pblico quanto o animal ultrapassem seu limite, deve ser fixada de forma que no gere reas de sujeira. Os fossos e as valas so indicados principalmente para animais perigosos ou que exijam um espao mais complexo em questo de segurana. Ao optar por fossos com gua deve ser analisada a profundidade segura que impea o afogamento do plantel. Em alguns recintos esta escavao poder ser utilizada com vegetao, resultando em barreiras estticas e de suficiente conteno.

As mais tradicionais so as barreiras verticais, que possuem alturas bastante

diversificadas e muitas vezes são uma forma complementar de segurança. Os guarda-corpos podem ser vistos no entorno do recinto como forma de indicar a distância mínima que o público deve ter do espaço. Arbustos espessos podem ser colocados nos arredores e dentro do recinto, fornecendo sensação de segurança ao animal ao tempo que se insere na paisagem do habitat. Conforme Ferreira (2013), com a reforma das instituições “é bastante comum a utilização de muros rochosos, tanto artificiais como naturais, em que existem painéis de vidro embutido, em que apenas é permitida a visualização no sentido público-animal.”

Os avanços tecnológicos trouxeram novas formas de bloqueio: elétricos, térmicos e as fotobarreiras. Ferreira (2011), cita que o uso de eletricidade para fim de contenção acarreta vários riscos para os animais, público e ao próprio espaço, além de ser comum relatos de curto-circuitos. “Esta forma de barreira nunca deve ser utilizada individualmente mas sim acompanhada de outra mais eficaz, pois existe o risco de ocorrência de cortes de energia o que limitam o seu funcionamento.” O uso de barreiras térmicas restringem-se aos répteis, com o objetivo de manter os animais em locais visíveis ao público. O uso de luz como contenção tem tido sucesso principalmente com as aves, que por instinto não voam em áreas que não possam ver, essa técnica mantém a parte interna do recinto bem iluminada e a área destinada ao público escura.

Figura 65: Recinto do leão no zoo de Curitiba
Fonte: acervo da autora (2016).

O recinto da Figura 65 possui as três barreiras mencionadas anteriormente, a física é composta pelo guarda-corpo (estrutura cimentada) e pelo fosso, a barreira vertical é a grade e a barreira tecnológica é a cerca elétrica.

DESIGN AMBIENTAL (SINALIZAÇÃO):

Há dois tipos de design ambiental, o de sinalização e o de ambientação. Projetos de sinalização costumam ser implantados em edifícios complexos, tais como shopping centers, supermercados, terminais de transporte, hospitais, museus. Sua principal tarefa é otimizar – por vezes até viabilizar – o funcionamento desses edifícios. Já os projetos de ambientação podem ser chamados de design total: são recintos inteiramente concebidos pelo designer, tais como uma exposição, um estande um local para abrigar um evento. (ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS GRÁFICOS, 2004, p. 29-30)

Para Scherer (2014) o design ambiental está inserido na intersecção entre design gráfico, arquitetura, design de produto e paisagismo. Design ambiental é o planejamento espacial e pode ser atingindo através da sinalização.

Costa (2005) afirma que a sinalização de um zoológico é parte relevante para a comunicação com os visitantes. Não se limita à afixação de placas, deverá ser adequada ao ambiente, às necessidades de informações, auxiliar o usuário de forma objetiva e ter durabilidade. Maia (2013) enumera três funções da sinalização, sendo elas: identificar (nomear um local), orientar (informa uma localização, muitas vezes utilizam-se setas) e advertir (avisar, restringir ou proibir uma ação). Scherer (2014) menciona que o designer deverá ser cauteloso ao inserir uma informação no espaço, uma vez que a sinalização possibilita otimizar o ambiente além de viabilizar seu funcionamento. É um canal fundamental de comunicação com o usuário.

SONS: de acordo com Kroemer & Grandjean (2005), em todo o reino animal a audição é um sistema de alarme, um mecanismo de defesa que prepara o corpo para enfrentar um perigo em potencial, preparando-o para fuga, luta ou defesa. Considerando tal fato, devem-se minimizar os sons e ruídos incomuns dentro da instituição, os animais se habitam com os barulhos rotineiros do zoo – caminhões de lixo, obras próximas, mangueiras e sopradores de folhas, etc. Alguns sons do ambiente também se tornam comuns – aviões, ruídos do tráfego, etc. Porém sons desconhecidos tendem a causar estresse, influenciando em comportamentos negativos e anormais.

TRAJETO: para Jones & Jones (2007) o caminho do zoológico começa no estacionamento e engloba o caminho que o visitante percorre desde a entrada até a saída do zoo, de forma que toda a circulação deverá ser planejada. A organização

do trajeto visa criar uma narrativa durante o percurso do público, algumas instituições optam pela disposição de animais de acordo com a classe, outras pela classificação biológica, bioclimática, zoogeográfica, distribuição evolutiva ou pela continentalidade.

VEGETAÇÃO: deverá ser planejada além da estética. Sendo necessário o estudo prévio das espécies, prevenindo o uso de plantas tóxicas aos animais que estejam próximos a ela, visto que é comum os visitantes utilizarem estes vegetais para atrair a atenção do espécime. De acordo com Neufert (1998) a vegetação tem efeito absorvente na propagação do som, principalmente as sebes altas e verdes.

A disposição das arbóreas, arbustivas e herbáceas deve ser aleatória evitando padrões geometrizados que permitam identificar a mão humana em um jardim. Para Ebenhöh (1992), a vegetação nos zoológicos contemporâneos é utilizada para definir o espaço, possibilitar a geração de microclimas, como elementos estéticos, complemento alimentar, na criação de espaços de lazer para os animais e visitantes, pode ser utilizada ainda na criação de ninhos e abrigos além de possibilitar a educação do público sobre os ecossistemas.

Após o levantamento das considerações projetuais, foram elaboradas questões que auxiliam a avaliação de um recinto seguindo os tópicos essenciais para o planejamento de um espaço que ofereça bem-estar e segurança.

5. RESULTADOS

Este capítulo evidencia a avaliação do recinto, e objeto de estudo, Casa do Macaco-aranha, baseada nos fundamentos do zoo design com o auxílio das ferramentas elaboradas pela autora.

5.1 FERRAMENTAS

A DSR empregada como metodologia prevê o desenvolvimento de artefatos que contribuam para a geração de conhecimento. Quando Dresch (2015) menciona o desenvolvimento de artefatos não está se referindo exclusivamente à produção de um objeto, mas também à elaboração de um meio ou uma ferramenta que seja útil na solução ou na melhoria de determinado problema.

A complexidade de projetar para animais pode ser facilitada através do uso dessas ferramentas, pois aspectos comportamentais dos animais silvestres e as normativas terão que ser exploradas pelo projetista.

A ficha a seguir (Quadro 10) foi desenvolvida pela pesquisadora a partir da revisão de literatura; os tópicos para registro foram concebidos após análise das sugestões dos arquitetos de zoológico Jones & Jones (2007) e o trabalho de Neufert (1998) e, das informações obtidas durante as entrevistas com os profissionais do zoo. Esse material possibilita a catalogação dos recintos e animais da instituição, além de compreender as necessidades de adequações de cada espaço pensando em cada espécie, ao tempo que facilita a troca de experiências construtivas entre os zoológicos.

ANÁLISE DO RECINTO:			
Instituição:			
Endereço:			
Espécie principal:			
Comportamento característico:			
.			
Animal: () presa () predador () nômade		Clima de origem: Tropical	
Número/Gênero exposto		♀	♂
	Macaco aranha	3	1
	Muriqui	-	1
IN Ibama:			
Expectativas para o recinto:			
Estilo de recinto: () gaiola/jaula () ambientação realista () recinto de imersão			
Elementos prejudiciais:			
Dimensões:	M²:	Altura: 1	
Materiais utilizados:			
Descrição de edificações existentes:			
Descrição	Solo:		
	Vegetação:		
	Pontos de fuga:		
	Abrigo:		
	Enriquecimento:		
	Localização na instituição:		
	Animais Vizinhos:		
	Áreas de água:		
	() rio	() lago artificial	() piscina () aquário () não precisa
Segurança:			
Referências de recintos existentes:			
Distância mínima do público prevista:			

Quadro 10 – Ficha De Projeto
Fonte: autoria própria (2016).

Para complementar a avaliação do recinto algumas perguntas foram geradas com o intuito de fundamentar o julgamento posterior, ao mesmo tempo que poderão ser utilizadas como *checklist* (Quadro 11). A elaboração das questões foi baseada nas considerações projetuais, com a intenção de verificar se o projeto está de acordo com as premissas do zoo design.

(continua)

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ESTRUTURAIS	abrigo	Possui abrigo?			
		É iluminado?			
		É ventilado?			
		O piso não é escorregadio?			
		As portas de acesso atendem à espécie?			
	cores	As cores não interferem no comportamento do animal?			
		O uso das cores foi intencional?			
	escolha de materiais	O animal foi considerado na escolha dos materiais?			
		O material é resistente ao animal?			
		A durabilidade do material é boa?			
	estrutura da instituição	A instituição possui sanitários?			
		A instituição possui bebedouros?			
		A instituição possui bancos?			
		A instituição possui central de informações?			
		A instituição possui trajetos exclusivos para os técnicos?			
		A instituição possui portões de contenção?			
		A instituição possui áreas de abrigo para os visitantes?			
		A instituição possui estacionamento?			
	design ambiental	Possui placas indicativas?			
		Possui placas de orientação?			
		Possui placas de advertência?			
		A sinalização é suficiente?			
		O estado de conservação da sinalização é boa?			
piso	Segue as normativas do IBAMA para cada espécie?				
pontos de observação	A instituição possui mirante?				
	O comportamento do animal é respeitado?				
	Possui vista frontal?				

(continua)

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ESTRUTURAIS E BIOLÓGICAS	quarentenário	Possui quarentenário?			
		Está fora da área de visitação?			
		Fácil higienização?			
		Possui abrigo?			
		É iluminado?			
		É ventilado?			
	segurança	O piso não é escorregadio?			
		É seguro para o animal?			
		É seguro para o público?			
		É seguro para o técnico?			
		A distância mínima é seguida?			
	trajeto	Possui barreiras físicas?			
		O Trajeto têm acessibilidade?			
O trajeto cria uma narrativa com a distribuição dos recintos?					
Existem caminhos distintos de circulação?					
iluminação	A circulação foi planejada?				
	Possui iluminação natural?				
	A iluminação artificial está fora de acesso do plantel?				
	Os materiais utilizados possuem baixa reflexão?				
	enriquecimento ambiental	Possui enriquecimento social?			
Possui enriquecimento cognitivo?					
Possui enriquecimento físico?					
Possui enriquecimento sensorial?					
Possui enriquecimento nutricional?					
sons	A incidência de sons e ruídos é baixa?				
vegetação	Possui?				
	A vegetação no entorno do recinto foi estudada?				
	É suficiente para as necessidades da espécie?				

(conclusão)

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
BIOLÓGICAS	água	Áreas externas permeáveis?			
		Bebedouros de fácil higienização?			
		Terreno inclinado para drenagem?			
		Possui sistema de esgoto?			
	ar	Sistema de ventilação em áreas fechadas?			
	biossegurança	Possui sistema de esgoto?			
		Existe um lugar para armazenagem dos alimentos?			
		Existe assistência veterinária?			
		Há planejamento sobre o descarte de lixo?			
	conforto térmico	Umidade relativa é adequada?			
		Uso de materiais isolantes?			
		Prevê meios de adaptar a temperatura do recinto?			
		Água fresca sempre disponível?			
		Possui áreas de sombra?			
		Possui áreas secas?			
Possui áreas para banho de sol?					
pontos de fuga	Proporciona pontos de fuga para o animal?				

Quadro 11 – Checklist de avaliação

Fonte: autoria própria (2016).

5.2 AVALIAÇÃO DO RECINTO

O início da avaliação do recinto se dá pelo preenchimento da ficha de projeto (Quadro 12) durante a visita técnica acompanhado do veterinário do zoológico de Curitiba. Esta ferramenta permite a análise técnica do ambiente e o levantamento de informações que não constam em normativas e projetos, como o gênero dos espécimes.

Durante a entrevista realizada, o veterinário Manoel Javorouski relatou que considera o recinto bom, pois atende às necessidades dos animais e dos técnicos. No entanto, reconhece que existam problemas que só foram identificados após a entrega do recinto. As considerações estruturais e biológicas são atendidos pela Instituição, alguns poderiam ser melhorados enquanto outros estão além das expectativas. A avaliação considerou o fato do zoológico de Curitiba ser municipal, onde os recursos financeiros são reduzidos e há grande burocracia para obras no terreno.

O *checklist* de avaliação, elaborado pela autora e que poderá ser utilizado para qualquer espécie, que não seja exclusivamente aquática, é apresentado a seguir com as justificativas correspondentes a cada pergunta, ressaltando que ocorreu a observação do recinto Casa do Macaco Aranha e da Instituição.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ABRIGO	Possui abrigo?				✓
	É iluminado?				✓
	É ventilado?				✓
	O piso não é escorregadio?				✓
	As portas de acesso atendem à espécie?			✓	

Quadro 13 – Checklist: Abrigo

Fonte: autoria própria (2016).

1. Possui abrigo? Sim, composto por tocas de madeira, bebedouro de cimento e coxo (Figura 66).

Figura 66: Abrigo dos recintos 1 e 2
Fonte: acervo da autora (2016).

2. É iluminado? Sim, apenas a área com as tocas é coberta, permitindo a incidência de luz natural, esta é ainda complementada por luz artificial quando necessário.
3. É ventilado? O recinto possui apenas uma parede cimentada, as outras delimitações são feitas pelas telas, conseqüentemente o ambiente é extremamente ventilado.
4. O piso não é escorregadio? O substrato de cimento é poroso, dessa forma o piso mesmo quando molhado não é escorregadio.
5. As portas de acesso atendem à espécie? Todos os portões de acesso possuem trincos e cadeados, porém é responsabilidade do técnico manter o cadeado fechado caso contrário a espécie têm facilidade em acessar e abrir os trincos.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
CORES	As cores não interferem no comportamento do animal?				✓
	O uso das cores foi intencional?			✓	

Quadro 14 – Checklist: cores

Fonte: autoria própria (2016).

1. As cores não interferem no comportamento do animal? O veterinário responsável afirmou que não foi identificado nenhum problema com as cores, visto que são animais apreendidos do tráfico, e já estavam acostumados com habitações humanas.
2. O uso das cores foi intencional? A cor das telas sim, foram pintadas de preto para aumentar a visibilidade do recinto pelo público. Porém a cor terracota utilizada nas edificações do recinto foram cedidas pela prefeitura, utilizadas em outras obras da gestão. Não houve preocupação na escolha de cores visto que os recursos financeiros podiam ser aproveitados em outras coisas de maior impacto.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ESCOLHA DE MATERIAIS	O animal foi considerado na escolha dos materiais?				✓
	O material é resistente ao animal?			✓	
	A durabilidade do material é boa?			✓	

Quadro 15 – Checklist: escolha de materiais

Fonte: autoria própria (2016).

1. O animal foi considerado na escolha dos materiais? Sim, o veterinário explicou que o material deve ser analisado junto ao comportamento do animal. No caso do Gaiolão, houve ressalvas quanto a espessura das telas porque nem a cauda nem as mãos poderiam ultrapassar o espaçamento e deveria ser suficiente na contenção ao considerar a força dos animais que

utilizam-na para escalar. Houve a escolha das estruturas de eucalipto para mesclar o recinto com o bosque e o substrato do manejo foi pensando na higienização enquanto o da exposição, optou-se por manter natural para agregar bem-estar aos animais.

2. O material é resistente ao animal? Sim, embora o recinto tenha sido planejado considerando estruturas de eucalipto e a execução feita em metal, material com condutibilidade elétrica agravando o efeito da Gaiola de Faraday. Ambos são suficiente na contenção do animal. O veterinário disse que o principal receio era a respeito das telas, mas logo nos primeiros dias se mostrou suficiente na contenção.
3. O material tem boa durabilidade? Relativamente, Teixeira (1999) destaca que os metais possuem condutibilidade térmica, ou seja, é condutor de calor. Também estão suscetíveis a oxidação quando expostos ao ar e em ambientes úmidos, o recinto se enquadra nestas duas situações, por ser uma área de bosque, as árvores contribuem para umidade do local e conseqüentemente afetará a durabilidade do material. No entanto, o ferro permite que o alojamento seja seguro e durável, além da fácil higienização. O zoológico optou por construir abrigos de madeira, Teixeira (1999) aponta o material como um bom isolante térmico e elétrico, além de renovável possui facilidade de fabricação e, manuseio e preparo, apresenta grande resistência mecânica, possibilita o aproveitamento total além de ser eficaz para construção de mobiliário e moradias.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO (Figura 67)	A instituição possui sanitários?				✓
	A instituição possui bebedouros?				✓
	A instituição possui bancos?				✓
	A instituição possui central de informações?			✓	
	A instituição possui trajetos exclusivos para os técnicos?				✓
	A instituição possui portões de				✓

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
	contenção?				
	A instituição possui áreas de abrigo para os visitantes?			✓	
	A instituição possui estacionamento?				✓

Quadro 16 – Checklist: estrutura da instituição

Fonte: autoria própria (2016).

1. A instituição possui sanitários? Sim, mas o público se mostrou insatisfeito com a quantidade e localização dos mesmos.
2. A instituição possui bebedouros? Sim, durante o trajeto é possível encontrar torneiras indicadas para o consumo de água.
3. A instituição possui bancos? Sim, estão distribuídos pelo caminho mas em dias de grande circulação tornam-se insuficientes, o terreno irregular torna o passeio cansativo e é fundamental criar áreas de descanso.
4. A instituição possui central de informações? Relativamente, o centro de educação atende os visitantes e serve como central de informações.
5. A instituição possui trajetos exclusivos para os técnicos? Sim, existe um portão de acesso e trajetos exclusivos para funcionários.
6. A instituição possui portões de contenção? Sim, eles estão localizados em diversas partes do zoológico.
7. A instituição possui áreas de abrigo para os visitantes? Sim, o zoo conta com duas áreas de quiosques cobertos, onde é comum ver famílias fazendo lanches.
8. A instituição possui estacionamento? Sim, possui amplo espaço para carros e o acesso é gratuito, porém aos domingos, as vagas são insuficientes e os estacionamentos particulares nos arredores auxiliam a acomodação dos visitantes. No entanto, o acesso à Instituição pode ser feito por transporte público com a linha 536-Zoológico, esta circula todos os dias, ou a linha 688-Pinheirinho/Zoológico que circula somente aos domingos.

Figura 67: Estrutura do zoo
Fonte: acervo da autora (2016).

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
DESIGN AMBIENTAL	Possui placas indicativas?				✓
	Possui placas de orientação?				✓
	Possui placas de advertência?				✓
	A sinalização é suficiente?			✓	
	O estado de conservação da sinalização é boa?	X			

Quadro 17 – Checklist: design ambiental
Fonte: autoria própria (2016).

1. Possui placas indicativas? Possui placas de orientação? Possui placas de advertência? O zoo possui sinalização dos três tipos (Figura 68).

Figura 68: Sinalização de identificação, orientação e advertência
 Fonte: acervo da autora (2016).

2. A sinalização é suficiente? Relativamente, pelo comprimento do trajeto a quantidade de placas de orientação é insuficiente, resultando em partes do zoo que quase não são visitadas por falta de informação. Por outro lado, as placas de identificação estão bem distribuídas e em quantidade suficiente. São vistas na área administrativa, lanchonetes e loja de lembranças, Calçada da Fauna, estacionamentos, centro educacional, posto da Guarda Municipal, em todos os recintos, entre outros. Já as placas de advertência estão em menor número e quase não são encontradas.
3. O estado de conservação da sinalização é boa? Não, o recinto avaliado apresenta placa informativa em bom estado, porém o restante das placas da instituição estão desgastadas e apagadas, dificultando a localização dentro da instituição e a identificação dos outros animais (Figura 69).

Figura 69: Placas desgastadas no zoo
Fonte: acervo da autora (2016).

4. Há comunicação entre instituição e público? Sim, o canal de comunicação utilizado é efetivo pois o uso das redes sociais têm atualização semanal e permite a troca de mensagens instantâneas, criando uma grande rede de informações, também estão disponíveis nos canais oficiais, e-mails e telefones atualizados. Além disso os murais dentro da Instituição são utilizados na divulgação de informações e curiosidades.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
PISO	Segue as normativas do Ibama para cada espécie?				✓

Quadro 18 – Checklist: piso
Fonte: autoria própria (2016).

1. Segue as normativas do Ibama para cada espécie? Sim, o solo da área de exposição atende às necessidades do animal, é composto de grama e terra. A área de manejo utiliza o concreto como substrato, o material foi utilizado pensando na esterilidade do ambiente.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
PONTOS DE OBSERVAÇÃO	A instituição possui mirante?			✓	
	O comportamento do animal é respeitado?				✓
	Possui vista frontal?				✓

Quadro 19 – Checklist: pontos de observação
Fonte: autoria própria (2016).

1. A instituição possui mirante? Sim, mas ele não fornece ampla visão da instituição, ou de parte dela, de forma a não cumprir a função (Figura 70).

Figura 70: Vista do mirante do zoo de Curitiba
Fonte: acervo da autora (2016).

2. O comportamento do animal é respeitado? Sim, por serem espécies que vivem nos topos das árvores, o espaço de bosque permite que o comportamento selvagem seja mantido (Figura 71).

Figura 71: Macaco-aranha no topo de árvores
Fonte: acervo da autora (2016).

3. Possui vista frontal? Sim, o recinto pode ser observado de vários pontos, além de permitir que isso seja feito por número grande de visitantes ao mesmo tempo. Há uma divergência quanto a área de manejo, se deve ou não estar visível ao público, (Figura 72).

Figura 72: Recinto vista frontal
Fonte: acervo da autora (2016).

Conforme observado no zoo de Curitiba, a área de manejo estar visível não é uma preocupação real da Instituição pois um número elevado de alojamentos permitem a visualização do local de manejo. Enquanto Jones & Jones (2007) sugerem que as estruturas que não compõe a paisagem naturalística sejam escondidas por questões estéticas, de outro lado Tarpley (2014) menciona que o público fica mais confortável ao observar os cuidados que são destinados aos animais e até mesmo ver que os animais têm a opção de permanecer um local privativo.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
QUARENTENÁRIO	Possui quarentenário?				✓
	Está fora da área de visitação?				✓
	Fácil higienização?				✓
	Possui abrigo?			✓	
	É iluminado?			✓	
	É ventilado?				✓
	O piso não é escorregadio?				✓

Quadro 20 – Checklist: quarentenário

Fonte: autoria própria (2016).

1. Possui quarentenário? Sim, a Instituição destina parte da sua área ao setor extra. Destinado à acomodação de animais que não estão aptos a ficar nos recintos abertos à visitação.
2. Está fora da área de visitação? Sim, o setor extra está localizado próximo à administração e cozinha onde o acesso é exclusivo aos funcionários da Instituição.
3. Fácil higienização? Sim, segue a mesma estrutura dos abrigos e a escolha dos materiais previa a necessidade de esterilização do ambiente.
4. É iluminado? Sim, a área de quarentena não fica em uma edificação fechada permitindo a incidência de luz natural e complementada com iluminação artificial.
5. É ventilado? Sim, os recintos telados permitem boa circulação de ar.
6. O piso não é escorregadio? Sim, o substrato cimentado não é escorregadio.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
SEGURANÇA (Figura 73)	É seguro para o animal?				✓
	É seguro para o público?				✓
	É seguro para o técnico?				✓
	A distância mínima é seguida?				✓
	Possui barreiras físicas?				✓

Quadro 21 – Checklist: segurança

Fonte: autoria própria (2016).

1. É seguro para o animal? Sim, o público não tem acesso ao animal uma vez que existem duas grades delimitando o espaço.
2. É seguro para o público? Sim, o recinto é inteiramente telado e a manutenção das telas é recorrente para garantir a segurança do espaço.
3. É seguro para o técnico? Sim, na área de manejo conta com corredor de segurança, portas de contenção, portões e cadeados.
4. A distância mínima é seguida? Sim, a distância mínima exigida é de 1,2 m e o recinto respeita tal normativa.
5. Possui barreiras físicas? Sim, as delimitações entre público e animal são bem definidas através de grade e as telas do recinto.

Figura 73: Segurança do recinto
Fonte: acervo da autora (2016).

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
TRAJETO (Figura 74)	O Trajeto têm acessibilidade?			✓	
	O trajeto cria uma narrativa com a distribuição dos recintos?	X			
	Existem caminhos distintos de circulação?				✓
	A circulação foi planejada?	X			

Quadro 22 – Checklist: trajeto
Fonte: autoria própria (2016).

1. O Trajeto têm acessibilidade? Sim, além de banheiros estruturados para deficientes físicos o trajeto não prevê uso exclusivo de degraus para chegar a algum recinto, no entanto a composição íngreme do terreno torna o passeio muito cansativo por não conter uma rampa planejada ou corrimãos que facilitem o acesso quando necessário.
2. O trajeto cria uma narrativa com a distribuição dos recintos? Não, a instituição atua com a logística do terreno, logo não cria nenhum tipo de narrativa de distribuição.

Figura 74: Trajeto zoológico e estacionamentos
 Fonte: acervo da autora (2016).

3. Existem caminhos distintos de circulação? Sim, o visitante têm a opção de escolher entre alguns acessos.
4. A circulação foi planejada? Não, o zoo foi adaptando os espaços existentes para alocar novos recintos, então tanto o fluxo da circulação quanto o caminho não foram planejados.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ILUMINAÇÃO	Possui iluminação natural?				✓
	A iluminação artificial está fora de acesso do plantel?				✓
	Os materiais utilizados possuem baixa reflexão?				✓

Quadro 23 – Checklist: iluminação
 Fonte: autoria própria (2016).

1. O recinto possui iluminação natural? Sim, o ambiente recebe iluminação natural durante todo o dia e a composição arbórea cria as áreas de sombra necessárias ao animal.
2. A iluminação artificial está fora de acesso do plantel? Sim, não há iluminação artificial nos recintos, somente no corredor de manejo e dentro das tocas usa-se lâmpadas para aquecer o espaço, mas não estão acessíveis ao plantel.
3. Os materiais utilizados possuem baixa reflexão? Sim, a madeira não é um material que reflete muita luz a ponto de prejudicar a visibilidade do público.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL	Possui enriquecimento social?			✓	
	Possui enriquecimento cognitivo?		-		
	Possui enriquecimento físico?				✓
	Possui enriquecimento sensorial?		-		
	Possui enriquecimento nutricional?				✓

Quadro 24 – Checklist: enriquecimento ambiental
Fonte: autoria própria (2016).

O zoológico trabalha com diferentes tipos de enriquecimento visando melhorar o bem-estar dos animais, a avaliação deste tópico é referente ao que foi observado no dia da visita, não significa que a Instituição não utiliza os outros métodos de enriquecimento.

1. Possui enriquecimento social? Relativamente, o recinto abriga gêneros distintos da espécie *Ateles*.
2. Possui enriquecimento cognitivo? No dia da visita não.
3. Possui enriquecimento físico? Sim, os poleiros que compõe a área de exposição possibilitam que os macacos exercitem o comportamento natural da espécie (Figura 75).

Figura 75: Enriquecimento ambiental: poleiro feito de mangueiras de hidrante
Fonte: acervo da autora (2016).

4. Possui enriquecimento sensorial? No dia da visita não.
5. Possui enriquecimento nutricional? Sim, a alimentação é oferecida de maneira diversificada para estimular a busca nos animais.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRRELATIVAMENTE	SIM
SONS	A incidência de sons e ruídos é baixa?			✓	

Quadro 25 – Checklist: sons
Fonte: autoria própria (2016).

1. A incidência de sons e ruídos é baixa? Relativamente, os animais estão próximos à administração e da via de acesso dos carros institucionais, então o índice de sons que chegam até eles é grande porém estão habituados. A instituição é próxima ao Contorno Leste de Curitiba, agravando o índice de ruídos que chega ao recinto.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
VEGETAÇÃO	Possui?				✓
	A vegetação no entorno do recinto foi estudada?			✓	
	É suficiente para as necessidades da espécie?				✓

Quadro 26 – Checklist: vegetação

Fonte: autoria própria (2016).

1. Possui? Sim, o espaço é composto por bosque e grama, (Figura 76).
2. A vegetação no entorno do recinto foi estudada? Relativamente, o veterinário afirmou que foi verificado se as plantas no entorno do recinto não eram tóxicas aos animais.
3. É suficiente para as necessidades da espécie? Sim, o ambiente possui muitas árvores, estas são essenciais para a família alojada pois permite que o comportamento natural seja explorado, além de compor parte da alimentação.

Figura 76: Bosque do recinto
Fonte: acervo da autora (2016).

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
ÁGUA	Áreas externas permeáveis?				✓
	Bebedouros de fácil higienização?				✓
	Terreno inclinado para drenagem?				✓
	Possui sistema de esgoto?				✓

Quadro 27 – Checklist: água

Fonte: autoria própria (2016).

1. Áreas externas permeáveis? Sim, a área de exibição é composta de grama permitindo a absorção da água e a área de manejo é inclinada para escoamento.
2. Bebedouros de fácil higienização? Sim, os bebedouros são de concreto e permitem higienização diária (Figura 77).

Figura 77: Bebedouro do recinto 1

Fonte: acervo da autora (2016).

3. Terreno inclinado para drenagem? Sim.
4. Possui sistema de esgoto? Sim, os recintos possuem água encanada.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
AR	Sistema de ventilação em áreas fechadas?		-		

Quadro 28 – Checklist: ar
Fonte: autoria própria (2016).

1. Sistema de ventilação em áreas fechadas? Não se aplica pois os recintos estão ao ar livre e permitem excelente ventilação

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
BIOSSEGURANÇA	Possui sistema de esgoto?				✓
	Existe um lugar para armazenagem dos alimentos?				✓
	Existe assistência veterinária?				✓
	Há planejamento sobre o descarte de lixo?		-		

Quadro 29 – Checklist: biossegurança
Fonte: autoria própria (2016).

1. Possui sistema de esgoto? Sim, além do encanamento para a água do bebedouro, no corredor e manejo há ralos e torneiras para higienização do espaço.
2. Existe um lugar para armazenagem dos alimentos? Sim, a Instituição possui uma cozinha bem estruturada.
3. Existe assistência veterinária? Sim, toda segunda-feira é feito atendimento veterinário para garantir a saúde e bem-estar dos animais.
4. Há planejamento sobre o descarte de lixo? Não foi avaliado.

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
CONFORTO TÉRMICO	Umidade relativa é adequada?		-		
	Uso de materiais isolantes?				✓
	Prevê meios de adaptar a temperatura do recinto?				✓
	Água fresca sempre disponível?				✓
	Possui áreas de sombra?				✓
	Possui áreas secas?				✓
	Possui áreas para banho de sol?				✓

Quadro 30 – Checklist: conforto térmico

Fonte: autoria própria (2016).

1. Umidade relativa é adequada? Não avaliado
2. Uso de materiais isolantes? Sim, a madeira é um material isolante e que possibilita conforto térmico.
3. Prevê meios de adaptar a temperatura do recinto? Sim, as tocas possuem lâmpadas incandescentes que aquecem o ambiente para os dias mais frios, além disso a construção utilizou material considerado quente, a madeira. As espécies alojadas são endêmicas do Brasil, portanto estão habituados com o clima e com a vegetação do zoo. Mesmo assim em dias frios recebem cobertores e a incidência de luz incandescente, a alimentação é adaptada para frio ou para calor e as árvores auxiliam no equilíbrio de luz e de temperatura.
4. Água fresca sempre disponível? Sim, os animais têm acesso aos bebedouros o período inteiro.
5. Possui áreas de sombra? Sim, a própria composição de bosque proporciona áreas de sombra além dos abrigos cobertos.
6. Possui áreas secas? Sim, os abrigos são cobertos e suspensos e compõe a área seca.
7. Possui áreas para banho de sol? Sim, o recinto é descoberto logo recebe incidência de luz natural para banho de sol (Figura 78).

Figura 78: Banho de sol na área de manejo
Fonte: acervo da autora (2016).

Questões para avaliação		NÃO	NÃO AVALIADO	RRELATIVAMENTE	SIM
PONTOS DE FUGA	Proporciona pontos de fuga para o animal?				✓

Quadro 31 – Checklist: pontos de fuga
Fonte: autoria própria (2016).

1. Proporciona pontos de fuga para o animal? Sim, a inclinação do terreno e o número de árvores cumpre com excelência este tópico.

5.2.1 Considerações da Avaliação

A avaliação do Gaiolão possibilita afirmar que o recinto segue as premissas do zoo design. Seu projeto está em conformidade com a legislação vigente, há enriquecimento ambiental e o comportamento natural é estimulado, a composição de bosque compõe a paisagem naturalística além de oferecer bem-estar à espécie de

hábitos arborícolas, a segurança foi planejada de modo a preservar os macacos, os técnicos e o público, a área de manejo é funcional e permite a higienização e esterilização diária, ao tempo que oferece abrigo adequado aos animais. Os visitantes demonstraram satisfação com a paisagem apresentada, chamando-a de floresta, nota-se a percepção que os animais estão em seu habitat de origem. No entanto, há melhorias que poderiam ser feitas no recinto e na Instituição:

- A utilização de estruturas de ferro no recinto coloca em risco os animais em caso de raios, de forma que, seria primordial encontrar uma maneira de reverter a situação ou criar um plano de manejo emergencial para que os animais permaneçam nos abrigos em dias de tempestade;
- A circulação não planejada resulta em muitas pessoas passando por determinado local ao mesmo tempo, resultando em recintos sempre cheios de público, isso acaba gerando desconforto e até dificuldade em observar determinados animais. Tratando especificamente do Gaiolão, o espaço destinado à visualização torna-se apertado aos domingos, dia que a circulação de pessoas é mais intensa. Um estudo sobre a circulação no local seria conveniente para buscar formas de melhor distribuir este fluxo;
- O desgaste da sinalização prejudica o visitante, de forma que é necessário a revitalização das placas para que as áreas do zoo fiquem identificadas, além de valorizar a instituição, faz com que as informações estejam disponíveis ao público;
- Como o trajeto de visitaço no cria nenhum tipo de narrativa, os mapas distribuídos pelo caminho devem estar atualizados com a identificaço e localizaço dos animais, sugere-se a criaço de placas de rua que delimitam espaços e a colocaço de placas de identificaço dos recintos ali encontrados, esse exemplo  utilizado no zoo de So Paulo (Figura 79);

Figura 79: Placa indicativa do zoo de São Paulo
Fonte: acervo da autora (2016).

- Durante a pesquisa no zoo, muitos visitantes sugeriram a colocação de mais bancos para que o passeio se torne menos cansativo, o terreno irregular torna a caminhada cansativa para quem tem mais idade, está com crianças, etc.;
- As placas que trazem informações sobre a espécie aos visitantes, poderiam informar características comportamentais, no caso dos macacos-aranha por exemplo, indicar que são animais que vivem no topo das árvores e estão vulneráveis devido ao desmatamento e à caça.

6 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE DOIS RECINTOS OBSERVADOS

Durante as visitas realizadas em zoológicos nos últimos meses, dois recintos merecem espaço para serem comentados com intuito de enriquecer a abordagem da pesquisa.

O primeiro é o recinto dos tigres do zoo de Curitiba, (Figura 80), foi inaugurado em 2015 e coleciona admiradores das mais variadas idades. Em entrevista cedida ao Antonelli (2015) a bióloga Nancy menciona que no passado não havia preocupação com o bem-estar dos animais cativos, mas houve uma mudança na sociedade e hoje existe esta cobrança e preocupação. Para reforçar a atuação do zoológico como entidade da conservação, os recintos atuais precisam ser adaptados para sensibilizar o visitante e oferecer qualidade de vida ao animal. Os recintos dos tigres, por exemplo, possuíam mais de 20 anos e até os técnicos não concordavam em mantê-los neste apartamento de 63 m², para um felino de grande porte é um local apertado e ultrapassado.

Figura 80: Recinto do tigre, antigo e atual

Fonte: Covello (2015) e Prefeitura de Curitiba (2015).

O recinto antigo não cumpria todos os pré-requisitos para manter o animal alojado, isso certamente influenciava seu bem-estar e despertava a insatisfação dos visitantes. No zoológico essa mesma edificação é utilizada para as onças e para o puma, não respeitando as necessidades individuais das espécies.

O ambiente de 63 m² é cimentado, possibilita banhos de sol, embora fora dos padrões exigidos há um pequeno tanque, não possui nem vegetação nem espaço suficiente para o animal se exercitar, o mobiliário é composto por plataforma de acesso à toca e um tronco próximo a grade. Em compensação o novo espaço tem aproximadamente 400 m², e seu projeto considerou a segurança, as normativas, a estética, o comportamento e as necessidades do animal, tornando-se um exemplo

de ambiente que segue as premissas do zoo design.

A bióloga mencionou ao Antonelli (2015) que já existe um projeto de recinto para as onças, porque o ambiente em que são mantidas é alvo de críticas e descontentamento por parte dos visitantes e funcionários, além de não afirmar os valores da Instituição.

O segundo recinto a ser mencionado é do Zoológico de São Paulo e abriga a espécie Muriqui, assim como o Gaiolão de Curitiba (Figura 81). A intenção é exibir as diferenças entre os alojamentos apesar de manterem animais iguais.

Figura 81: Muriqui em São Paulo e Curitiba
Fonte: acervo da autora (2016).

O recinto chama atenção pela sua estética, sua vista frontal é toda de vidro dando ampla visão do espaço, porém nesse sentido o animal passa a ser prejudicado por não ter acesso a pontos de fuga eficazes, outra crítica é referente ao substrato cimentado quando a normativa do Ibama prevê o uso de terra, é válido salientar ainda, a falta de vegetação em um ambiente destinado a um animal arborícola.

Quando comparado ao recinto naturalístico do Gaiolão, o recinto moderno de São Paulo não parece suficiente para oferecer bem-estar, além de colocar o animal na posição de objeto de contemplação do visitante, indo contra os valores da própria instituição que atua como centro de pesquisa e conservação.

A ficha de projeto e o *checklist* elaborados, foram utilizados nestes dois casos apresentados possibilitando identificar as necessidades do animal alojado, ao tempo que investiga-se o cumprimento das normativas do Ibama. As ferramentas, se utilizadas, permitem a troca de experiências entre as instituições relatando os acertos ou erros referente ao manejo das espécies no ambiente construído

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de colecionar animais está presente desde a Antiguidade, mas as mudanças sociais motivaram a adoção de uma postura voltada ao conhecimento e à conservação. Ao reconhecer o paralelo existente entre a sociedade e o zoo, uma vez que as ideias incentivam as mudanças na relação entre o ser humano e a natureza, notamos a crescente preocupação com os animais. Se antes eram mantidos em pequenas jaulas e fosso para serem utilizados como demonstração de poder, hoje possuem seus direitos reconhecidos e há normativas que regem seu bem-estar. Desse modo a existência de uma instituição com alojamento de silvestres passa a ser questionada, ao tempo que é ainda fundamental na conservação das espécies.

Em um mundo idealizado, os zoológicos não seriam necessários e conseqüentemente não existiriam. Porém, o desmatamento crescente afeta o habitat de inúmeras espécies forçando a busca de alojamento e comida nos arredores das cidades. Por consequência, há o crescimento de acidentes envolvendo silvestre, muitos impossibilitados da reintegração na natureza. Como se não bastasse o desmatamento, há ainda o tráfico que faz milhares de vítimas, e as condições físicas dos animais que são apreendidos comprometem sua soltura na natureza pois estariam fadados a morte precoce. Cabe citar que a morte neste caso não é um processo de seleção natural, pois são animais que sofreram com a interferência humana. De tal modo que cabe a nós, como sociedade, a responsabilidade de oferecer uma vida de qualidade para essas vítimas.

Hoje os zoológicos progrediram e oferecem boas instalações aos animais: utilizam árvores verdadeiras, água, solos que permitem a exploração, tocas, etc. Apesar de algumas instituições acreditarem que a volta à natureza é a solução para o bem-estar, deve se considerar que o ambiente cativo nunca proporcionará as mesmas condições do natural, pois a natureza envolve presas e predadores, fome, doenças, perigos entre outros aspectos.

Este trabalho permitiu que a pergunta inicial fosse respondida, constatando que o design permite encontrar soluções para melhorar a vida dos animais cativos, pois a revisão bibliográfica permitiu compreender a importância da multidisciplinaridade ao qual se insere o zoo design. A elaboração de projetos construtivos ou planos de melhorias deverão ser sempre feitos em conjunto com os

profissionais do zoo, uma vez que somente estes conhecem a conduta de seus animais. Ao mesmo tempo, as normativas deverão ser seguidas para garantir o funcionamento do recinto - mesmo reconhecendo que são insuficientes para oferecer bem-estar. A avaliação comportamental deverá ser feita por um profissional que tenha tal competência. Para a construção do espaço, faz-se necessário a presença de um especialista. A atuação conjunta de diversos profissionais no projeto de um recinto, oferece eficiência nas mais diversas áreas.

Ao considerar o zoo design como área de pensamento/percepção da relação sujeito/animal, identifica-se duas linhas enlaçadas: o design para os animais e o design para as pessoas. Este vai atuar com a percepção dos visitantes, visando a melhoria da visão do espaço, trabalhando com barreiras não visíveis, construindo paisagens naturais, mesclando o natural com a estrutura e os elementos necessários ao manejo, buscando maneiras educativas e informativas voltadas ao público sobre o animal ali mantidos. Enquanto o design para os animais, tem como objetivo melhorar a vida em cativeiro, seja através de mobiliários, enriquecimento ambiental ou na readequação da paisagem.

Alguns projetos de recintos receberam alto investimento financeiro, mas foram pensados pela estética, aos olhos do público o espaço era lindo mas dava tédio ao animal, tanto quanto uma jaula de concreto. Um recinto bem planejado combina estética e bem-estar animal. O enriquecimento ambiental deve estar presente nos projetos que seguem o zoo design, cumprindo o objetivo de garantir bem-estar ao animal. É perceptível que as instituições buscam meios criativos para tornar os ambientes menos estereis, muitas reutilizam materiais que seriam descartados, agregando à ação, valor ambiental.

Quando propomos o design aplicado em zoológicos, estamos tratando o design como um meio de solucionar problemas, e não meramente agregar estética a um objeto. E, através dele, temos a possibilidade de transformar os recintos estereis em áreas estimulantes, seguras, funcionais e que prioritariamente ofereçam bem-estar ao animal alojado. Quando se observa um recinto aparentemente com área insuficiente, deve-se ter discernimento para entender que é um animal que não necessita de uma área de caça e dominação.

O zoo design interage com as emoções do público, criando experiências positivas ou negativas. Cabe à instituição ter consciência do que pode ser executado para prover conhecimento e compreensão sobre o ecossistema ali existente. Mesmo

com recursos escassos, algumas ações influenciam interações favoráveis, entre elas está o uso das redes sociais para criar um canal de comunicação, transmitindo à população os cuidados e benfeitorias que ocorrem no zoo, motivando a visita e criando a conscientização das verdadeiras funções do zoológico: centros de conservação, educação e pesquisa. Se o visitante está satisfeito com o que vê, acaba incentivando os programas; caso contrário, adota uma postura contrária à atuação da instituição.

O planejamento que tem um animal como usuário exige o estudo de seu comportamento, buscando identificar suas necessidades e hábitos que deverão ser respeitados. Aplicar a ergonomia, que é uma ciência voltada às pessoas, em projetos para animais exige adaptações, dessa forma sugere-se o uso de soluções de compromisso, ou seja, fazer o que é possível dentro das restrições determinadas, mesmo não sendo a alternativa ideal.

Durante a pesquisa, ficou explícito que as instituições compreendem o que é o zoo design, bem como seus benefícios para o espaço e sua função em fortalecer os valores do zoo moderno, que atua com a educação, conservação e pesquisa. Apesar desta busca pelas premissas do zoo design, que já é utilizado em zoológicos europeus, no Brasil a função do zoo designer é realizada por outros profissionais, de forma que o zoo design não é atingido integralmente nos projetos. Torna-se recorrente a reprodução do que é feito no exterior sem real aprofundamento e compreensão de seus fundamentos.

O recinto Casa do Macaco-aranha segue os fundamentos do zoo design, embora sua aplicação não tenha sido fundamentada nem explorada. Tal afirmação ganha validade pois o veterinário e o zootecnista do Zoológico de Curitiba reconhecem que o projeto dos recintos está vinculado com o bem-estar dos animais, a segurança dos técnicos, dos visitantes e do animal, nas restrições do parque, à funcionalidade do alojamento e manejo e ao mesmo tempo seguindo as normativas do Ibama, eles estão afirmando que utilizam os fundamentos do zoo design em seus projetos.

É necessário que compreendam a importância das fases pré projetuais serem acompanhadas por um designer. No caso do cativeiro estudado, os problemas da estrutura de ferro, espaçamento entre a grade e o solo, corredor de manejo e a espessura da tela poderiam ser evitados, porque na metodologia proposta, as escolhas dos materiais estará aliada ao comportamento do animal, ao

mesmo tempo que as normativas estarão paralelas com as tomadas de decisões.

No decorrer da pesquisa foi necessário compreender a dificuldade existente em zoológicos públicos para aplicar parte das verbas em melhorias estruturais. O zoológico estudado é municipal, e assim como as escolas e postos de saúde sofre em momentos de crise econômica. Durante a avaliação foi preciso considerar as prioridades da instituição, entre colocar mais bancos para os visitantes, reformar as placas, oferecer uma alimentação balanceada devido as mudanças climáticas, onde vale a pena investir? O zoo design prevê que as melhorias nos recintos podem ser feitos com orçamentos apertados, como a parceria entre o Corpo de Bombeiros, que faz doações das mangueiras inutilizáveis para construção de mobiliários para os animais, é um exemplo.

Durante o desenvolvimento do trabalho algumas dificuldades foram encontradas, entre elas a falta da documentação dos projetos dos recintos do zoo de Curitiba, a dificuldade de comunicação com a Instituição e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente; pois o primeiro contato foi realizado em 2015 mas somente em 2016 foi respondido; e a falta de informações sobre o recinto devido ao período eleitoral, pois está previsto em lei que durante o período eleitoral é proibida a veiculação de notícias ou publicidade sobre os atos, obras, serviços ou campanhas dos órgãos públicos da esfera federal, estadual ou municipal.

O objetivo geral da pesquisa foi atingido pois conseguiu identificar os preceitos do zoo design, possibilitando que estudantes e profissionais da área percebam o potencial existente no trabalho multidisciplinar em uma instituição zoológica. A trajetória durante o trabalho ressaltou que dentro do zoo design há diversos nichos a serem explorados, de forma que para propostas de pesquisas futuras sugere-se: o estudo de mobiliário para os abrigos e recintos; criação de artefatos que promovam enriquecimento ambiental; a reformulação da sinalização do zoo de Curitiba; a catalogação e documentação dos recintos da Instituição utilizando as ferramentas propostas neste trabalho e a divulgação do assunto através da criação de um manual sobre o zoo design que seja distribuído para as instituições de conservação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.M., **Bioética Aplicada a animais de zoológicos**. Disponível em: <<http://www.abma.com.br/2004/notes/208.pdf>> . Acesso em: abr. 2015.

ALPZA.**Código De Ética** .2011.Disponível em: <<http://www.alpza.com/estatutos-y-otros>>. Acesso em: mai. 2015.

ANDRADE, Pérsio Scavone de. 2007. **Estudos populacionais dos primatas em duas florestas nacionais do oeste do Pará, Brasil**. Universidade de São Paulo, Escola superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, São Paulo. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-16052008.../persioandrade.pdf > Acesso em: ago. 2016.

ANTONELLI, Diego. **Tigres do Zoo ganharão ‘casa’ nova**. Gazeta do Povo, Curitiba, 13 jun. 2015.Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/tigres-do-zoo-ganharao-casa-nova-2cdlqxfdivrga3uwrwr9igm2t>>. Acesso em out. 2016

ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS GRÁFICOS. **O valor do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico**. São Paulo, SP: SENAC São Paulo, ADG Brasil, 2004. 224 p. ISBN 85-7359-267-2.

AURICCHIO, Paulo. 1995.**Primatas do Brasil**.São Paulo, Terra Brasilis, 168p.

AZA. 2013. **Red-legged Seriema (*Cariama cristata*) Care Manual**. Association of Zoos and Aquariums, Silver Spring, MD.

BANDA B. **Tigres do zoológico são transferidos para novos recintos**. Curitiba, out.2015. Disponível em: <<http://www.bandab.com.br/jornalismo/tigres-do-zoologico-sao-transferidos-para-novos-recintos/>>.Acesso em: jul. 2016.

BARATAY, E., & HARDOUIN - FUGIER, E., 2002. **Zoo - A history of zoological gardens in the west**. London: Reaktion Books LTD.

BARROS, Yara de Melo. **Zoos e aquários têm papel importante na conservação**. O Eco, mai.2013. Disponível em: < <http://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/27224-zoos-e-aquarios-tem-papel-importante-na-conservacao>>. Acesso em: fev. 2016

_____. **Abate de animais em zoológicos: fácil julgar, difícil agir.** O Eco, mai. 2016. Disponível em <<http://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/abate-de-animais-em-zoologico-facil-julgar-dificil-agir/>>. Acesso em: jun.2016.

BARTHOLOMEW. **Map of Edinburgh Zoo, 1932.** Disponível em: <<http://digital.nls.uk/bartholomew/duncan-street-explorer/john-ian-bartholomew.html>>. Acesso em: ago. 2016.

BERGER, John. **Modos de ver.** Rio de Janeiro, RJ: Rocco, 1999. 165 p. (Artemídia) ISBN 8532508677.

BIZERRIL, Marcelo. Etologia. **Humanos no Zoológico.** Ciência Hoje. Brasília, v. 28, n .163, p. 64-66, ago. 2000.

BLOOSMITH, M.A.; BRENT, L.Y.; SCHAPIRO, S.J. **Guidelines for developing and managing an environmental enrichment program for nonhuman primates.** *Laboratory Animal Science*, v.41, p.327-334, 1991.

BOSA, Cláudia Regina, & ARAÚJO, Lenon de Oliveira. **Reações Dos Visitantes Mediante Os Recintos Dos Felinos Em Um Zoológico No Sul Do Brasil.** Revista Monografias Ambientais, 2013.

BRASIL. LEI Nº 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967. **Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm> Acesso em: jun. 2015.

_____.LEI Nº 7.173, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983. **Dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos e dá outras providências.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7173.htm> Acesso em: Jun. 2015.

_____.LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. **Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9605.htm> Acesso em Junho de 2015.

_____.DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. **Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/D6514.htm> Acesso em jun. 2015.

BROOM, D.M. The use of the concept of animal welfare in European conventions, regulations and directives. In: **Food chain 2001**. Uppsala: SLU Services, 2001.

BUILDING HALL OF FAME, Disponível em:

<<http://www.building.co.uk/1960s-building-hall-of-fame/3069488.article>>. Acesso em: ago. 2016.

CARDOSO, Rafael. **Design para um mundo complexo**. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2012. 262 p. ISBN 9788540500983.

_____. **Uma introdução à história do design**. 3. ed. rev. ampl. São Paulo, SP: E. Blücher, 2008. xiii, 273 p. ISBN 9788521204565.

CEITLIN, Jill. **Ateles belzebuthwhite-bellied spider monkey**. Animal Diversity Web, 2004. Disponível em: <http://animaldiversity.org/accounts/Ateles_belzebuth/>. Acesso em: ago. 2016.

COE, Joe. 2012. **"Design and Architecture: Third Generation Conservation, Post-Immersion and Beyond "** *Future of Zoos Symposium, 10-11 February 2012*. Disponível em:< <http://www.joncoedesign.com/pub/PDFs/FutureOfZoos2012.pdf> html> Acesso em Junho de 2015.

_____.1993.**"Environmental Enrichment and Facility Design – Making It Work"** *for First Conference on Environmental Enrichment, Portland*. 1993. Disponível: < <http://www.joncoedesign.com/pub/PDFs/EnrichmentMakeWork1993.pdf>> Acesso em Junho de 2015.

_____.1989, **The Genesis of Habitat Immersion in Gorilla Exhibits, Woodland Park Zoological Garden & Zoo Atlanta**, 1978-88, (unpublished). Published 2006 at <http://joncoedesign.com>

CONCEA. 2014. **PRIMATAS NÃO HUMANOS PARA USO CIENTÍFICO**. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0232/232532.pdf>. Acesso em: jul.2016.

CRIADOURO ONÇA PINTADA. Disponível em: <criadourooncapintada.org.br>. Acesso em: mai.2016.

CUBAS, Zalmir Silvino. **BIOSSEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO DE ANIMAIS**

SILVESTRES. Biossegurança em Zoológicos, Ciênc. vet. tróp., Recife-PE, v. 11, suplemento 1, p.174-177, abril, 2008.

DALLAS ZOO. Disponível em: <<http://www.dallaszoo.com>>. Acesso em: out. 2016.

DANIELLOU, F. (Coord.). **A ergonomia em busca de seus princípios: debates epistemológicos.** São Paulo: Edgard Blücher, 2004.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS. Unesco- ONU. Bruxelas, jan. 1978. Disponível em: <<http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf>>. Acesso em: fev.2015.

DEL-CLARO, Kleber. **Comportamento Animal: uma introdução à ecologia comportamental.** Editora Livraria Conceito, Jundiaí, 2004.

DESMET, P. 2002. **Designing emotions. Delft, The Netherlands.** Tese de Doutorado. Delft University of Technology.

Drecker, P., 2008. **Landscape for explorers. Topos - Botanical Gardens and Zoos** , 62, pp. 58 - 64.

DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; ANTUNES, Junico. **Design science research: método de pesquisa para o avanço da ciência e tecnologia.** Porto Alegre: Bookman; 2015. xxii, 181 p. (Métodos de pesquisa). ISBN 9788582602980.

EBENHÖH, Monica. **Evaluating Zoo Design. University of Agriculture. Vienna, Austria. 1992**

_____. **Improvements in Zoo Design by Internet-based Exchange of Expertise.** Thesis submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia. Athens, Georgia, 2000.

ENGINEER, Disponível em: <http://www.engineering-timelines.com/who/arup_O/arupOve5.asp>. Acesso em: ago.2016.

FACCA, C. **A transdisciplinaridade entre o design, a arquitetura e a engenharia.** Chocoladesign, Design de Produto, fev. 2014. Disponível em: <<http://chocoladesign.com/a-transdisciplinaridade-entre-o-design-a-arquitetura-e-a-engenharia>>. Acesso em: fev. 2015.

FARIA, Ivan Dutra. **COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: OS FUNDAMENTOS E AS NORMAS; A GESTÃO E OS CONFLITOS**. SENADO FEDERAL, Brasília, jul.2008. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-43-compensacao-ambiental-os-fundamentos-e-as-normas-a-gestao-e-os-conflitos>>. Acesso em: set. 2016.

FARIAS, G. C.W. **Influência da visitaço no comportamento de macacos prego (*Cebus Apella*) em zoolgicos**. Tese (Ps-Graduaço)- UFSC, Florianpolis, 2010.

FERNANDEZ, E.J.; TAMBORSKI, M.A.; PICKENS, S.R.; TIMBERLAKE, W. ***Animal-visitor interactions in the modern zoo: Conflicts and interventions***. *Applied Animal Behaviour Science*, v.120, p.1-8, 2009

FERRARA, L.D. **Design em espaços**. So Paulo: Ediçes Rosari, 2002

FERREIRA, Manuel Maria Esteves Lopes. **EVOLUÇO DO PROJECTO DE JARDINS ZOOLOGICOS EM ARQUITECTURA PAISAGISTA – Conceitos e critrios**: Caso de estudo – Projecto para os *habitats* dos gorilas-ocidentais-das-terras-baixas, dos colobos-guereza-kikuyu e dos chimpanzs no Jardim Zoolgico de Lisboa. 2011.118 f. Dissertaço para obtenço do grau de Mestre em Arquitectura Paisagista, Instituto Superior de Agronomia Universidade Tcnica de Lisboa, 2011.

FIGUEIREDO, I. C. S. **Histrico dos Zoolgicos no Mundo**. In: WEMMER, C.; TEARE, J. A.; PIOKETT, C. Manual do Bilogo de Zoolgico Para Pases em Desenvolvimento. So Carlos: Sociedade de Zoolgicos do Brasil – SZB, vii-x, 2001

FORTY, A. **Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750**. So Paulo, SP: Cosac Naify, 2007. 347 p. ISBN 9788575035368

FRANCISCO, L.R. In: **Curso Zoo Design no Manejo de Animais Silvestres em Cativeiro**. Paran, 2014.

FRASCARA, Jorge. ***Communication Design – principles, methods and practice***. New York: Allworth Press, 2004.

FRY, Tony. **Reconstrues: ecologia, design, filosofia**. So Paulo, SP: Edusp, 2009. 230 p. ISBN 9788531410703.

G1. **Criança  atacada por tigre no zoolgico de Cascavel, diz bombeiro**. G1 Oeste e Sudoeste-PR, Cascavel, jul. 2014. Disponvel em:

<<http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2014/07/crianca-e-atacada-por-tigre-no-zoologico-de-cascavel-diz-bombeiro.html>>. Acesso em: mai.2016

_____. **Leões são sacrificados no Chile após homem nu invadir jaula de zoológico.** G1 Mundo, mai. 2016. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/05/leoes-sao-sacrificados-no-chile-apos-homem-nu-invadir-jaula-de-zoologico.html>>. Acesso em: set. 2016

_____. **Gorila é morto após menino cair em área isolada de zoológico nos EUA.** G1 Mundo, mai. 2016. Disponível em: <<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/05/gorila-e-morto-apos-menino-cair-em-area-isolada-de-zoologico-nos-eua-20160529140003786892.html>>. Acesso em: set. 2016.

GALANTE, M.L.V.; BEZERRA, M.M.L. & MENEZES, E.O. 2002. **Roteiro Metodológico de Planejamento.** Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica. Brasília: Ibama.

GARCIA, F.L. **Etologia: Uma definição dos Objetivos.** Semina, vol1, n.2, jul/dez. 1978. Disponível em: <www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/download/6191/5622 >. Acesso em: ago.2016

GAZETA DO POVO. O que você não vê quando vai ao Zoológico de Curitiba. **Gazeta do povo,** Curitiba, jul.2016. Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/o-que-voce-nao-ve-quando-vai-ao-zoologico-de-curitiba-clnmm50kkg7po0lsmcc8twgwp>>. Acesso em: set. 2016.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008

GOMES FILHO, J. **Gestalt do Objeto.** São Paulo: Escrituras Editora, 2003.

GONYOU, H.W. 1991. **Behavioral methods to answer questions about sheep.** Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1778830>> Acesso em: ago. 2015.

GOUVEIA. M. **Diretor do Zoológico de Goiânia dá sua opinião sobre caso do menino que teve braço dilacerado por tigre.** Jornal Opção. Edição 2038. 2014. Disponível em: <<http://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/diretor-do-zoologico-de-goiania-da-sua-opinio-sobre-caso-do-menino-que-teve-braco-dilacerado-por-tigre-11457/>>. Acesso em: jan. 2015.

GRANDIN, Temple. **O bem-estar dos animais: proposta de uma vida melhor para todos os bichos**. Rio de Janeiro, RJ: Rocco, 2010. 334 p.

GUEDES, A.C. (Coord.) 1998. **Conservação Ex-Situ. Relatório do Grupo de Trabalho Temático 3: Artigo 9 sobre a Convenção de Diversidade Biológica**. Brasília. Coordenação Nacional de Diversidade Biológica (COBIO) do Ministério do Meio Ambiente. (Estratégia Nacional de Diversidade Biológica). Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm.../Conservacao%20ex%20situ.pdf> Acesso em: ago. 2015.

HAGENBECK. Disponível em: <<http://www.hagenbeck.de/tierpark/start.html>>. Acesso em: ago. 2016.

HANCE, J. **The quiet zoo revolution**. Mongabay, mai. 2014. Disponível em: <<https://news.mongabay.com/2014/05/the-quiet-zoo-revolution/>>. Acesso em set. 2016.

HANCOCKS, D. **A Different Nature - The paradoxical world of zoos and their uncertain future**. Berkeley:University of California Press. Califonia,2001.

HEDIGER, H. **Animais selvagens em cativeiro**. Londres, Butterworth.1950.

HSF. **The contribution of Australian zoos to the conservation of Australian wildlife**. Disponível em: <http://www.hermonslade.org.au/projects/HSF_00_2/hsf_00_2.htm> Acesso em: jun. 2015

IBAMA. 2016.**Manejo de Fauna em Cativeiro**. Disponível em: <http://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/artigos/manejo_de_fauna_em_cativeiro.html>. Acesso em: mar. 2015.

_____.**Portaria do Ibama nº 118-N/97**. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/cartas-topo-bh-sao-francisco/category/77-legislacao_fauna_download=5571%3A1997_ibama_portaria_118-N-1997_criador_comercial_silvestre> Acesso em: mai. 2015.

_____.**Instrução Normativa Ibama nº 7/2015**. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/phocadownload/fauna_silvestre_2/legislacao_fauna/2015_ibama_in_07_2015_autorizacao_uso_fauna_empreendimentos.pdf>. Acesso em: dez. 2015.

_____. **Instrução Normativa Ibama nº 4/2002.** Disponível em: <<ftp://www.ufv.br/def/disciplinas/ENF344/IN-004-MMA-2004-03-02.doc>>. Acesso em: dez. 2015.

ICSID. **Definition of Industrial Design.** Disponível em <<http://www.icsid.org/about/definition/>>. Acesso em: jul. 2016.

IIDA, I. **Ergonomia: Projeto e Produção.** 2ª ed. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2005.

JABOUR, Marcos Linhares. **Comportamento dos visitantes e representação social no jardim zoológico da cidade do Rio de Janeiro.** Curso de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Ciências da Saúde da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2010.

JAMIESON, D. Contra Zoológicos. **Revista Brasileira de Direito Animal.** Salvador, v. 3, n. 4, p. 51-62, jan/dez. 2008.

JARDIM ZOOLOGICO. Enriquecimento Ambiental. **Revista Jardim Zoológico Lisboa- Portugal:** Bastidores, p.20-23. Lisboa, dez. 2014.

_____. "Querido, mudei a casa!". **Revista Jardim Zoológico Lisboa- Portugal:** Bastidores, p.10-15. Lisboa, jul. 2016.

JAVOROUSKI, Manoel Lucas, & BISCAIA, Silvio Alexandre. 2007. **A história do Zoológico Municipal de Curitiba. Curitiba,** 2007. Monografia (História e Geografia do Paraná) - Faculdade Padre João Bagozzi, Curitiba, 2007.

JBJR. **Jardim Botânico do Rio de Janeiro.** História. Disponível em: <<http://jbrj.gov.br/jardim/historia>> Acesso em: ago. 2016.

JONES & JONES. **Zoo Design.** Landscape Architecture Graphic Standards, p.760-769, Hoboken, New Jersey, 2007. Disponível em: <<http://jonesandjones.com/news/publications.html>>. Acesso em: jul. 2016.

JORDAN, P. 1999. *Inclusive design.* In: W.S. GREEN; P.W. JORDAN (eds.), **Human factors in product design: Current practice and future trends.** London, Taylor & Francis, p. 171-181.

KILEY-WORTHINGTON, M. **Behavioral restriction, animal welfare, and choice experiments.** *Behavioral and Brain Sciences*, 1994.

KISLING, V.N. **Zoo and aquarium history: ancient animal collections to zoological gardens.** *United States of America*: CRC Press, 2001.

KOWALSKI, Rodolfo Luis. Com o frio, animais do zoo de Curitiba tem tratamento VIP. **Bem Paraná**, Curitiba, 19 jul. 2016. Cidades, p.7.

KROEMER, K.H.E , & GRANDEJEAN, E. **Manual de Ergonomia: Adaptando o Trabalho ao Homem.** Porto Alegre: Bookman editora, 2005.

LEMONICK, Michael D. **Who Belongs in the Zoo?** *Time*, 11 jun. 2006. Disponível em: <<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1202920,00.html>>. Acesso em set. 2016

LÖBACH, Bernd. **Design Industrial, Bases para a configuração dos produtos industriais.** 1 ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 2001.

LONDON ZOO. Disponível em: <<https://www.zsl.org>>. Acesso em: out. 2016.

LOPES, Liliane; BOSA, Cláudia Regina; SILVA Janete Dubiaski da. **Percepção ambiental dos visitantes do zoológico municipal de Curitiba- PR.** Monografias ambientais, v.4, n.4, p. 866-876, Curitiba, 2011.

LORENZ, K. Z. 1993. **Os Fundamentos da Etologia.** Editora da Unesp, São Paulo.

MANUAL PARA TRATADORES. **Manual para tratadores - Zoológico de Guarulhos.** São Paulo. 2008. Disponível em: <szb.org.br/blog/conteudos/.../manual-para-tratadores-zoo-guarulhos.pdf> Acesso em: abr. 2015.

MAPLE, T. L., & PERKINS, A. L., 1996. **Enclosure Furnishings and Structural Environmental Enrichment.** In D. G. Kleiman, M. E. Allen, V. K. Thompson, & S. Lumpkin, *Wild Mammals in Captivity - Principles and Techniques* (pp.212-222). Chicago: University of Chicago.

MAROS, Angieli, & POMPEO, Carolina. Zoológico não é parque de diversões. **Gazeta do Povo**, Curitiba, jul. 2014. Disponível em:

<<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/zoologico-nao-e-parque-de-diversoes-ebk8zmuynuy5ud87g2k9i8l72>>. Acesso em: jan.2015.

MELBOURNE ZOO. Disponível em: <<http://www.zoo.org.au/melbourne>>. Acesso em: out.2016.

MISSELBROOK. *Benjamin Misselbrook and the London Zoological Society.* Disponível em: <<http://www.mikeparsons.org.uk/genealogy/benjaminmisselbrook/>>. Acesso em: jul.2016

NEUFERT, P. **Arte de Projetar em Arquitetura.** 17ª ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2008.

NIEMEYER, L. Design atitudinal: uma abordagem projetual. In: **Design, ergonomia e emoção.** Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. MONT'ALVÃO, C. e DAMAZIO, V. (orgs.)

NORMAN, Donald A. **Design emocional:** por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-a-dia. Rio de Janeiro, RJ: Rocco, 2008. 278 p. ISBN 9788532523327.

OLIVEIRA, A.M.S, 2002. **Relação homem/natureza no modo de produção capitalista.** Revista Pegada, vol. 16, 2015. Disponível em: <<http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada>> Acesso em: jun.2015.

OMAHA'S HENRY DOORLY ZOO & AQUARIUM. Disponível em: <<http://www.omahazoo.com>>. Acesso em: out.2016.

PALATA, F. T. **Avaliação das condições dos recintos para onças pintadas (Panthera onca) e suas interferências no comportamento.** Anais 2007, Sociedade Paulista de Zoológicos, 2007.

PASCHOARELLI, L. C. **Usabilidade aplicada ao design ergonômico de transdutores de ultra-sonografia: uma proposta metodológica para avaliação e análise do produto.** 2003. 142 p. Tese (Doutorado) – UFSCar, São Carlos, 2003.

PELLEGRINO, P. **"A paisagem possível"**. Paisagem e ambiente: ensaios: 3. São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1989.

PIRES, L.A.S. **A história dos zoológicos.** Disponível em:

<http://www.coletiva.org/site/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=50&Itemid=76> Acesso em: mai.2015.

PJA. **Zoo Design**.2016. Disponível em <<http://www.pjarchitects.com>>. Acesso em: ago.2016.

POLIDORI, M.C. Curso Zoo Design.2015. Recebido por e-mail.

POZZO, M.E.**Rethinking the Zoological Park: The 21st Century Zoo as a Sustainable Fixture**. Savannah College of Art and Design Masters of Architecture, Savannah, mai. 2008.Disponível em: <<http://www.slideshare.net/mpozzo20/rethinking-the-zoological-park-the-21st-century-zoo-as-a-sustainable-fixture>>. Acesso em: out. 2016.

PRADA, Irvênia. **A alma dos Animais**. 1. ed. São Paulo: Mantiqueira. 1997

PREFEITURA DE CASCAVEL. **Hu está de volta ao recinto de felinos do zoológico**. 2014.Disponível em <<http://www.cascavel.pr.gov.br/noticia.php?id=24764>>. Acesso em: mar.2016.

PREFEITURA DE CURITIBA. **Zoológico e Passeio Público**. Disponível em:<<http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/zoologico-e-p-publico-zoologico-e-passeio-publico-smma/331>>. Acesso em: abr. 2016.

_____.**Tigres do zoológico são transferidos para novos recinto**. out. 2015. Disponível em: <m.curitiba.pr.gov.br/noticias/tigres-do-zoologico-sao-transferidos-para-novos.../37837>. Acesso em: abr. 2016

PULZ, R.S. **Direitos dos Animais - A responsabilidade dos Municípios Gaúchos**. Rio Grande do Sul. Assembléia Legislativa. Comissão de Assuntos Municipais. 2012.

REIS, Antônio Tarcísio da Luz & LAY, Maria Cristina Dias. **Avaliação da qualidade de projetos - uma abordagem perceptiva e cognitiva**. Ambiente construído, Porto Alegre, v.6, n.3, p.21-34, jul./set. 2006.

ROCHA, Sílvia. **O que sabemos sobre a percepção das crianças face às emoções dos animais?**. Arca de Darwin, abr. 2013. Disponível em: <<http://arcadedarwin.com/2013/04/09/o-que-sabemos-sobre-a-percepcao-das-criancas-face-as-emoco-es-dos-animais/>>. Acesso em: fev.2016.

ROUSSEL, H. **KOTE**. Landscape, fev. 2013. Disponível em: <<http://www.magasinetkote.no/artikler/2013/2/25/byplanleggingens-pioner.html>>. Acesso em: ago. 2016.

SAAD, Carlos Eduardo do Prado, SAAD, Flávia Maria de Oliveira Borges, FRANÇA, Janine. **Bem estar em animais de zoológicos**. Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, p.38-43, 2011 (supl. especial).

SAN DIEGO ZOO, dez. 2015. Disponível em: <<http://blogs.sandiegozoo.org/category/animals-and-plants/polar-bears/>>. Acesso em: ago. 2016.

_____. Disponível em: <<http://zoo.sandiegozoo.org>>. Acesso em: out. 2016.

SANTOS, I. N. **Uso de habitats artificiais no manejo e conservação de recursos pesqueiros em reservatórios**. 2008. Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Universidade Estadual de Maringá, 2008. Disponível em <<http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?view=vtls000185204>>. Acesso em: mar. 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA). Após denúncia, Ibama fiscaliza o Zoológico de Curitiba. **Banda B**, Curitiba, 16 jan.2016. Disponível em: <<http://www.bandab.com.br/jornalismo/apos-denuncia-ibama-fiscaliza>>. Acesso em: fev. 2016.

_____. **Projeto do recinto Casa do Macaco-aranha**. 2016.

SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. **Zoo de Curitiba faz medicina preventiva**. Disponível em: <http://www.2uol.com.br/sciam/noticias/zoo_de_curitiba_fa_medicina_preventiva.html>. Acesso em: fev. 2016.

SILVA, Edna Lúcia & MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 3.ed, rev. Atual. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001, 121p.

SOCIEDADE DOS ZOOLOGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL. Disponível em: <<http://szb.org.br/>> Acesso em Abril de 2015.

_____. **Código de Ética**. Disponível em: <<http://szb.org.br/arquivos/CodigoEtica-SZB.pdf>> Acesso em: Abril de 2015.

SOUZA, Rafael Décio. **Influência do método de enriquecimento ambiental em espécimes de onça pintada *Panthera onca* e tigre *Panthera tigris* criados em condição de cativeiro no Zoológico Municipal de Curitiba-PR**. Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 36. f., Curitiba, 2009.

TARPLEY, S. ***The New Zoos: Designing Spaces With Animals In Mind***. Disponível em: <<http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/the-new-zoos-designing-spaces-with-animals-in-mind>> Acesso em: ago. 2015.

TEIXEIRA, Joselena de Almeida. **Design&materiais**. 1. ed. Curitiba: CEFET-PR, 1999. v. 1. 324p .

THOMPSON, C. W., 2006. **Patrick Geddes and the Edinburgh Zoological Garden: Expressing Universal Processes Through Local Place**. *Landscape Journal*, janeiro.2006. Disponível em: <<http://lj.uwpress.org/content/25/1/80.abstract>>. Acesso em: set. 2016

TONETTO, L.M., & COSTA, F.C.X. **Design Emocional: conceitos, abordagens e perspectivas de pesquisa**. *Strategic Design Research Journal*, 2011 .Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/273862410_Design_Emocional_conceitos_abordagens_e_perspectivas_de_pesquisa>. Acesso em: set.2016.

VEJA. **Ainda existe um futuro para os zoológicos?**. Ciência, 17 ago. 2014. Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/ciencia/ainda-existe-um-futuro-para-os-zoológicos/>>. Acesso em set. 2016.

VENTURINI, Rachel Castro. **O zoológico entendido como paisagem contemporânea**. 2013. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Estadual de Campinas. Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000906884>>. Acesso em: fev. 2016.

WAGONER, Brady, & JENSEN, Eric. **Science Learning at the Zoo: Evaluating Children's Developing Understanding of Animals and their Habitats**. *Psychology & Society*, 2010. Disponível em: <www.psychologyandsociety.org/.../08/Wagoner_Jensen.pdf >. Acesso em: fev. 2016.

WAZA. **Construindo um Futuro para a Vida Selvagem: Estratégia Mundial dos Zoológicos e Aquários para a Conservação**. Berna: WAZA, 2005.

WARD, Samantha. 2016. **Em defesa dos zoológicos: como o cativeiro ajuda a conservação**. Disponível em <<http://theconversation.com/in-defence-of-zoos-how-captivity-helps-conservation-56719>>. Acesso em: ago. 2016.

WEISSHEIMER, R.R. **O Cativeiro De Animais Silvestres No Brasil**. Portal eco Debate, jun.2011. Disponível em: <<https://www.ecodebate.com.br/2011/06/29/o-cativeiro-de-animais-silvestres-no-brasil-artigo-de-roberto-rigon-weissheimer/>>. Acesso em: ago.2015.

WIKI, Sabina. **Os zoológicos e sua importância**. Bio Interessante, maio 2014. Disponível em: <<http://biointeressante.blogspot.com.br/2014/05/os-zoologicos-e-sua-importancia.html>>. Acesso em: fev. 2016.

WWF-BRASIL. **É correto manter animais presos em zoológicos?**. 2002. Disponível em: <http://www.wwf.org.br/informa/default.asp?module_zoo> Acesso em: ago. 2015.

XIMENES, Átila. **Parque das Aves em Foz do Iguaçu**. Vou Contigo. Disponível em: <<http://www.voucontigo.com.br/parque-das-aves-foz-do-iguacu/>>. Acesso em: fev. 2016.

YOUNG, R.J. *Environmental enrichment for captive animals*. Oxford: Blackwell Science. 2003.

ZOO BERLIN. Disponível em: <<http://www.zoo-berlin.de/de>>. Acesso em: out.2016.

ZOO SÃO PAULO. Disponível em: <<http://www.zoologico.com.br>>. Acesso em: out. 2016.

ZOOTEC Projetos. **Zoo design, manejo de fauna e capacitação profissional**. Disponível em: <<http://www.zootecprojetos.com.br>>. Acesso em: ago. 2015.

APÊNDICE A – RESPOSTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO ONLINE

Por que você não concorda com a existência dos zoológicos? (27 Respostas)

porque é uma maldade com os bichos

Não é o habitat natural dos animais

Os animais merecem viver livres em seu habitat.

Santuários de proteção animal sim, espaços onde se expõe animais não nativos não são legais.

Pois os animais selvagens não devem ficar presos

Concordo apenas em situações em que os animais encontram-se em risco estando na natureza. Fora isso, creio que animais selvagens devem viver no lugar da onde veem.

Mal tratos

Não concordo com a retirada dos animais do habitat natural

Animais isolados da realidade.. Pouca estrutura.. Falta de comida

Não gostaria de ficar presa em um lugar fora do meu lar, meu habitat natural para que outros animais ficassem me olhando pelo simples prazer. Apoio os parques ecológicos, onde animais ameaçados de extinção tem a oportunidade de viverem "livres".

Porque os animais expostos não são animais domésticos, mas selvagens. Isso seria matar seu habitat e forçá-lo a viver de forma muito mais infeliz.

Não acredito que os animais vivam em condições boas neles.

Animais não são e jamais deverão ser um meio para a atração e divertimento de humanos.

Sou contra a captura para exposição. E contra a exposição de animais, mesmo os recolhidos em situação de risco, que causa estresse desnecessário, além de que muitas vezes ficam confinados em ambientes pequenos e sem as condições ideais.

Os animais não devem viver em função dos humanos, muito menos sendo prisioneiros.

Acho um absurdo manter animais que não foram feitos para viver presos, encarcerados para que sejam uma forma de entretenimento para humanos. Animais são feitos para correr, pular e viver livres, não como objeto de diversão para nós.

Porque é uma atração, um entretenimento, não há preocupação em reprodução das espécies, muito menos devolvê-los ao seus habitat naturais...

Acredito que com toda tecnologia que temos, para vermos os animais em HD, 4D, 3D, etc etc não faz sentido deixá-los enclausurados numa vitrine. * Só concordo com a existência de parques que tem como função principal preservar certas espécies e acabam abrindo para visitação.

Pelo mesmo motivo que eu não gostaria e não mereço morar em uma jaula. Os animais tbem não.

pois tiram os animais do habitate natural

Porque os animais sofrem quando estão presos.

Os animais devem viver em seus habitats naturais, não devendo ser separados de suas famílias apenas para o entretenimento humano. Os animais resgatados devem ser cuidados e não expostos.

animais são mal cuidados e para uma exposição desnecessária

pela falta de monitoria quanto aos maus tratos e zelo pelos bichinhos

Não é o habitat natural deles, além de eu não acreditar que ficar em um local demarcado seja um ambiente saudável para qualquer ser vivo.

A ideia de aprisionamento de animais não me convence, ainda mais para exposição com intuito de diversão humana. Se o animal não pode mais ter a reabilitação em seu meio natural até concordo com a ideia de mantê-lo em um local, mas um local q lhe forneça todos os bens possíveis q ele teria dentro da natureza.

Depende do porque se mantem o zoo, se por visão de bem estar animal e sua reprodução ou visando somente o lucro e deixando o bem estar animal de lado oque é que mais acontece.

Qual sua opinião sobre o recinto? (80 respostas) : Recinto para leão zoo de João Pessoa

pequeno e nada parecido com o habitat natural

Abandonado

Péssimo, pequeno. Parece uma prisão.

Foto meio ruim, o espaço parece feio

Pequeno

Desagradável, pois parece mais um cativeiro do que um recinto.

Achei pequeno, considerando que é para um leão

pequeno

Prisão

não apropriado

muito diferente do habitat natural

péssimo

Liberdade 0. Será que levam macacos e elefantes para passear? Acredito que não.

Depende, não conheço a fundo a estrutura e o trabalho dos zoológicos, mas concordo com a ideia de não tirar os animais do seu habitat natural e sim dar abrigo a animais que precisam, logico que em condições decentes!

Péssima condições, e totalmente inapropriada para um animal deste porte

Precário

Creio que haja uma segunda parte "externa", mais ampla. Se não há, deveria ter.

Mediano. Poderia ser maior, com ambientação melhor.

Impróprio e irregular.

Acredito que o recinto poderia ser maior e dispor de uma logoa pequena para o animal, mas muitas vezes é difícil reforma tão grande então sugiro enriquecimento ambiental com troncos e plantas.

Triste e limitador

Pequeno, exposto demais

considerando que o Leão em seu habitat natural vive numa ampla área isso é um encarceramento e não um habitat.

Pequeno e sem natureza

Pobre de estímulos.

Depende de como o animal é tratado, muitos sabem que alguns animais não se adaptam mais no seu habitat de nascença, então a melhor escolha é mante-los em zoológicos ou reservas de preservação, com todos os cuidados necessários para que eles se adaptem ao local e que continuem sendo preservados nas condições ideais. A questão do espaço do recinto é bem sério, na imagem em questão, não seria um ambiente perfeito para animais de grande porte e, ao meu ver, essa jaula é temporária para alguns animais, ou deveria ser pelo menos. Sabemos que sempre tem a maçã podre na cesta, locais pequenos, condições inadequadas e "tratadores" que maltratam. E sim, de certa forma é triste ver animais "presos" desta forma, mas olhando o lado positivo, eles estão sendo preservados, e não, enjaulados.

Design antigo. Pouco enriquecimento ambiental

Pequeno e sem enriquecimento suficiente paa bem estar de um felino

Mal adaptado. O cambiamento parece diminuto e o ambiente não tem profundidade, deixando o animal em exposto e possivelmente intimidado com a presença de observadores, ainda mais na mesma altura.

Recinto de grande felino, muito pequeno, sem ambientação, péssimo

Regular

Um absurdo, como um animal que deveria correr e caçar consegue viver num espaço minúsculo desse?

Comparando comigo, por exemplo, é como se eu estivesse vivendo minha vida em um banheiro, bem pequeno :(

Inadequado ao bem estar do animal, poderia ser melhor e maior de modo a permitir maior movimentação do animal. Adaptações no local o deixariam melhores ao animal e também mais agradáveis ao público

Certamente um recinto inadequado. Pequeno, aparentemente com pouca possibilidade de movimentação de um animal tão grande e enriquecimento quase nulo. Proximidade aos visitantes inadequada, principalmente sabendo do comportamento dos mesmos em uma visita em família.

Eu não sei qual animal está no recinto, fica difícil opinar! Porém, o ambiente deixa a desejar por ainda deixar a imagem de "jaula"

É pequeno ara animais do porte do leão e não tem o espaço adequado para movimentação.

Pequeno, e com poucas formas de atividade para o animal não se estressar

Parece pequeno e triste. Principalmente se pensar o habitat natural de um leão, ainda que se ele tiver sido em um cativado, leões parecem precisar de mais espaço na minha opinião

Péssimo

pobre

Inadequado com limitações de espaço e pouco enriquecimento físico no recinto.

Péssimo.

Parece pequeno e Carece de ambientação.

Pouco espaço, pouco enriquecimento ambiental, o animal provavelmente fica entediado facilmente.

pequeno, feio, sujo

Não atende muitas necessidades do animal e não é bonito, o que afeta não só a visão do público, mas também o bem estar do animal (Por estar em um ambiente tão diferente do seu habitat)

Pequeno..limitado...

Não me parece nem grande nem confortável o suficiente.

Ele possui pouquíssimo enriquecimento ambiental, assim os animais podem desenvolver comportamentos estereotipados, além de depressões.

Precária, sem vegetação e adequação ao habitat do animal.

Péssimo!!

Completamente improprio

Acho um espaço pequeno, acho que deveria ter grama e árvore, além de um lago artificial

Insuficiente e sem comparação com o habitat natural do animal

Aparentemente o recinto tem um local com sombra, outra área com sol, e um substrato ideal. Porém na foto não aparece um local, cujo o animal possa se esconder caso deseje, além disso, também é importante ressaltar que mesmo em um recinto adequado há necessidade de trabalhar-se com o bem-estar

Austero e desinteressante.

Recinto pobre, sem ambientação, sem enriquecimento ambiental ou comportamental. Não atende a normativa do IBAMA 07-2015 no que se refere ao piso, nem sobre a disponibilidade de árvores de médio porte dentro do recinto. Está mais para uma jaula do que para um recinto adequado as necessidades e bem estar animal.

inadequado

Recinto péssimo para um leão assim como qualquer outra espécie, recinto com conceito antigo de zoológico.

péssimo

Inapropriada

Pobre de enriquecimento e muito pequeno

Depende do animal. Se for de médio/grande porte, com certeza esse espaço é insuficiente

muito pequeno.

horível. já que é pra deixar o pobre animal preso, que seja de forma mais "natural" ao habitat dele.

Terrível

Fraço, genérico, pequeno.

É naturalmente inadequado, mas se o leão não estiver em condições físicas e psicológicas para retornar ao ambiente selvagem ou o estado não tem condições de arcar com os custos de traslado, creio que caberia ao zoológico criar um planejamento de re-imersão do animal através de passeios e atividades lúdicas periodicamente em um ambiente com espacialidade muito superior.

extremamente inadequado, não tendo espaço para um animal do porte de um leão, nada mais é do que uma jaula na minha opinião.

Horrível

Péssimo, espaço muito restrito e sem muitas opções de atividades

Em jaula não é correto, poderia ser um espaço mais aberto .

Acho sombrio, não consigo ver como o animal se sentiria a vontade nesse local

Espaço pequeno, porém com dimensões dentro do especificado em lei. Muitas vezes o animal não se adapta em recintos grandes também.

Inadequado

Sem espaço adequado ao porte animal e sem vegetação

Mediano, poderia ter mais itens de enriquecimento ambiental e verde.

Horrível, necessitaria um espaço maior, áreas verdes, não vemos nada de enriquecimento ambiental.

Péssima, uma forma muito precária de simular o habitat natural do animal, acredito que seja necessário mais esforço para realmente dignificar a vida do animal

Qual sua opinião sobre o recinto? (82 respostas) recinto para tigre no zoo de Curitiba

Bom

Bom

um pouco melhor que o outro

Cuidado

É o mínimo que deveria ser ofertado ao animal

Parece meio fora do habitat natural dele

Confortavel

Este é mais agradável e se parece bem mais com o habitat natural do animal.

Também achei pequeno, pois são animais que precisam de espaço

Normal

melhor que o do leão

Falta de arvores

esse não é o habitat natural do animal, apesar de ter recursos continua sendo uma jaula

aspectos positivos para conservação

bom

Ele atende as necessidades básicas, mas isso torna-se apenas uma realidade artificial. Se o público quiser realidade artificiais para conhecer animais, que criem então um tigre 3D.

Bom!

Inadequado para o animal

Pouca arborização.

Muito bom, amplo espaço e enriquecido

Parece OK.

Bom. Possui tanque, plataformas de várias alturas. Adicionaria vegetação.

Me parece ser recém construído, quando a vegetação estiver completa será bem apropriado.

Este recinto é bem mais elaborado e contém vários aspectos positivos, troncos onde o animal pode ficar suspenso, lagoa para nadar, gramado, plantas. Muito legal.

Artificial, mas um pouco mais adequado para receber um animal

Pequeno

Parece legalzinho.

Cheio de oportuidades do animal desenvolver atividades

Metade da resposta desta pergunta já foi respondida na questão anterior. Com este ambiente, o animal consegue ter uma vida muito mais saudável devido as condições ideais que o mesmo oferece. Apesar de ser um ambiente mascarado para que o animal se sinta "em casa". Olhando para a imagem, vemos um tigre mantido em cativeiro com a mesma saúde física de um felino crescido na selva, não há do que reclamar disto. Tendo em mente que são "animais aprendidos pelo governo, frutos do

tráfico, de circos, coleções não autorizadas ou da troca entre instituições de conservação", sabemos que eles estão no lugar certo agora, e que muitos animais, se capturados e tratados antes que se perca toda a naturalidade do animal, podem ainda voltar ao seu habitat.

Bonito e parece satisfazer as necessidades do animal.

Este sim é amplo recebe luz natural e bem ambientado

Melhor adaptado às necessidades da espécie em questão. O recinto possui refúgios, diversos elementos em alturas diferentes e substratos diversificados, incluindo a piscina, que se adapta a capacidade do animal em realizar natação.

Recinto amplo, com altura boa, com tanque de banho, gramado, com ambientação, falta árvore,

Bom

Absurdo, fico triste só de ver

Mesmo do leão!

Através das fotos parece um ambiente adequado, amplo, repleto de itens que possibilitam ao animal um comportamento mais natural. Ambiente bem explorado.

O recinto aparenta oferecer uma boa qualidade para o animal com algumas opções de atividades e representa que há a prática do enriquecimento ambiental.

Gostei do recinto, mas ele não apresenta pontos de fuga para o animal

Parece-me agradável ao animal

Esse recinto já tem mais formas de atividades para o animal se distrair, talvez pudesse ser um pouco maior.

Mais dinâmico que o anterior. A presença de água e da grama o deixam com uma melhor aparência

Péssimo também, um animal desse porte merece ficar no seu habitat natural (exceto em casos de resgate)

adequado

Recinto relativamente adequado com estruturas que permitem o desenvolvimento de comportamentos naturais pelo animal, além da presença de plataformas elevadas que são atrativas para os grandes felinos. Contudo, melhorias poderiam ser realizadas, por exemplo: presença de sombreador e pontos cegos do público para que o animal tenha a oportunidade de escolha.

Melhor q o anterior mas continua longe de ser uma savana africana...

Pelas fotos parece bem construído.

Lugar ótimo, aparentemente com um espaço razoável e muito enriquecimento ambiental, voltado às necessidades do animal.

artificial

Muito bom. Enriquecimento e similar ao natural. Por ser um animal ativo poderia se beneficiar de mais espaço também (para correr/se exercitar).

Gostei bastante... apesar de não ter muita noção das dimensões. Mas aparenta ser maior q o de leões em João Pessoa

Me parece adequado.

Possui bastante enriquecimento ambiental, o que disponibiliza mais movimento ao animal, que fica um pouco mais próximo do que seria o natural para ele.

Atiça a natureza do animal!

Ótimo

Ja ta um pouco melhor

Acho quase o ideal, acredito que deveria ter algumas arvores.

Absurdo

O recinto certamente proporciona ao tigre maior liberdade para expressar seu comportamento, com a disposição de diversos substratos e a presença da piscina.

Bonito.

Recinto de ótima qualidade, amplo, com vários tipos de enriquecimento ambiental - comportamental. Atende todos os aspectos da normativa do IBAMA 07-2015. Proporciona um bem estar animal.

um pouco mais "confortável"

Considerando o gasto energético que o animal precisa gastar está ok, mas tem pouco verde e sem área de recuo

melhor que o outro, mas ainda parece uma prisão

Está melhor que o do leão, mas poderia ser maior e mais parecido com o habitat natural do animal.

razoável

parece um pouco maior e com mais interesses para o animal.

esse tá mais bonito e cuidado e MAIOR. tem grama pelo menos....

Poderia ser maior

Artificial, parece um parquinho.

Deveras mais adequado e com mais possibilidades de atividades lúdicas, mas cabe aos biólogos ou responsáveis cumprir com a ética científica de realizar as mesmas atividades de re-imersão a qual comentei na questão anterior

Muito mais adequado que o anterior

Um pouquinho melhor,mas podemos melhorar

um bom recinto

Um local aparentemente adequado

acredito que seja um local mais apropriado, mais próximo a realidade da natureza

Espaço suficiente, com recreações e enriquecimento ambiental.

Não o ideal

Atende as necessidade do porte animal

Muito bom, moderno.

Recinto bom, única coisa negativa que acho por ser muito exposto e aberto, animal não tem um ambiente mais privado.

Um ambiente muito melhor para o animal por possuir estruturas que permitam ao animal praticar atividades, se divertir, fora que possui um espaço muito maior e uma piscina que é muito importante para o animal se refrescar. Mas ainda sim, acho que continua um pouco artificial demais para esse porte de animal, mas é uma situação centenas de vezes mais digna que a anterior.

**Qual sua opinião sobre o recinto?(78 Respostas)
recinto para jacarés no Criadouro Onça Pintada**

Bom

Bom

Bom

Bom

não sei opinar

Pequeno

Parece bom.

espaço bonito? Nada a ver com um rio onde viveria um jacaré de verdade?

Pequeno para Jacarés

Atende as necessidades.

Este parece um pouco mais apropriado

Pequeno espaço

parece bom de morar

Adequado mas pequeno

mais próximo do ideal

Aquário para jacarés.

Relativamente bom, mas mesmo assim não justifica manter o animal preso

Pequeno demais

Pouco espaço aquatico

Parece ok.

Excelente! Naturalista e apropriado.

Ótimo, atende as exigências dos animais.

Acredito que este seja um ótimo recinto que atende as necessidades já que contém um grande lago e vegetação nativa, uma ambientação incrível! Muito bom!

Parece mais adequado, mas depende de quantos animais devem dividir esse espaço

Parece que simula um pouco melhor o ambiente, mas mesmo assim, se não fosse para exposição e tivesse a verba necessária, as condições seriam melhores

Legal.

Parece pequeno

exelente

Eu daria a mesma resposta da questão anterior, só tendo em vista que é um ambiente modificado com condições ideais para o animal em questão.

Adequado

Adequado próximo ao natural

Adequado. Possui diversos substratos, alturas e áreas de refúgio.

Perfeito, construído de acordo com as necessidades da espécie, amplo, gramado, com tanque e área para regulação térmica do animal

Um pouco melhor que os outros, mas ainda sim não atende a necessidade de um animal selvagem

Inapropriado em relação ao real habitat destes animais

Adequado, atende as necessidades básicas da espécie além de bastante agradável ao público.

Um ambiente bonito. Aparenta estar adequado com espaço para banho de sol e para submergir.

Muito bom

É realmente bonito, mas eu não sei se tem efetiva utilidade

Pequeno, e com poucas atividades para os animais

O melhor de todos, amplo e nem parece mais com o ambiente ideal para um animal de grande porte

Bem melhor!
 bom
 Recinto bem elaborado, simulando na medida do possível o ambiente natural desses animais com opção de escolha entre o ambiente aquático e terrestre.
 Melhor q os outros 2 anteriores
 Pela foto parece pequeno.
 Lugar com bom enriquecimento ambiental, porém, considerando que o animal passa a maior parte do tempo submerso, o local para nado é pequeno.
 bonito, muito bem cuidado e grade
 Muito bom. Parece atender as necessidades do animal, além de ser bonito. Se a densidade não for alta, é bem adequado
 Podria ser maior o lago
 Me parece adequado.
 Excelente, pois lembra muito o habitat natural destes animais, assim o bem estar deles é quase total
 Ótimo
 Nem parece ser recibo... Parece a natureza
 Acho um pequeno
 Não condiz com as necessidades do animal
 O recinto passa uma boa impressão, parece atender as necessidades do animal, porém na foto parece ter pouca área de terra, para que estes possam se aquecer. É fundamental que répteis tenham a opção de escolherem diferentes áreas com diferentes temperaturas para sua regulação térmica
 Bonito, agradável, interessante e bem elaborado.
 Recinto ótimo. Atende as especificações da normativa 07-2015 ibama, faltando foliço na área seca, mas a foto tb não contempla o recinto todo. Proporciona bem estar aos animais.
 falta de espaço
 Recinto apropriado, talvez um pouco pequeno para a espécie
 bonito, aparentemente espaçoso e não parece uma prisão.
 Está mais parecido com o ambiente natural, mas poderia ser maior.
 Bom, não é claustrofóbico
 parece bom para as necessidades do animal.
 esse também aparenta que teve um cuidado maior ao construir o ambiente pro animal ficar.
 Me parece mais adequado
 Aparência mais natural que os anteriores, mas ainda se vê traços de um projeto.
 *Mesmas considerações das anteriores
 Parece bem projetado
 Propício
 bom recito
 um local bem mais agradável, acredito que os animais se sentiriam em paz e tranquilos
 Ótimo
 Bom, adequado
 Ótimo, atende as necessidades da espécie.
 Bom, na foto não tenho dimensões de quantos animais e de qual tamanho do recinto mais parece ser bom.
 Esse é o tipo de recinto que considero mais ideal, que simula algo muito mais próximo da realidade do animal, de seu habitat. Imagino que a adaptação do animal fica muito mais fácil dessa forma . Além de deixar a visita muito mais interessante para as pessoas, que não vão apenas ver o animal, mas vão entender o tipo de ambiente que ele habita.

Qual sua opinião sobre o recinto? (78 respostas) Recinto para aves em Foz do Iguaçu

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Adequado

Adequado

parece limpo e mais parecido com a realidade

Parece apropriado

Parece bom.

hmm

Liberdade

Nem se parece com um recinto de tão acolhedor que é. Muito parecido com a natureza e com certeza atende as necessidades.

Este também parece mais apropriado, mas também tem a questão da quantidade de animais que convivem

Normal

bom

Excelente

mais apropriado que as outras mostradas

Pássaros geralmente voam. É estranho limitar uma das principais funções de tais animais.

Relativamente bom

Parece muito o ambiente natural das aves. Amplo

Ótimo.

A espécie de ave não foi especificada. Parece ser um recinto walkthrough, apropriado para anatídeos, passeriformes e aves semi-aquáticas. Recinto excelente.

Perfeito.

Acho que este recinto atende muito bem as necessidades de vôo já que este é alto e novamente muito bem ambientado com plantas nativas e um grande lago, adorei.

Parece um pouco melhor

O fato de ser tampado por cima não é legal.

pode atender a necessidade de diversas espécies

Quando os animais são voadores, há uma pulga atrás da orelha. Por que limitar com uma grade um animal que até então não teria limites? Por maior que seja a grade, ainda é uma grade que limita o voo do animal. Apanhe um pássaro e depois o solte, ele voará sem limites, até você o perder de vista. Levando em consideração tudo o que já foi respondido e sabendo que podem ser animais já sem nenhuma possibilidade de voltarem e se adaptarem ao seu habitat, esse é o melhor lar, sendo temporário ou não.

Ideal

Igualmente próximo ao ambiente natural com meia luz e opções de fuga

Adequado. Há possível perturbação direta pelos visitantes, mas o recinto dispõe de diversos refúgios, em níveis diferentes e substratos diversos para as diferentes espécies que possivelmente se encontram no mesmo.

É um recinto de imersão para aves, onde contempla as necessidades de diversas espécies de aves, possui altura para as aves alçarem voos e fortalecerem a musculatura para os voos, tem um tanque para aves que se alimentam de peixes, na água, muito arborizado e com uma integração com a mata que o cerca e as vegetações existentes dentro dele. Recinto limpo. Bem conservado. Perfeito.

Bom

Bem lindo e espaçoso, mas nem perto tão lindo e espaçoso quanto o lugar que elas deveriam estar. Não acredito que seja o certo para um animal que deveria ser livre.

Entretenimento! :(

Muito legal, as aves podem exibir comportamento bastante similar ao ambiente natural... O recinto proporcionado quebra inclusive a previsibilidade encontrada em cativeiros.

Muito bom. Apresenta uma variedade de plantas e galhos naturais, água aparentemente corrente, espaços com sol e sombra para que as aves escolham. Pelo fato do visitante entrar no recinto acredito haver necessidade de vigilância constante e educação dos visitantes.

Ótimo

Muito bonito e interessante, conquanto não ocorra a interferência humana

No geral muito parecido com alguns que já vi. Poderia ser um recinto maior e com mais opções de atividades

Lembra bastante o ambiente de uma floresta o que me parece o ideal para aves.

Mais adequado.

muito boa

Excelente! Recinto de imersão muito bem planejado e com uma área ampla para as aves se deslocarem. Os visitantes têm a oportunidade de vivenciar o mesmo ambiente que os animais, onde alguns escolhem estar perto dos humanos ou não (oportunidade de escolha). De modo geral, quase não se percebe os limites dos recintos, tendo a sensação de estarem em vida livre.

Tá melhorando mas ainda acho q os pássaros ficam confinados.

Parece adequado. A foto não mostra a totalidade do recinto.

Local aparentemente espaçoso, com grande variedade de flora e com bom enriquecimento.

muito próximo a natureza real

Provavelmente um dos melhores, por ser externamente similar ao natural. O pássaro pode voar e conviver com diferentes espécies e situações

Perfeito. .mais próximo do ambiente natural

Parece adequado.

Excelente, pois se aproxima muito do habitat natural das aves

ótimo

Bem legal

Acho que as grades poderiam ser um pouco mais altas

Espaço não é suficiente para as aves.

O recinto me parece interessante, permite um maior contato do público com as aves. Há diversos substratos, áreas de fuga ou para se esconder, trabalha com diferentes espécies em um mesmo local

(Qual animal). Acho os recintos de imersão do parque das aves incrivelmente lindos e agradáveis.

Este recinto é do tipo de imersão, é extremamente bonito para o visitante e ótimo para as aves, sendo possível voos, vários tipos de poleiros. Recinto sombreado e proporcionando possível nidificação para algumas espécies de aves.

adequado

Ideal, recinto amplo, com muito verde, mimetizando fielmente o habitat natural e com introdução respeitosa de humanos

acredito que parece um habitat mais natural

É um recinto onde é possível a integração de espécies, e é bem similar ao natural.

Quase parece uma reserva florestal, parece bom

ótimo, considerando que elas ficam praticamente livres para voar em um grande espaço.

tá parecendo agradável mas como não tenho quase nenhum conhecimento sobre o assunto, só resta dizer que o ambiente está "confortável" pros pássaros.

Parece suprir as necessidades do animal

Aparenta ser uma área natural com intervenção humana.

Eu gostaria de morar aí, mas mesmo assim, mesmas considerações das anteriores.

Bem legal !

Apesar do espaço ter restrições de voo é um dos melhores recintos apresentados

Esse lugar é muito lindo, um zoo dentro da realidade do animal e não o contrário

Otimo

Se tem interferência humana direta na passarela causa um pouco de estresse nos animais não sendo tão adequado

Excelente, permite interação com o visitante.

ótimo

Acredito que aves sejam uma espécie mais complexa, se realmente analisarmos a situação de um animal que voa, cativo nenhum parece justo. Mas tentando trazer pro contexto zoológico que debatemos acredito que esse tipo de recinto seja bem interessante não só pelo espaço físico, mas pela diversidade tanto de plantas quanto de espécies, algo que se parece mais com a realidade do animal fora do cativeiro.

APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Título da pesquisa: Zoo design: um vistado sobre Curitiba
 Pesquisadora: Alyne Franciellin da Luz
 Orientadora: Maria Lucia Siebenrok

Local de realização da pesquisa: Zoológico Municipal de Curitiba

Endereço, telefone do local: Rua João Miquelotto s/n - Alto Burguini
8378-1221

Identificação:

Nome do Cedente: Manoel Lucas Javorowski

RG: 3.686.979-8 Telefone: 3378-1221

e-mail: mjavorowski@mmma-curitiba.pr.gov.br

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo.

Eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que a pesquisadora relacionada neste documento obtenha fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional. Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em artigos, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos.

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade da pesquisadora.

 Assinatura do Cedente

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar via e-mail: alynefluz@gmail.com ou telefone: **(41) 92620931**

 Assinatura da Pesquisadora

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado
 Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)
 REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR

